

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
3. Studienjahr 2010/13

Masterarbeit

Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit - Erfolgreicher Übertritt in die Primarschule

Eingereicht von: Gisela Fuchs
Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert
Abgabe: 6. Januar 2013

Abstract

Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule ist ein wichtiger Schritt in den ersten Bildungsjahren und bildet eine wichtige Grundlage für die gesamte Schullaufbahn. Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit bringen oft ungünstige Lernvoraussetzungen mit und haben deshalb bereits in den ersten Schuljahren Schwierigkeiten in einzelnen schulischen Bereichen. Dabei spielt die Entwicklung der exekutiven Funktionen eine wichtige Rolle.

Die Untersuchung im empirischen Feld zeigt auf, wie Kinder mit ADS auf die Schule vorbereitet werden und wie der Übertritt gestaltet wird. Die Befragung in Form eines problemzentrierten Interviews wurde mit verschiedenen Lehrpersonen und Heilpädagoginnen der Kindergarten- und Primarschulstufe durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Einstellung der Lehrperson gegenüber Kindern mit ADS und ihr Hintergrundwissen über ADS die wichtigste Grundlage für einen erfolgreichen Übertritt bilden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Begründung der Themenwahl	7
1.2	Forschungsinteresse.....	7
1.3	Ziel der Forschung.....	7
2	Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule	9
2.1	Der erste Übergang im Schulsystem	9
2.1.1	Übertritte im Vergleich mit anderen europäischen Staaten.....	9
2.1.2	Kindergarten und Primarschule in der Schweiz am Beispiel des Kantons Zürich.....	9
2.1.3	Kindergarten und Primarschule im Vergleich	10
2.2	Individuelle Lernvoraussetzungen beim Übertritt in die Primarschule	11
2.2.1	Kognitive Voraussetzungen.....	11
2.2.2	Motivationale Voraussetzungen	13
2.2.3	Bedeutung für den Übertritt in die Primarschule	13
2.3	Bedeutung des Übertrittes in die Primarschule aus Sicht der Kinder.....	14
2.3.1	Befragung von Kindern als Experten zum Schuleintritt	14
2.4	Gestaltung des Übertritts	15
2.4.1	Anforderungen an die Kinder	15
2.4.2	Vorbereitung auf den Übertritt	15
2.4.3	Abschied und Ankunft	16
2.4.4	Zusammenfassende Gedanken	16
3	Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom – Theoretische Grundlagen	17
3.1	Aufmerksamkeit	17
3.2	Ein Blick in Vergangenheit und Gegenwart.....	17
3.3	Begriffe und Definitionen	18
3.4	Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom nach DSM-IV und ICD-10.....	19
3.4.1	Verschiedene Erscheinungsformen von ADS	19
3.4.2	Ursachen und Erklärungen für ADS	20
3.4.3	Kann ADS vorgebeugt werden?.....	21
3.5	Diagnose.....	21
3.5.1	Symptome	21
3.5.2	Diagnosestellung	22
3.5.3	Häufigkeit	23
3.6	Umgang mit ADS, verschiedene Behandlungsansätze und Therapien.....	23
4	Schwierigkeiten und Ressourcen von Kindern mit ADS	26
4.1	Kinder mit ADS.....	26
4.1.1	Entwicklungsabweichungen	26
4.2	Auswirkungen von ADS auf das Lernen.....	27
4.2.1	Mangelnde Aufmerksamkeit.....	27

4.2.2	Kapazität des Arbeitsspeichers	28
4.2.3	Lernschwierigkeiten.....	28
4.2.4	Die Rolle der exekutiven Funktionen.....	29
4.3	Schwierigkeiten im sozialen Bereich	30
4.3.1	Verhaltensprobleme	31
4.3.2	Belastende Beziehungen	31
4.4	Komorbide Störungen	31
4.5	Auswirkungen auf die Biographie	32
4.6	Positive Eigenschaften von Kindern mit ADS.....	32
4.7	Schule Risiko oder Chance?.....	33
5	Zentrale Faktoren für Kinder mit ADS beim Übertritt in die Primarschule.....	34
5.1	Gute Startbedingungen schaffen	34
5.1.1	Der Kindergarten als wichtiger Faktor	34
5.1.2	Bereich kognitive Voraussetzungen	34
5.1.3	Bereich motivationale Voraussetzungen	35
5.1.4	Vorbereitungen auf institutioneller Ebene	35
5.2	Die Bedeutung der Lehrperson	36
5.3	Zusammenarbeit Schule und Elternhaus	36
5.4	Ankommen am neuen Ort	36
6	Zentrale Fragestellung	38
7	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	39
7.1	Überlegungen zur Durchführung der Untersuchung.....	39
7.2	Datenerhebung durch mündliche Befragung.....	39
7.2.1	Das Interview als Methode für die qualitative Datenerhebung	39
7.2.2	Das problemzentrierte Interview.....	40
7.2.3	Interviewleitfaden	40
7.3	Planung der Interviews.....	41
7.3.1	Auswahl der Interviewpartner.....	41
7.3.2	Gestaltung der Situation	41
7.4	Aufbereitung und Auswertung der Daten.....	42
7.4.1	Transkription.....	42
7.4.2	Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring.....	42
7.5	Gütekriterien qualitativer Forschung	43
8	Datenerhebung.....	44
8.1	Durchführung der Interviews	44
8.1.1	Auswahl und Rekrutierung der Interviewteilnehmer	44
8.1.2	Erstellen des Interviewleitfadens	45
8.1.3	Durchführung der Interviews	46
8.1.4	Schwierigkeiten bei der Durchführung	46

8.2	Aufbereitung und Analyse der Daten.....	47
8.2.1	Transkription.....	47
8.2.2	Vorgehen der Inhaltsanalyse.....	47
8.2.3	Kategorisierung	47
9	Darstellung der Forschungsergebnisse	49
9.1	Falldarstellungen und Analyse	49
9.1.1	Heilpädagogin A	49
9.1.2	Klassenlehrerin B	50
9.1.3	Heilpädagogin C	52
9.1.4	Kindergärtnerin D	53
9.1.5	Heilpädagogin E	55
9.1.6	Kindergärtnerin F	56
9.1.7	Darstellung und Vergleich der Institutionen.....	58
9.2	Themenbezogene Darstellung der Ergebnisse	59
9.2.1	Vorbereitung im Kindergarten	59
9.2.2	Planung und Gestaltung des Übertrittes	60
9.2.3	Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus	62
9.2.4	Start am neuen Ort.....	63
9.2.5	Rolle der Lehrperson	64
9.2.6	Weitere Faktoren	65
9.3	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	66
9.3.1	Gute Startbedingungen schaffen.....	66
9.3.2	Bedeutung der Lehrperson.....	68
9.3.3	Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus	69
9.3.4	Ankommen am neuen Ort	69
10	Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung	71
11	Rückblick und Ausblick	72
12	Fazit.....	73
13	Literaturverzeichnis.....	74
14	Anhang.....	77
14.1	Tabellenverzeichnis.....	77
14.2	Interviewleitfaden.....	77
14.2.1	Kurzfragebogen	77
14.2.2	Interviewablauf und Leitfaden	78
14.3	Transkriptionsregeln	80
14.4	Kategoriensystem	81

Vorwort und Dank

Bereits während meiner Tätigkeit als Kindergärtnerin machte ich erste Erfahrungen mit Kindern, welche von ADS betroffenen waren. Meine Beobachtungen und Erfahrungen in der Vergangenheit zeigen mir, dass ein erfolgreicher Übertritt von Kindern mit ADS in die Primarschule, nicht selbstverständlich ist.

Es ist mir ein Anliegen, dass die betroffenen Kinder den Übertritt in die erste Klasse positiv erleben können. Aus diesem Grund freut es mich, dass ich mich im Rahmen dieser Masterarbeit mit der Thematik vertieft auseinandersetzen konnte. Ich hoffe, dass dadurch Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, sowie Lehrpersonen dafür sensibilisiert werden, dem Übertritt von Kindern mit ADS in die Primarschule ein besonderes Augenmerk zu geben.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei allen bedanken, welche mich bei der Erarbeitung der vorliegenden Arbeit unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt den Lehrpersonen und Heilpädagoginnen welche sich Zeit genommen haben, im Interview über ihre Erfahrungen, mit betroffenen Kindern, aus der Praxis zu berichten. Ihre Beobachtungen und ihre persönlichen Erfahrungen mit den Kindern, haben die vorliegende Arbeit bereichert.

Mein Dank gilt auch Prof. Dr. Andreas Eckert für die Begleitung und die kompetente Beratung während der letzten Monate.

Danken möchte ich auch meinen Kolleginnen, welche sich für das Gegenlesen der Arbeit Zeit genommen haben.

Ein besonderer Dank geht an meinen Mann, welcher mich während dem Studium und besonders in den letzten Monaten unterstützt und mir den Rücken freigehalten hat, damit die Vertiefung in diese Arbeit überhaupt möglich war.

Und natürlich gilt der Dank auch meinen Kindern, welche im letzten Halbjahr viel Verständnis und Geduld für mich aufgebracht haben.

Bei der Vorliegenden Arbeit wurde so weit als möglich auf eine geschlechtergerechte Formulierung geachtet. Zur Gewährleistung der Lesbarkeit wurde manchmal nur die männliche Form verwendet. In diesem Fall ist die weibliche Form immer mit eingeschlossen.

1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

Es ist eine Tatsache, dass Kinder bereits beim Eintritt in den Kindergarten individuelle Voraussetzungen mitbringen. Eine Hauptaufgabe des Kindergartens ist es, die Kinder auf die Anforderungen der Schule vorzubereiten. Auch wenn der Kindergarten mittlerweile ein Teil des Volksschulsystems ist, hat der Übertritt in die Primarschule für die Kinder, wie auch für deren Familie, eine wichtige Bedeutung. Die meisten Kinder starten mit guten Voraussetzungen in der ersten Klasse. Doch es gibt auch Kinder, welche den Übertritt in die Primarschule nicht einfach so meistern. Besonders für Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit verläuft der Übertritt vom Kindergarten in die Schule nicht immer reibungslos. Die Kinder müssen sich mit vielen Veränderungen auseinandersetzen: neue Lehrpersonen, neues Umfeld, neue Kinder, neue Regeln, neue Tagesstrukturen, neue Rolle. Für Kinder mit ADS ist dies nicht einfach und oft fallen sie im Unterricht bereits in den ersten Tagen auf.

Schon als Kind habe ich meine Andersartigkeit bewusst wahrnehmen können, da sich mein Denken immer etwas von den anderen abhob. Mein Verhalten glich auch nicht dem Verhalten der andern, obwohl ich nichts tat, was mich von den anderen unterscheiden konnte. Trotzdem fiel ich auf unterschiedliche Art und Weise auf. (Toussaint, 2009, S. 136)

1.2 Forschungsinteresse

Erfahrungen und Beobachtungen in der Schule zeigen, dass der Übertritt für Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit eine Herausforderung ist. Die Biographie eines Schülers aus meiner ersten Kindergarten-Klasse, welcher sich mit jedem Jahr in der Schule in einer negativen Spirale abwärts bewegte, macht mich betroffen und wirft Fragen auf. Er war ein fröhlicher Junge, aber herausfordernd. Bereits beim ersten Kindergartenbesuch fiel auf, dass er ein besonderes Kind ist. Die ersten negativen Erfahrungen machte er in der Primarschule. Eine Abklärung ergab ein ADHS. Mit der Zeit zeigten sich Leistungsprobleme. Es folgte ein Schulabbruch im dritten Jahr der Oberstufe. Zwei Lehren wurden abgebrochen. Delinquentes Verhalten führte schlussendlich zur Inhaftierung.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema zeigt, dass solche und ähnliche Lebensgeschichten bei Menschen mit ADS nicht selten sind. Sicherlich ist das erwähnte Beispiel extrem, doch es zeigt auf, dass bei Menschen mit ADS vieles nicht natürlich positiv verläuft. Die Schule nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Nach dem Eintritt ins Schulsystem verbringen die Kinder viel Zeit in der Schule und diese formt die Lebensbiographie der Kinder. Da stellt sich die Frage, wie die Schule im Leben junger Menschen positive Spuren hinterlassen kann. Und welchen Beitrag sie leisten kann, damit es solche negativ geprägten Schullaufbahnen nicht gibt, sodass Kinder trotz ungünstigen Voraussetzungen zu starken Persönlichkeiten heranwachsen können. Eine wesentliche Grundlage wird in den ersten Schuljahren gelegt und deshalb hat der erste Übertritt im Schulsystem eine wichtige Bedeutung.

1.3 Ziel der Forschung

Im Zentrum dieser Arbeit steht der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule mit dem Fokus auf die Bedürfnisse der Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit. Die Auseinandersetzung mit aktueller

Literatur zum Thema soll den momentanen Stand der Forschung aufzeigen und Hinweise geben zu wichtigen Aspekten im Hinblick auf den Übertritt in die Primarschule.

Die empirische Untersuchung soll beleuchten, wie der Übertritt in der Praxis gestaltet wird und wie die Bedürfnisse von Kindern mit ADS dabei berücksichtigt werden.

Ziel der Arbeit ist es, aufzuzeigen wie der Übertritt für Kinder mit ADS optimal gestaltet werden kann. Denn besonders Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit brauchen erfolgreiche Übergänge.

2 Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule

Der erste Übergang im Schweizer Bildungssystem erfolgt mit dem Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule. In diesem Kapitel wird dieser Wechsel von einer Stufe in die nächste aus verschiedenen Perspektiven betrachtet.

2.1 Der erste Übergang im Schulsystem

Übergänge von einer Stufe zur nächsten gibt es in jedem Bildungssystem. Im folgende Kapitel werden Unterschiede europäischer Bildungssysteme aufgezeigt und der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule in der Schweiz genauer betrachtet.

2.1.1 Übertritte im Vergleich mit anderen europäischen Staaten

Kein Bildungssystem kommt ohne Übergänge zwischen den Bildungsinstitutionen aus. Dies bestätigen auch internationale Vergleiche, wie Döbert, Kann und Rentl (2011) aufzeigen. Dabei formieren sie drei Gruppen:

- Es gibt keinen Übergang vom Primar- zum Sekundarbereich I. Die Kinder besuchen acht bis zehn Jahre die selbe Schulform und werden dort gemeinsam unterrichtet. Anschliessend findet ein Wechsel in einen sehr differenzierten Sekundarbereich II statt.
- Beim klassenbezogenen Übergang vom Primar- in den Sekundarbereich I findet der Übergang nach vier bis sechs Jahren Primarschule statt. Dabei wechselt in der Regel der gesamte Klassenverband in die neue Schulform. Somit werden die Kinder bis zum Übergang in den Sekundarbereich II gemeinsam geschult.
- Der Übergang vom Primar- zum Sekundarbereich I ist relativ früh und auf den einzelnen Schüler zugeschnitten. Zentral dabei ist, dass der Sekundarbereich I bereits in verschiedene Stufen gegliedert ist. Im Sekundarbereich II geht es hauptsächlich um den Übergang in die berufliche Ausbildung oder eine weiterführende Schule.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Rolle die Strukturen spielen, im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung und den Lernerfolg. Es gibt jedoch nur wenige Untersuchungen, die dieser Frage nachgehen. Döber et al. kommen zum Schluss, dass nicht „die Schulstruktur, sondern eine früh einsetzende kontinuierliche Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler ausschlaggebend für eine erfolgreiche Bildungsbiographie ist“ (2011, S. 24).

2.1.2 Kindergarten und Primarschule in der Schweiz am Beispiel des Kantons Zürich

In den meisten Kantonen der Schweiz besuchen Kinder zwei Jahre die Kindergartenstufe und treten danach im Alter von etwa 6 Jahren in die Primarschule ein. Dies ist auch im Kanton Zürich so. Früher war der Besuch des Kindergartens freiwillig. Im Zusammenhang mit dem neuen Volksschulgesetz im Jahr 2005 wurde der Kindergarten ein Teil der Volksschule und somit für obligatorisch erklärt. Der Eintritt ins Schulsystem erfolgt nun nicht mehr in der Primarschule, sondern bereits im Kindergarten. In der Alltagssprache ist mit dem Schuleintritt jedoch nach wie vor der Eintritt in die Primarschulstufe gemeint.

Über den richtigen Zeitpunkt des Übertrittes in die Primarschule wird immer wieder heftig diskutiert. Die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder führen dazu, dass die Heterogenität in den Klassen

bereits im Kindergarten sehr gross ist und auch im Hinblick auf den Übertritt weiter besteht. Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb in der Schweiz in den vergangenen Jahren verschiedene Modelle, wie beispielsweise die Grundstufe, erprobt wurden. Ziel der Befürworter ist es, den Übergang flexibler zu gestalten. Im Kanton Zürich entschied sich das Volk jedoch deutlich gegen das Modell der Grundstufe und somit wird der Kindergarten wie bis anhin weitergeführt. Ein flexibler Übergang ist aber auch beim Modell des Kindergartens möglich. So können Kinder entweder bereits nach dem ersten Kindergartenjahr vorzeitig in die Primarschule wechseln oder ein drittes Jahr in der Kindergartenstufe verbringen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007, S. 15). Für das Kind ergibt sich jedoch unabhängig vom Modell der ersten Bildungsstufe früher oder später ein Wechsel in die folgende Bildungsstufe. Da das Modell des Kindergartenbesuches von zwei Jahren in den meisten Kantonen üblich ist, liegt der Fokus dieser Arbeit bewusst auf dem Übergang vom Kindergarten in die Primarschule.

2.1.3 Kindergarten und Primarschule im Vergleich

Im Rahmen der Änderungen im Volksschulgesetz erfolgten verschiedene Angleichungen des Kindergartens an die Primarschule. Mit der Schaffung eines Lehrplans für die Kindergartenstufe wurde eine Verbindung zur Schule hergestellt. Doch nach wie vor bestehen deutliche Unterschiede zwischen den beiden Stufen. Während im Kindergarten die ganzheitliche Förderung im Vordergrund steht, liegt der Fokus in der Primarschule hauptsächlich auf einzelnen Fächern oder Fächergruppen (vgl. Vogt, 2010, S. 49). Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten Unterschiede der beiden Stufen in Anlehnung an den Lehrplan der jeweiligen Stufe.

Tabelle 1 Übersicht Kindergarten - Primarschule

Kindergarten	Primarschule
Altersdurchmischte Klassen	Jahrgangsklassen
1-2 Klassenlehrpersonen und verschiedene Fachlehrpersonen	1-2 Klassenlehrpersonen und verschiedene Fachlehrpersonen
Kindergartenraum mit Zonen für Spiel, Bewegung, Werken und Gestalten und Rückzugsmöglichkeiten	Klassenzimmer mit Schulbänken, Unterricht findet nicht nur im eigenen Klassenzimmer statt
Tagesstrukturen und Rituale	Stundenplan nach Fächern
Unterrichtssprache hauptsächlich Mundart	Unterrichtssprache Standardsprache
Orientierung an Bildungsbereichen	Orientierung an Richt- und Grobzielen
Keine vorgeschriebenen Lehrmittel	Obligatorische Lehrmittel
Beurteilung und Beobachtung von Bildungsprozessen	Leistungsbeurteilung im Zeugnis an Hand von Lernkontrollen und Beobachtungen
Gestaltung von Bildungsprozessen an lebensnahen Themen	Ganzheitliche Bildung an lebensnahen Themen
Erwerb von Basiskompetenzen, Wissen und Können	Erwerb von Grundfertigkeiten, wie Lesen, Schreiben, Rechnen und Themen der Umwelt

Lernumgebungen	Systematisches Lernen und Erlernen von Arbeitstechniken
Erziehung zu Normen, Werten und Rücksichtnahme, Ausdauer	Erziehung zu einer guten Arbeitshaltung, Normen Werten, Rücksichtnahme
Wechsel zwischen geführte Sequenzen und freiem Spiel	Wechsel zwischen Arbeit, Spiel und musischer Unterrichtsgestaltung

2.2 Individuelle Lernvoraussetzungen beim Übertritt in die Primarschule

2.2.1 Kognitive Voraussetzungen

„Unter kognitiven Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen versteht man die für die Verarbeitung von Informationen verfügbaren Strukturen, Mechanismen und Prozesse des Gedächtnissystems, die die Quantität und Qualität der möglichen Verarbeitungsprozesse bestimmen“ (Hasselhorn, 2011, S. 12). Zu diesen Bereichen gehören die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, das bereichsspezifische Wissen, die Lernstrategien und die Metakognition.

Das Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis bildet eine wichtige Grundlage für die Informationsverarbeitung. „Ein gut funktionierendes Arbeitsgedächtnis optimiert das Lernen und erleichtert den späteren Wissensabruf“ (Hasselhorn, 2005, S.78).

Hasselhorn (2005) zeigt auf, dass das Arbeitsgedächtnis aus drei Komponenten, der zentralen Exekutive und zwei Subsystemen, besteht. Die zentrale Exekutive ist verantwortlich für die Kontrolle, Überwachung und Steuerung von Lernprozessen. Von den beiden Subsystemen ist eines für die Verarbeitung räumlich-visueller Informationen und das andere für sprachlich-akustische Informationen zuständig. Letzteres wird in der Fachsprache auch phonologische Schleife genannt. Das phonologische Teilsystem hat eine grosse Bedeutung für das schulische Lernen. Es wird in zwei Komponenten unterteilt. Die eine Komponente, den phonologische Speicher, vergleicht Hasselhorn mit einer „Tonband-Endlosschleife“. Informationen werden für etwa zwei Sekunden gespeichert und dann wieder mit neuen Informationen überschrieben. Die zweite Komponente ist ein Mechanismus, der als „inneres Nachsprechen“ bezeichnet werden kann. Dieses ist dafür verantwortlich, dass die gehörten Informationen durch Wiederholung für längere Zeit präsent gehalten werden. Die Kapazität des phonetischen Speichers, wie auch die Geschwindigkeit des „inneren Nachsprechens“ sind individuell verschieden und entwickeln sich im Laufe der Kindheit. Im Alter zwischen fünf und sechs Jahren erfolgt eine Automatisierung des „inneren Nachsprechens“.

Bereichsspezifisches Vorwissen

„Das bereichsspezifische Vorwissen eines Lernenden ist der beste Vorhersagewert für die Lernleistung“ (Guldimann 2010, S. 109). Neben dem sprachlichen Wissen (Wortschatz) hat das bereichsspezifische Vorwissen einen direkten Einfluss auf das schulische Lernen. So spielt beispielsweise das im Vorschulalter erworbene Vorwissen im Zahlen und Mengenbereich eine

wichtige Rolle im Erwerb der mathematischen Fertigkeiten der Primarschulstufe. Das verfügbare Wissen führt zudem dazu, dass die Verarbeitungsprozesse erleichtert werden oder teilweise gar überflüssig sind. Dies entlastet das Arbeitsgedächtnis und kann so die Wahrscheinlichkeit von Fehlern reduzieren (vgl. Hasselhorn 2010).

Lernstrategien

„Strategien sind zielgerichtete, bewusste und kontrollierbare Prozesse, die vom Arbeitsgedächtnis Kapazität abziehen, aber andererseits zu besseren Lernleistungen führen“ (Hasselhorn, 2005, S. 80). In der Strategieentwicklung werden laut Guldemann (2010) verschiedene Phasen beschrieben, welche sich in vier Stufen unterteilen lassen:

- Eine Strategie kann nicht angewendet werden, obwohl sie bekannt ist. (Produktionsdefizit)
- Eine Strategie wird nach einer Instruktion angewendet, aber nicht auf andere Bereiche übertragen. (Anwendungsdefizit)
- Eine vermittelte Strategie wird spontan eingesetzt und auf neue Anwendungsbereiche übertragen.
- Einzelne Strategien werden zu komplexen Strategien zusammengefasst und als Strategiebündel angewendet. (Guldemann, 2010, S.110)

Hasselhorn erwähnt zudem, dass Kinder im Vorschulalter, aufgrund ihrer Entwicklung, noch nicht in der Lage sind, bestimmte Strategien umzusetzen „weil ihnen die Voraussetzungen dafür noch fehlen“ (Hasselhorn, 2005, S. 80). Dieses sogenannte Mediationsdefizit ist in der Regel im Schulalter nicht mehr vorhanden. Häufig kann im Schulalter ein Produktionsdefizit beobachtet werden, welches das selbständige Lernen behindert. Aus diesem Grund ist es eine Aufgabe der Schule, das Lernen zu lehren (vgl. Hasselhorn, 2005, S. 81).

Metakognition

„Mit Metakognition ist die Fähigkeit gemeint, zurückzutreten und einen Blick auf sich selbst oder auf die Situation zu werfen (Adlerperspektive). Auch sich zu überwachen und zu evaluieren, gehört zu den metakognitiven Fähigkeiten“ (Brunsting, 2009, S. 180).

Um über sein eigenes Lernen nachzudenken und den Lernprozess zu steuern, muss der Lerner über metakognitive Fähigkeiten verfügen. Das heißt, wenn Schülerinnen und Schüler ihr Lernen verstehen sollen, müssen sie fähig sein darüber nachzudenken. Um das Lernen zu beeinflussen, müssen sie fähig sein, ihr Wissen über das eigene Lernen zu nutzen. Dadurch kann der eigene Lernprozess gesteuert werden. Hasselhorn (2005, S. 81) unterscheidet dabei verschiedene Formen der Metakognition. Das systemische Wissen beinhaltet die Kenntnisse über Stärken und Schwächen des eigenen kognitiven Systems. Für das Lernen bedeutet dies, dass Lernende Bescheid wissen über die Art, wie sie am besten lernen können. Das epistemische Wissen beinhaltet Kenntnisse über den aktuellen Status des verfügbaren Wissens. Das heißt, der Lernende weiß, welche Inhalte er bereits beherrscht und was noch zu lernen ist. Im weiteren erwähnt Hasselhorn auch andere Bereiche von Metakognition, welche jedoch noch nicht so gut erforscht sind. Als Sensitivität bezeichnet er eine Art von Metakognition, die beim Kind ein intuitives Gefühl dafür auslöst, wann in einer Lernsituation

verstärkte Konzentration aufzubringen ist. Ebenfalls zu der Metakognition zählt er die „Aha-Erlebnisse“ (vgl. Hasselhorn, 2005, S. 82).

Forschungsergebnisse zeigen, dass gute Schüler nicht nur über ein breites Sachwissen verfügen, sondern auch im Bereich der Metakognition besonders kompetent sind. Sie haben folgende Fähigkeiten:

- Sich Ziele setzen
- Wissen über Lernstrategien und deren Anwendungsbedingungen
- Planen, steuern und kontrollieren von Lernstrategien
- Verwenden von verschiedenen Lernmedien und Hilfsmitteln
- Kennen der eigenen Stärken und Schwächen
- Lernen von und mit anderen
- Austausch von Arbeits- und Lernerfahrungen mit anderen

(vgl. Guldemann 2010, S.112)

Obwohl die Metakognition in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist es nach wie vor so, dass deren Förderung im Unterricht kaum Raum erhält. Herger hat dies in einer Studie untersucht. Lehrpersonen aus der Unterstufe und dem Kindergarten wurden angehalten, verschiedenen Themen einen Rang zuzuteilen. Das Ergebnis zeigt, dass das Thema „Lernprozesse mit den Kindern reflektieren“ die Schlussposition einnimmt (vgl. Herger, 2011, S.86).

2.2.2 Motivationale Voraussetzungen

Ebenfalls von zentraler Bedeutung für erfolgreiches Lernen sind die motivationalen Voraussetzungen. Dabei spielen insbesondere die subjektive Kompetenzüberzeugung, wie auch die individuelle Erfolgserwartung eine wichtige Rolle.

Ein positives Kompetenzgefühl hat einen grossen Einfluss auf die Motivation. Jüngere Kinder haben in der Regel eine positive Meinung über ihre Kompetenzen. Dies ist hauptsächlich auf den frühkindlichen Überoptimismus zurückzuführen (vgl. Hasselhorn, 2010, S. 16). Dabei gehen Kinder davon aus, dass sie alles schaffen können, wenn sie sich anstrengen. „Diese Grundüberzeugung führt dazu, dass die motivationale Seite im Eingangsunterricht in der Regel kein Problem darstellt“, so Hasselhorn (2005, S. 83). Erst im Alter von etwa 8 Jahren wird diese überoptimistische und teilweise unrealistische Einstellung von einer realistischen Selbsteinschätzung abgelöst. Ein weiteres Merkmal der Kinder in diesem Alter ist die Erwartung des Lernerfolges. So können sie unermüdlich ein Ziel verfolgen und daran arbeiten bis sie es erreicht haben. Ebenfalls vergleichen Kinder in diesem Alter ihre Fähigkeiten und Kompetenzen für ihre eigene Beurteilung kaum mit Gleichaltrigen. Dies verändert sich im Alter zwischen 6 und 8 Jahren. Durch bisherige Handlungserfahrungen und zunehmend auch durch soziale Vergleiche entwickeln die Kinder ihre ersten bereichsspezifischen Fähigkeitskonzepte. Das bedeutet, dass die Kinder ihre Fähigkeiten vermehrt im Vergleich mit anderen beurteilen. (vgl. Hasselhorn, 2010, S. 17)

2.2.3 Bedeutung für den Übertritt in die Primarschule

Die Auseinandersetzung zeigt, dass die individuellen Lernvoraussetzungen einen grossen Einfluss auf den Start in der Primarschulstufe haben. Wie die Ausführungen von Hasselhorn zeigen, verfügen

Kinder zum Zeitpunkt des Schuleintrittes über „sehr günstige motivationale und eher ungünstige kognitive Voraussetzungen“ (Hasselhorn, 2005, S. 87). Aus dieser Perspektive scheint der Zeitpunkt für den Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule ideal. Doch die individuelle Entwicklung des einzelnen Kindes muss dabei ebenfalls berücksichtigt werden.

Die Änderungen im Volksschulgesetz ermöglichen es, auf der Kindergartenstufe das individuelle Vorwissen zu erweitern und die Kinder somit auf das Lernen in der Schule vorzubereiten.

Der frühkindliche Überoptimismus bildet eine gute, motivationale Grundlage für das schulische Lernen beim Eintritt in die Primarschule. Nicht nur für den Schulstart, sondern für die gesamte Schulzeit ist die Motivation eine wichtige Grundlage. Da meist gleichzeitig mit der Ablösung des Überoptimismus auch die Leistungsbewertung in Form von Noten erfolgt, muss diesem Bereich besondere Beachtung geschenkt werden. Denn wie Guldemann (2010) sagt: „Die beste Triebfeder für das Lernen und das Verstehen des eigenen Lernens sind Erfolgserlebnisse, auch wenn sie nur in kleinen Schritten erfolgen“ (S.111).

2.3 Bedeutung des Übertrittes in die Primarschule aus Sicht der Kinder

Für die Kinder ist der Übertritt in die Primarschule der erste Übergang im Bildungssystem. Zudem bedeutet er ein Statuswechsel vom Kindergartenkind zum Schulkind. Somit hat der Übertritt in die Primarschulstufe einen wichtigen Stellenwert in der Schulbiographie des Kindes. Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass sich Kinder meist auf den Eintritt in die Primarschule freuen.

2.3.1 Befragung von Kindern als Experten zum Schuleintritt

Dieses Bild bestätigt auch die Studie zum Schuleintritt von Christine Schober (2011), welche in Österreich durchgeführt wurde. In der qualitativ ausgerichteten Studie wurden neben Eltern und Lehrpersonen fünf Kinder zu ihrem Erleben des Übertrittes befragt. „Alle an der Untersuchung teilnehmenden Kinder haben sich sehr auf die Schule gefreut und den Tag des Übertrittes herbeigesehnt“ (Schober, 2011, S. 302). Die Erinnerungen an den ersten Schultag haben die Kinder, wie auch ihre Mütter positiv erlebt. Die Kinder zeigen beim Übertritt in die Primarschule eine grosse Freude und Motivation. Was alle Kinder erwähnen, ist die fehlende Zeit zum Spielen in der Schule. Doch es käme für sie nicht mehr in Frage, deswegen in den Kindergarten zurück zu gehen. Bereits nach kurzer Zeit zeigen sich bei den Kindern jedoch deutliche Unterschiede in der Lernmotivation. Während einzelne Kinder unterfordert sind, haben andere grosse Schwierigkeiten mitzukommen. Dies zeigt sich in verminderter Motivation, und bei einem Kind aus der Untersuchung ist bereits nach kurzer Zeit Resignation sichtbar. Die Autorin führt dies einerseits auf die Beziehung zur Lehrperson zurück und andererseits auch auf die mangelnden Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse der Kinder (vgl. Schober 2011, S. 325-327). Aus den Erkenntnissen der Studie leitet Schober folgende Ziele ab:

- Die heterogene Zusammensetzung der Klasse muss bei der Unterrichtsplanung berücksichtigt werden und der Aufbau eines Verhältnisses von Vertrauen und Wertschätzung sollte im Vordergrund stehen.
- Den Bedürfnissen der Kinder nach ausreichenden Spiel- und Entspannungsphasen muss unbedingt entsprochen werden.

- Zu starre und restriktive Normen, welche die Kinder in ihrer positiven Entfaltung einschränken, müssen vermieden werden.
- Im weiteren spricht sie auch strukturelle Veränderungen an, auf die hier nicht weiter eingegangen wird (vgl. Schober, 2011, S. 327-329).

2.4 Gestaltung des Übertritts

Wie die obigen Ausführungen aufzeigen, birgt der Übertritt in die Primarschule zugleich Risiken wie Chancen. Aus diesem Grund sollte der Gestaltung des Übertrittes besondere Beachtung geschenkt werden. „Übergänge brauchen besondere Aufmerksamkeit, sie strukturieren Lebensläufe“ (Seydel, 2011, S. 6).

2.4.1 Anforderungen an die Kinder

Der Übertritt von einer Bildungsstufe in die nächste erfordert vom Kind Anpassungsfähigkeit. Beim Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule haben die Kinder bereits erste Erfahrungen mit Übergängen hinter sich. Der Eintritt in den Kindergarten ist zwar der erste Übertritt ins Bildungssystem, doch möglicherweise haben die Kinder bereits in anderen Institutionen wie Krippe oder Spielgruppe Übertrittserfahrungen gemacht. Auch wenn die Kinder schon einen Erfahrungsschatz in Bezug auf Übergänge mitbringen, erfordert der Übertritt in die Primarschule relativ hohe Anpassungsleistungen (vgl. Tabelle S.10). Dabei findet ausserdem ein Rollenwechsel vom Kindergartenkind zum Schulkind statt. Möglicherweise unterstützt dieser Rollenwechsel die Motivation der Kinder, diese Anpassungsleistungen zu erbringen, weil damit gleichzeitig der neue Status „Schulkind“ definiert wird. Die Studie von Schober (2011) bestätigt, dass Kinder eine hohe Bereitschaft aufweisen, diese Anpassungsleistungen zu erbringen. Eines der interviewten Kinder unterstreicht dies mit der Aussage „...man muss ja immer weiterwandern“ (Schober, 2011, S. 157).

2.4.2 Vorbereitung auf den Übertritt

Die Vorbereitung der Kinder auf die Schule spielt im zweiten Kindergartenjahr eine wichtige Rolle. Das Ziel dabei ist es, die Kinder bestmöglichst auf die Lernanforderungen der Schule vorzubereiten. Dazu gehört auch die Erweiterung des Vorwissens in den Bereichen Mathematik und Sprache. Die Beurteilung der Schulbereitschaft erfolgt durch gezieltes Beobachten durch die Lehr- und Fachlehrpersonen.

Auf institutioneller Ebene findet die Einteilung der Klassen statt. Röbe kritisiert, dass in diesem Prozess die Kinder in der Regel ungefragt und ohne Berücksichtigung von Sympathie und Antipathie zugewiesen werden (vgl. Röbe, 2011, S. 15).

Die Übergabe auf der Ebene der Lehrpersonen ist im Kanton Zürich nicht vorgegeben und wird von jeder Schule anders gestaltet.

Höhmann (2011) zeigt am Beispiel von der Grundschule von Remseck, wie durch ein Übergabegespräch der Übertritt verbessert werden kann. Im Zentrum steht dabei die Optimierung des Wissenstransfers zwischen den beiden Stufen. Seit dem Schuljahr 2009/2010 werden diese Übergangsgespräche durchgeführt. Sie finden jeweils im 2. Halbjahr statt und dauern in der Regel 15-20 Minuten. Beteiligt sind Kindergarten, Grundschule und Eltern. Die Ziele des Gespräches sind:

- Stärkenorientiert auf das Kind schauen
- Unterschiedliche Wahrnehmungen über den Leistungs- und Entwicklungsstand kommunizieren
- Informationen weitergeben
- Einschätzungen transparent machen
- Fördermöglichkeiten und -notwendigkeiten besprechen
- Probleme benennen
- Entwicklungsperspektiven formulieren (Höhmann, 2011, S.86)

Das oben skizzierte Übergangsgespräch weist Ähnlichkeiten auf zum schulischen Standortgespräch, welches im Kanton Zürich durchgeführt wird. Im Gegensatz zu den erwähnten Übergangsgesprächen in Remseck werden die schulischen Standortgespräche hauptsächlich bei Kindern mit besonderem Förderbedarf durchgeführt.

2.4.3 Abschied und Ankunft

Ein Übertritt beinhaltet immer den Abschied vom alten Ort und die Ankunft am neuen Platz. Oft werden diese bewusst gestaltet. „Gute Schulen versuchen aus der Not eine Tugend zu machen und die Übergangssituationen als einen Teil ihres lebendigen Schullebens bewusst zu gestalten: Verabschiedung aus der alten Einheit, Willkommenszeichen, Aufnahme in der neuen Gemeinschaft“ (Seydel, 2011, S. 9). Auch Röbe (2011, S. 16) betont die Wichtigkeit der Aufnahme- und Abschiedsrituale.

Die Abschiedsrituale können Verlustängste der Kinder angesichts der bevorstehenden Trennung zwar nicht wegnehmen, aber dennoch vermindern. Das Wesentliche beim Abschied ist die Stärkung des Selbstwertgefühls durch den Ausdruck von Dank oder Wertschätzung.

Der Willkommensgruss am neuen Platz und die Begrüssung im neuen Klassenverband sind wichtige Komponenten beim Ankommen am neuen Ort (vgl. Seydel 2011, S. 9). Besonders beim Übertritt in die Primarschule ist der Einbezug der Eltern am ersten Schultag wichtig für das Kind, aber auch für die Eltern. Rituale haben bei diesem Übertritt einen besonderen Stellenwert, sei dies nun in der Klasse oder in der gesamten Schule. Dies bestätigten die Aussagen von Eltern und Kindern in der Studie von Schober (2011).

Das Einfinden in die neue Gruppe braucht Zeit und klare Strukturen. Das subjektive Erleben und die gegenseitige Akzeptanz haben einen grossen Einfluss darauf, ob das Ankommen in der neuen Situation positiv oder negativ erfolgt.

„Übergänge brauchen Gestalt und Zeit, um Erfahrungsräume zu öffnen, die das Leben in der neuen Institution grundlegen“ (Seydel, 2011, S. 9).

2.4.4 Zusammenfassende Gedanken

Betrachtet man die verschiedenen Aspekte, welche der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule beinhaltet, wird ersichtlich, dass das positive Erleben des Übergangs von vielen Faktoren abhängig ist. Die Erfahrungen, welche die Kinder dabei machen, werden ein Teil ihrer Bildungsbiographie. Die Aufgabe der Lehrpersonen ist es, den Übergang so zu gestalten, dass die Spuren, welche der Übertritt hinterlässt, positiv sind. So gesehen, können Übergänge das Selbstvertrauen und die Entwicklung des einzelnen Kindes stärken.

3 Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom – Theoretische Grundlagen

Wie die Ausführungen im vorherigen Kapitel zeigen, birgt der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule Chancen und Risiken. Dies trifft insbesondere auch auf Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit zu. Die Auseinandersetzungen in diesem Kapitel sollen Aufschluss geben über den Stand der aktuellen Forschung, Begriffe klären und eine Übersicht geben, über die verschiedenen Behandlungsansätze.

Die Auseinandersetzung mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom zeigt auf, dass in der Literatur verschiedene Begriffe, Definitionen und Erscheinungen des Störungsbildes verwendet werden. Der Grund dafür liegt insbesondere darin, dass sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Störungsbild durch neue Forschungsergebnisse stetig verändern. Obwohl heute verschiedene wissenschaftliche Ergebnisse als gesichert gelten, ist die Erforschung des Aufmerksamkeitsdefizits noch lange nicht abgeschlossen. Auch wenn aktuell verschiedene Begriffe Verwendung finden, ist eine Eigenschaft des Störungsbildes in allen Definitionen zu finden: Die (fehlende) Aufmerksamkeit.

3.1 Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit bezeichnet die Fähigkeit, sich auf einen Inhalt einzulassen und sich darauf zu fokussieren. „Sie ermöglicht bewusstes Lernen und Problemlösen“ (Brunsting 2009, S. 12). Aufmerksamkeit ist nötig um eine Aufgabe zu erledigen und zu Ende zu führen. Die Aufmerksamkeit wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst und schwankt im Laufe eines Tages. Dies ist bei allen Menschen so. Dabei sind Interesse, Motivation und die Fähigkeit sich auf eine Aufgabe zu fokussieren eine wichtige Voraussetzung. Durch die Selbstregulation der Aufmerksamkeit ist es möglich, die Faktoren, welche die Aufmerksamkeit beeinträchtigen, zu beeinflussen und die Aufmerksamkeit somit zu steuern (vgl. Brunsting, 2009, S. 116).

Die Aufmerksamkeit tritt in zwei verschiedenen Formen auf: Allgemeine Vigilanz und die selektive Aufmerksamkeit. Allgemeine Vigilanz bezeichnet die generelle Wachheit und Bereitschaft zur Informationsverarbeitung. Selektive Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit wichtige Reize aufnehmen zu können und irrelevante Informationen auszublenden (vgl. Born & Oehler, 2012, S. 36). Die fehlende Aufmerksamkeit ist eines der Kernsymptome des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms. Welche Auswirkungen dies auf die Leistungen in der Schule hat, wird in Kapitel 4.2.1 auf Seite 27 genauer erläutert.

3.2 Ein Blick in Vergangenheit und Gegenwart

Der Blick zurück zeigt, dass die Symptome des Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms bereits vor hundert Jahren beobachtet wurden. Die Übersicht von Rothenberger und Neumärker (2010) gibt einen Überblick über die Entwicklung der Forschung, Konzepte und Begrifflichkeiten der letzten Jahrzehnte.

Tabelle 2 Zeitleiste der Konzeptentwicklung (Rothenberger & Neumärker, 2010 S. 12)

1902	George Still beschreibt ADHS ähnliche Symptome
1932	Kramer und Pollnow beschreiben eine Hyperkinetische Erkrankung
1937	Bradley setzt Bazedrin bei Hyperkinetischen Störungen ein

1954	Panizzon entwickelt Methylphenidat
1962	Minimale Cerebrale Hirnschädigung und -dysfunktion (MBD/MCD) als dominanter Begriff der Kinder und Jugendpsychiatrie
1970	Virginia Douglas stellt das Aufmerksamkeitsdefizit in den Mittelpunkt der Betrachtung
1980	Aufmerksamkeitsdefizit mit/ohne Hyperaktivitätsstörung als Störungseinheiten im DSM-III
1987	Konzept der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im DSM-III R
1992	Konzept der Hyperkinetischen Störungen HKS in der ICD-10
1994	Aktualisierte ADHS/ADS Kriterien im DSM-IV
2004	Revidierte Europäische Leitlinien für Hyperkinetische Störungen

Die Übersicht zeigt die grobe Entwicklung des vergangenen Jahrhunderts. Obwohl Aufmerksamkeitsdefizitstörung laut Bonney (2012) zu den am besten erforschten kinderpsychiatrischen Störungen zählt, sind nach wie vor viele Fragen ungeklärt (vgl. ebd., S.12). Durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse werden sich die Definition des Störungsbildes und die Diagnosekriterien vermutlich auch weiterhin verändern.

Aktuell steht das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom stark im Forschungsinteresse der Neurowissenschaften. Diese beschäftigen sich erst seit den 1970er Jahren mit dem ADS (vgl. Krause, 2012, S. 18). Die aus der Hirnforschung gewonnenen Erkenntnisse erweisen sich insbesondere für den schulischen Bereich und das Lernen als sehr wichtig. Das Lernen, welches für viele Kinder mit ADS mit Hürden verbunden ist, rückt dabei ins Zentrum der Problematik. Auf diese Thematik wird in einem späteren Kapitel noch vertiefter eingegangen.

Ebenfalls interessant sind neuere genetische Untersuchungen, welche das Vorhandensein einer genetischen Komponente im Störungsbild immer deutlicher bestätigen (Krause, 2012, S.18).

Seit einigen Jahren ist noch eine weitere Entwicklung zu beobachten. Das Störungsbild rückte in den ins Interesse der Erwachsenenpsychiatrie, denn es wurde immer deutlicher, „dass diese Störung nicht bei allen Kindern „auswächst“, sondern bei einem beträchtlichen Anteil der Betroffenen in das Jugendalter und sogar bis ins Erwachsenenalter anhalten kann“ (Rothenberger & Neumärker, 2010, S.15).

3.3 Begriffe und Definitionen

„Der Begriff Aufmerksamkeitsstörung geht auf eine Definition der American Psychiatric Association (APA) zurück, die im Jahre 1980 ältere Klassifikationen durch den Begriff „Aufmerksamkeitsstörung“ ersetzte“ (Lauth & Schlottke, 2009, S. 9).

Der Begriff „Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung“ wurde 1980 im Rahmen der Revision der DSM-III-R eingeführt und wird auch heute noch verwendet. Im deutschsprachigen Raum werden hauptsächlich die Abkürzungen ADS (Aufmerksamkeitsdefizitssyndrom) und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung) verwendet, welche von den amerikanischen Bezeichnungen ADD und ADHD abgeleitet sind. Die Autoren und Wissenschaftler entscheiden sich in der Regel für einen der beiden Begriffe, je nachdem, welches Kriterium für sie im Vordergrund steht, schliessen aber in der Regel die verschiedenen Subtypen der Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit ein. Teilweise wird auch die Bezeichnung AD(H)S verwendet, um klar alle Formen zu berücksichtigen.

Die Bezeichnung HKS (Hyperkinetische Störung) wird im ICD-10 analog zu ADHS verwendet und ist teilweise auch als Begriff in der Literatur zu finden. Weitere Begriffe, welche in älteren Werken für die Umschreibung der Störung auftauchen, sind MSD bzw. POS, Hyperkinese und Hyperaktivität. Der Begriff POS (Psychoorganisches Syndrom) wird nur noch in der Schweiz, hauptsächlich im Zusammenhang mit der IV, verwendet. „Beim „POS“ dagegen handelt es sich um einen juristischen und versicherungstechnisch relevanten Begriff, der nur in der Schweiz Anwendung findet“ (Rossi, 2009, S.9).

Für die vorliegende Arbeit wird hauptsächlich der Begriff Aufmerksamkeitsdefizit (ADS) verwendet. Darin sind, wenn nicht explizit erwähnt, alle Subtypen eingeschlossen.

3.4 Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom nach DSM-IV und ICD-10

Während nach wie vor verschiedene Begriffe für das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom verwendet werden, ist die Definition des Störungsbildes in zwei Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV zu finden. Die beiden Klassifikationssysteme werden aktuell von Ärzten und Psychologen verwendet. Im deutschsprachigen Raum, insbesondere in der Schweiz, wird der ICD-10 der WHO als Grundlage verwendet.

Im Kriterienkatalog der ICD-10 wird hauptsächlich zwischen folgenden Untergruppen unterschieden:

F90.0 Einfache Aktivitäts und Aufmerksamkeitsstörung

F90.1 Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens

F90.8 sonstige hyperkinetische Störungen

F90.9 hyperkinetische Störung nicht näher bezeichnet

(Dilling & Freyberger, S. 313-314)

Der amerikanische Kriterienkatalog für psychische Störungen DSM-IV unterscheidet zwischen drei Subtypen der Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung:

314.01 Mischtypus

314.00 Vorwiegend Unaufmerksamer Typus

314.01 Vorwiegend Hyperaktiv-Impulsiver Typus

314.9 nicht näher bezeichnete Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung

(Dilling & Freyberger, 2012, S. 479-480)

Steinhausen (2010a S. 24-25) geht davon aus, dass die Kriterien für ADS in den beiden Systemen in den nächsten Jahren angepasst werden müssen. Faktoren für die notwendigen Anpassungen sind insbesondere die Veränderungen des Störungsbildes, welche sich mit zunehmendem Alter häufig ergeben und der Erkenntnis, dass einzelne Aspekte der Störung bis ins Erwachsenenalter bestehen können. Wie die Internetrecherche zeigt wird der DSM-IV aktuell überarbeitet und erscheint voraussichtlich im Mai 2013 als DSM-5 (www.dsm5.org).

3.4.1 Verschiedene Erscheinungsformen von ADS

Das Erscheinungsbild von ADS ist sehr vielfältig. Somit sind auch die Symptome, welche Kinder mit ADS zeigen, sehr unterschiedlich und verschieden stark ausgeprägt. Dennoch lassen sich drei Hauptformen unterscheiden, welche in der Definition nach DSM-IV und auch in der Literatur unterschieden werden: ADS mit und ADS ohne Hyperaktivität und ein Mischtypus. ADS ohne

Hyperaktivität wird oft auch als ADS mit Hypoaktivität bezeichnet. Laut Helga Simchen (2010, S.11) lassen sich Anzeichen für ein Aufmerksamkeitsdefizit bereits im Säuglingsalter beobachten. Während Kinder mit Hyperaktivität bereits sehr früh durch ihren übermässigen Bewegungsdrang auffallen, werden die Symptome von Kindern mit Hypoaktivität oft übersehen. Erst im Laufe der Kindergarten- und Schulzeit fallen auch diese Kinder auf, meist im Zusammenhang mit auftretenden Leistungsproblemen.

In der Theorie lassen sich die beiden Formen wohl voneinander abgrenzen, doch in der Praxis ist es oft so, dass „zwischen den beiden ADS-Varianten viele Übergänge und Zwischenstufen existieren“ (Simchen, 2010, S.14). Nicht alle Kinder mit ADS zeigen die gleichen Symptome und auch die Ausprägung der Merkmale ist sehr unterschiedlich.

Laut klinischen Studien wird der Mischtyp am häufigsten diagnostiziert, während Feldstudien darauf hinweisen, dass der unaufmerksame Subtyp am häufigsten vorkommt. Im Weiteren zeigt sich auch, dass der kombinierte Typ eher zusammen mit externalisierenden Störungen auftritt, während der hauptsächlich unaufmerksame Typ mehrheitlich mit internalisierenden Störungen und Problemen des Lernens einhergeht (vgl. Steinhausen, 2010b, S. 35).

3.4.2 Ursachen und Erklärungen für ADS

Früher ging man bei der Frage nach der Ursache von einer medizinischen Schädigung des Hirns aus oder machte die Erziehung der Eltern für das schwierige Verhalten der Kinder verantwortlich. Heute weiss man, dass die Ursache von ADS ein komplexes Zusammenwirken verschiedener Faktoren ist. „Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass viele Faktoren zusammenkommen müssen, damit das Störungsbild entsteht“ (Reinberger, 2012, S. 33). Einen wesentlichen Teil machen dabei nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen neurobiologische Faktoren, sowie eine erblich bedingte Veranlagung aus.

Durch neuere Verfahren wie die Magnetresonanztomografie (Barkley, 2011) und (Konrad, 2010), konnte ein Defizit im Frontalhirn festgestellt werden. Die Ergebnisse sind jedoch nicht einheitlich, was mit der grossen Heterogenität des Störungsbildes ADS erklärt wird. Auch wenn die Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet vermutlich noch lange nicht abgeschlossen sind, sind die Hinweise auf die Entwicklungsverzögerung des Frontalhirns, welche auch die exekutiven Funktionen betrifft, für den Umgang mit ADS wichtig und hilfreich.

Durch Untersuchungen der Hirnaktivitäten mittels EEG konnte man bestätigen, dass bei Kindern mit ADS ein Aufmerksamkeits- und Kontrolldefizit besteht. Auch Defizite bei der Vorbereitung, Fehlerkontrolle und Feedbackverarbeitung konnten festgestellt werden (vgl. Brandeis & Banaschewski, 2010, S. 71).

Aufgrund der Komplexität des Störungsbildes ADS und den nach wie vor vielen offenen Fragen sind verschiedene Erklärungsmodelle zu finden. So werfen neue Erkenntnisse meist auch wieder neue Fragen auf. Hüther & Bonney anerkennen einerseits die Tatsache, dass die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zahlreiche Hinweise geben auf Veränderungen des Gehirns von Kindern mit ADS und dessen Aktivitäten. Andererseits sind sie der Meinung, dass diese Erkenntnisse keine Erklärung für die Ursache von ADS sind. „Was diese Bilder und Befunde zeigen, sind aber bestenfalls Korrelate einer Störung, nicht aber deren Ursache“ (Hüther & Bonney, 2012, S. 24). Die

beiden Autoren vertreten die Ansicht, dass die Entwicklungsveränderungen, welche durch die Hirnforschung belegt werden, durch die Erfahrungen und die Erziehung geprägt werden. So gesehen hat die Umwelt einen Einfluss auf die Entwicklung eines ADS.

3.4.3 Kann ADS vorgebeugt werden?

Betrachtet man die Entwicklung eines ADS als Wechselspiel zwischen Veranlagung und Umwelt, kann man daraus schliessen, dass ADS vorgebeugt werden kann. Bonney vertritt die Meinung, dass kein Kind mit ADS geboren wird, sondern, dass sich ADS „auf dem Boden der gegebenen körperlichen Voraussetzungen und unter dem Einfluss der psychosozialen Umgebung“ entwickelt (Bonney, 2012, S.123). Er erwähnt insbesondere Anpassungsstörungen nach der Geburt, die Qualität der Bindungsmuster, sowie die familiären Umstände, welche die Entwicklung eines ADS begünstigen können. Dies unterstreicht er in einem Interview mit Steve Ayan durch die Aussage: „Erbgutfaktoren sind ja keineswegs allein erklärend, sondern wirken sich, wie wir heute wissen, nur in Wechselwirkung mit der Umwelt aus“ (Ayan, 2012, S. 39).

Auch Döpfner, Schürmann und Lehmkuhl erwähnen anhand der Beschreibung des Teufelskreises (2011, S. 150-158) den Einfluss der Umweltfaktoren und wie dadurch Symptome von ADS minimiert oder verstärkt werden können.

3.5 Diagnose

In diesem Kapitel werden die Symptome von ADS und die Diagnose beschrieben.

3.5.1 Symptome

Die drei Hauptmerkmale sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Diese drei sogenannten Kardinalsymptome werden bei Kindern mit ADS häufiger und ausgeprägter als bei Gleichaltrigen beobachtet. Sie können gemeinsam oder getrennt auftreten und unterschiedlich stark sein (vgl. Lauth & Schlottke, 2009, S. 3).

Ist die Unaufmerksamkeit sehr ausgeprägt, fallen die Kinder dadurch auf, dass sie:

- Einzelheiten nicht beachten oder Flüchtigkeitsfehler machen bei Schulaufgaben, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten
- oft Schwierigkeiten haben, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen längere Zeit aufrechtzuerhalten
- oft nicht zuzuhören scheinen, wenn sie von anderen angesprochen werden
- oft Anweisungen anderer nicht vollständig ausführen und Schulaufgaben, andere Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende bringen können
- oft Schwierigkeiten haben, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren
- Aufgaben, welche länger dauernde geistige Anstrengung erfordern, häufig vermeiden oder widerwillig machen
- häufig Gegenstände verlieren, die für Aufgaben und Aktivitäten benötigt werden
- sich oft leicht durch äussere Reize ablenken lassen
- bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich sind

Wenn die Hyperaktivität sehr ausgeprägt ist, fällt auf, dass die Kinder:

- häufig mit Händen und Füßen zappeln, oder auf dem Stuhl herumrutschen
- häufig in der Klasse oder in anderen Situationen aufstehen, wenn sitzen bleiben erwartet wird
- häufig herumlaufen oder in Situationen klettern, in denen es unpassend ist
- häufig Schwierigkeiten haben, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen
- häufig auf Achse sind und getrieben wirken

Steht die Impulsivität im Vordergrund, fallen die Kinder auf, indem sie:

- häufig mit der Antwort herausplatzen, bevor die Frage zu Ende gestellt ist
- häufig Mühe haben zu warten, bis sie an der Reihe sind
- andere häufig unterbrechen oder stören
- häufig übermässig viel reden, ohne angemessen auf die sozialen Beschränkungen zu reagieren (vgl. Döpfner, Schürmann & Lehmkuhl, 2011 S. 31-32)

Die Liste gibt eine Übersicht über mögliche Symptome und ist keinesfalls als abschliessend zu betrachten. Wichtig ist, bei Betrachtung der Symptomatik den Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren, dass jedes einzelne Symptom, mehr oder weniger ausgeprägt bei jedem gefunden werden kann. Bei Kindern mit ADS ist es die Summe und Stärke der Symptome, welche eine Diagnose erfordern.

3.5.2 Diagnosestellung

Wie die vorangehenden Erläuterungen zeigen, handelt es sich bei ADS um eine sehr komplexe Störung, welche durch die verschiedenen Komponenten kein einheitliches Störungsbild ergibt. So kann auch die Diagnose weder durch einen einfachen Test noch durch eine ärztliche Untersuchung erfolgen. Sie bedarf einer vielschichtigen und sorgfältigen Abklärung. Die Untersuchung erfolgt durch einen auf ADS spezialisierten Arzt oder Psychotherapeuten. Die Diagnose erfolgt anhand der Kriterien im DSM-IV und/oder ICD-10. Dabei orientieren sich die Ärzte an den definierten Leitlinien.

In der Schweiz erfolgt die Diagnose durch einen spezialisierten Kinderarzt oder einen Kinderpsychiater. Der medizinische Leitfaden GG 404 GgV, (Bundesamt für Sozialversicherungen, 2011) welcher von einer Arbeitsgruppe erstellt wurde, bildet dabei die Grundlage für die Diagnose. Demnach erfolgt eine Diagnose:

- wenn die Kriterien gemäss DSM-IV/ICD-10 inklusive der Dauer der Symptomatik erfüllt sind
- wenn die Symptomatik nach DSM-IV/ICD-10 in verschiedenen Lebensbereichen auftritt
- wenn relevante Teilleistungsstörungen des Erfassens und der Merkfähigkeit vorliegen, welche durch eine testpsychologische Untersuchung dokumentiert werden können
- wenn eine Störung des Verhaltens (Affektivität und/oder Kontaktfähigkeit) vorliegt
- wenn andere kinderpsychiatrische Störungen ausgeschlossen werden können (vgl. Leitfaden GG 404, S. 8)

Die Orientierung nach dem Leitfaden GG 404 hat in erster Linie einen versicherungstechnischen Hintergrund: die Kostengutsprache durch die IV.

3.5.3 Häufigkeit

Über die Häufigkeit der Diagnose von ADS sind in der Literatur verschiedene Zahlen zwischen 3% und 10% zu finden. Die Unterschiede sind landesabhängig und werden teilweise auch mit der Anwendung der verschiedenen Klassifikations-Systeme in Verbindung gebracht (vgl. Gawrilow, 2012, S.46-51) Laut Bonney erhalten rund 3-5% der deutschen Kinder im Grundschulalter eine ADS Diagnose (vgl. 2012, S. 12). Auch Neuhaus (2012, S. 31) und Steinhausen (2010b, S. 37) erwähnen ähnliche Zahlen.

Gemäss Lauth und Schlottke (vgl. 2009, S. 28) wird ADS bei Jungen häufiger diagnostiziert als bei Mädchen. Vergleicht man die Ergebnisse mit den Diagnosen im jungen Erwachsenenalter, ist das Verhältnis ausgeglichener. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre, dass Mädchen weniger auffallen als Jungen und die Störung deshalb im Verlauf der Kindheit übersehen wurde. Dies könnte auch damit in Verbindung stehen, dass bei Mädchen häufiger der vorwiegend unaufmerksame Typ diagnostiziert wird (vgl. Steinhausen, 2010, S. 35). Dieser unterstreicht dies zusätzlich mit folgender Aussage: „Allerdings werden Mädchen wahrscheinlich in Kindheit und Jugend unterdiagnostiziert“ (2010, S. 37). Simchen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein ADS ohne Hyperaktivität nicht mit dem am häufigsten zur Diagnose verwendeten Fragebogen (bspw. Conners) diagnostiziert werden kann (vgl. 2009, S. 18). Auch Gawrilow bestätigt diese Erkenntnisse und kommt zum Schluss dass sich die Diagnostik von Jungen und Mädchen unterscheiden sollte. Dies würde bedeuten, dass die aktuellen Diagnosekriterien für die weiblichen Patientin angepasst werden müsste (vgl. Gawrilow, 2012, S. 55).

3.6 Umgang mit ADS, verschiedene Behandlungsansätze und Therapien

Ist eine Diagnose gestellt, folgt unweigerlich die Frage nach der idealen Therapie. Dabei gibt es verschiedene Ansätze. In der Regel wird heute ein multimodaler Ansatz gewählt. Die Frage nach dem Ziel, welches mit der Therapie längerfristig verfolgt werden soll, scheint jedoch übergeordnet zu sein. In diesem Sinne sollte eine Therapie immer darauf ausgerichtet sein, die aktuelle Situation zu verbessern (Symptome) und gleichzeitig vorbeugend sein im Hinblick auf mögliche Spätfolgen.

„Kinder mit ADS werden nicht nur wegen ihrer augenblicklichen Beschwerden behandelt, sondern um deren negativen Spätfolgen zu verhindern“ (Simchen, 2009, S. 51).

Die folgende Übersicht gibt einen Einblick über die häufigsten Behandlungsansätze und Therapieformen.

Kindzentrierte Ansätze

Die meisten therapeutischen Ansätze sind auf das Kind ausgerichtet. Ihr Ziel ist es, eine Verbesserung des Verhaltens herbeizuführen. Die Effektivität konnte in den meisten Trainings empirisch nachgewiesen werden (Gawrilow, 2012, S. 130).

- Therapieprogramme
- Spieltraining
- Selbstinstruktions- und Konzentrationstrainings
- Selbstmanagement- Methoden
- Neurofeedback

- Ergotherapie

Elternzentrierte Ansätze

Die meisten Trainingsprogramme beinhalten auch ein Elterntraining. Dieses ist in der Regel ein Bestandteil des Trainings für die Kinder.

- Aufklärung und Beratung
- Eltern-Kind-Therapien
- Elterntrainings

Schulzentrierte Ansätze

Aufklärung und Beratung in der Schule haben einen wichtigen Stellenwert. Einzelne Trainingsprogramme sind speziell auf die Schule abgestimmt und können von den Lehrpersonen im Unterricht durchgeführt werden. Die meisten Trainingsprogramme sind auf das Alter ab Mittelstufe ausgerichtet (vgl. Gawrillow, 2012, S. 134).

Medizinische Ansätze

Die Therapie mit Psychopharmaka ist nach wie vor umstritten, doch darauf wird hier nicht weiter eingegangen. Die Medikamente werden vom Arzt verschrieben und in der Regel erfolgt die Therapie in Kombination mit einer anderen Therapie.

- Medikamente wie Ritalin, Concerta
- Alternativ-medizinische Ansätze, wie zum Beispiel Homöopathie

Der Einsatz von Medikamenten gibt immer wieder Anlass für heftige Diskussionen. Während die Wirksamkeit von Stimulantien durch verschiedene Studien belegt ist, sehen Gegner der medikamentösen Therapie diese oft nur als Symptombekämpfung und auch die Nebenwirkungen werden immer wieder erwähnt. Bonney betont dies in einem Interview mit der Aussage: Ritalin heilt nicht, sondern lindert nur vorübergehend die Symptome“ (Ayan 2012, S. 39). Aus seiner Sicht sollten Ritalin und andere Medikamente nur dann „als letzte Waffe“ eingesetzt werden, wenn alle anderen Therapieversuche scheitern (ebd.).

Multimodale Ansätze

Verschiedene Studien zeigen, dass durch eine multimodale adaptive Therapie langfristig eine Verbesserung und Stabilisierung der Symptome erreicht werden kann (vgl. Döpfner & Sobanski, 2010, S. 272-288). Die von Gawrilow erwähnte MTA-Studie belegt ebenfalls, dass multimodale Therapiekonzepte zur Behandlung von ADS sinnvoll sind. Ein wichtiges Ergebnis der Studie war, dass für die Beeinflussung der ADS Symptome auf der Seite des Verhaltens relativ hohe Dosierung des Medikaments nötig war. Kognitive Funktionen konnten bereits mit niedrigeren Dosierungen positiv beeinflusst werden. Daraus lässt sich schliessen, dass eine optimale Therapie auf verschiedenen Ebenen stattfinden sollte, um die Dosierung von Medikamenten möglichst gering zu halten (vgl. Gawrilow, 2012, S.152).

Betrachtet man die Vielschichtigkeit des Störungsbildes ADS, liegt es auf der Hand, dass es die Therapie für ADS nicht geben kann. Nach sorgfältiger Diagnose müssen für jedes Kind mit ADS Therapiebausteine individuell zusammengestellt werden. Auch das Umfeld muss in die Therapie miteinbezogen werden.

4 Schwierigkeiten und Ressourcen von Kindern mit ADS

Wie die Ausführungen über das Erscheinungsbild und die Symptome zeigen, ist ADS ein vielschichtiges Störungsbild. Ebenso unterschiedlich sind die Auswirkungen, welche ADS im Alltag auf das Leben von Menschen mit ADS haben kann. In Bezug auf die Ausrichtung dieser Arbeit wird in diesem Kapitel hauptsächlich auf die Auswirkungen in der Schule eingegangen.

4.1 Kinder mit ADS

Es würde zu weit führen, auf alle Schwierigkeiten einzugehen, welche mit einem ADS einhergehen könnten. Aus diesem Grund werden die häufigsten Schwierigkeiten eines Kindes mit ADS in der Schule und in seinem Umfeld angesprochen.

4.1.1 Entwicklungsabweichungen

Bis vor kurzem ging man davon aus, dass Entwicklungsabweichungen bereits im Kleinkindalter sichtbar sind. So lautet demgemäss ein Kriterium für die Diagnose, dass die Symptome bereits vor dem 6. Lebensjahr beobachtet werden. Neuere Erfahrungen zeigen jedoch, dass Symptome von ADS später beobachtet werden können, obwohl die Entwicklung im Kleinkindalter unauffällig war. Wenn man davon ausgeht, dass das Umfeld Wesentliches zur Entwicklung der ADS Symptome beitragen kann, ist es durchaus auch nachvollziehbar, dass Änderungen im Umfeld die Verstärkung, aber auch die Abschwächung der Symptome auslösen können. Dennoch sind altersspezifische Entwicklungsabweichungen bei Kindern mit ADS häufig früh zu beobachten. Neuhaus (2012) gibt eine Übersicht über die etwas andere Entwicklung von Kindern mit ADS

Als Baby fallen die Kinder oft auf durch ihr Aufgewecktsein, sie wirken sehr wach, können aber auch viel schreien, besonders aufgrund von Reizüberflutung. Sie werden als aufgeweckte Kinder bewundert und werden mit zunehmendem Alter, besonders wenn sie das Krabbeln und Laufen entdeckt haben, für ihr Umfeld anstrengend.

Im Kleinkindalter scheinen sie alles wahrzunehmen. Sie können ihr Umfeld „vergessen“, wenn sie etwas fasziniert und sind unternehmenslustig. In diesem Alter reagieren sie, verglichen mit Gleichaltrigen, oft impulsiv und haben Mühe aus Erfahrungen zu lernen. Von der Umwelt werden sie oft als sehr anstrengend empfunden.

Im Vorschulalter ergeben sich vermehrt Schwierigkeiten im sozialen Bereich. Diese zeigen sich oft im Umgang mit gleichaltrigen Kindern. Die Fähigkeit, abwarten zu können und der Umgang mit Frustration ist für Kinder mit ADS schwierig. Das Einhalten von Regeln fällt den Kindern mit ADS in diesem Alter schwer. Ebenfalls besteht bei vielen Kindern mit ADS immer noch eine ausgeprägte Phantasie und ein fehlender Realitätsbezug. Ihre Phantasie ist für sie meist so realitätsnah, dass sie oft in ihrer eigenen Welt leben. (vgl. Neuhaus 2012, S. 59-88).

Mit dem Eintritt in die Primarschule verstärken sich die Schwierigkeiten oft aufgrund der ausgeprägten Aufmerksamkeitsproblematik, der Schwierigkeiten in der Impulskontrolle und der Hyper- oder Hypoaktivität. So wird die Schulzeit für viele Kinder mit ADS eine besondere Herausforderung.

„Für viele ADS-Kinder wird die Schule im Laufe der Zeit zum Problem Nr. 1. Das liegt in der Regel nicht an der Schule an sich, sondern an ihren Anforderungen, denen ADS Kinder nicht immer auf allen Gebieten gewachsen sind“ (Simchen, 2010, S. 190).

Die Schulzeit ist wie für alle anderen Kinder eine intensive Zeit, welche auch ihre Persönlichkeit prägt. Sie hinterlässt in der Lebensbiographie, insbesondere in der Lernbiographie, ihre Spuren. Leider ist es oft so, dass Kinder mit ADS am Ende der Primarschule bereits verschiedene negative Erfahrungen hinter sich haben und sie werden laut Neuhaus (2012) oft wie folgt beschrieben:

- Wirkt für sein Alter immer noch enorm „emotional überlagert“
- „krause Phantasie“ und nicht nachvollziehbare Vorstellungswelt (erzählt manchmal verworrene Geschichten)
- beim Nacherzählen von Geschichten oder Begebenheiten keinerlei roter Faden zu erkennen, kann das Wesentliche nicht herausfiltern, kann beim Erzählen unsicher und angespannt wirken
- teilweise sehr subjektive und unrealistische Einschätzung von sich und seiner Situation
- bemerkenswertes Wertesystem (nur Topleistung zählt)
- Dinge, mit denen es sich schwer tut, werden so weit wie möglich negiert
- so unbeschwert es wirkt, taucht immer mehr der Hinweis auf, dass sein Selbstbewusstsein irgendwo stark „angeknackst“ sein muss (Neuhaus, 2012, S. 72)

Durch die negativen Reaktionen des Umfelds vermindern sich die Motivation und die Konzentrationsfähigkeit. Darauf erhalten die Kinder oft Kritik. So wird eine Misserfolgsspirale ausgelöst, welche zur Folge hat, dass die Kinder zunehmend mit Vermeidungsstrategien und Widerständen oder mit aggressivem und trotzigem Verhalten reagieren. Leider ist der Ursprung dieses negativen Kreislaufes oft bereits am Anfang der Schulkarriere zu finden. So gesehen ist es nicht verwunderlich, dass viele auch noch im Erwachsenenalter mit den Schwierigkeiten des ADS zu kämpfen haben. „Bei den typischen Misserfolgen in der Lerngeschichte ziehen sich oft auch Existenzängste durch ein ganzes Erwachsenenleben“ (Neuhaus, 2012, S. 93).

Dies müsste nicht sein, wenn das Wissen über die Schwierigkeiten und die Möglichkeiten, damit umzugehen, in der Schulzeit vorhanden wären und genutzt würden. Da das Lernen in der Schule eine zentrale Rolle einnimmt, soll darauf noch ausführlicher eingegangen werden.

4.2 Auswirkungen von ADS auf das Lernen

„Die Schulzeit stellt eine besondere, wenn nicht die Herausforderung überhaupt dar“ (Raggl Sonderegger, 2011, S. 37).

4.2.1 Mangelnde Aufmerksamkeit

Roth betont, dass Lernerfolg stark von der Aufmerksamkeit abhängt. Fehlt diese, wissen wir beispielsweise nicht mehr, was wir gelesen haben (vgl. Roth, 2012, S. 128). Eng verknüpft mit der Aufmerksamkeit ist das Arbeitsgedächtnis, welches weitgehend identisch ist mit dem Kurzzeitgedächtnis (Roth 2011, S. 140). Andere Autoren sprechen in diesem Zusammenhang vom Arbeitsspeicher.

Wie die Ausführungen in Kapitel 3 (S.17 ff.) zeigen, sind die Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit eines der Hauptmerkmale von ADS. Häufig wird in diesem Zusammenhang von fehlender Aufmerksamkeit gesprochen, was bei Kindern mit ADS tatsächlich oft der Fall ist. Doch es ist nicht so, dass diese Kinder die Aufmerksamkeit nicht auf etwas fokussieren könnten. So wird erwähnt, dass

sich Kinder mit ADS auf etwas, was sie interessiert, fokussieren können, aber das Geschehen um sich herum dabei vergessen. Man nennt dies auch Hyperfokus. Wie bereits erwähnt in (Kapitel 3.1, Seite 17), wird zwischen verschiedenen Formen von Aufmerksamkeit unterschieden.

Selektive Aufmerksamkeit

Laut Born und Oehler (2012, S. 36) ist bei Kindern mit einem Aufmerksamkeitsdefizit unter anderem die selektive Aufmerksamkeit beeinträchtigt, sowie die Aufmerksamkeitsspanne verkürzt. Das bedeutet, dass die wichtigen Informationen nicht von unwichtigen getrennt werden und somit die Aufmerksamkeit nicht auf die relevanten Unterrichtsinhalte fokussiert werden kann. So lassen sich die Kinder schnell durch verschiedene Reize ablenken und verpassen dadurch wichtige Inhalte (Stucki & Schenk-Leu, 2011, S. 44).

Vigilanz

Auch die allgemeine Vigilanz ist bei Kindern mit ADS eingeschränkt. Dies bedeutet für die betroffenen Kinder, dass sie Erklärungen und Anweisungen oft nicht richtig, manchmal auch nicht vollständig, aufnehmen. Die Folge davon ist, dass sie Aufgaben falsch lösen oder Aufträge fehlerhaft ausführen (Born & Oehler, 2012, S. 36)

Daueraufmerksamkeit

Die schwankende Daueraufmerksamkeit hat zur Folge, dass Kinder mit ADS sich nicht über eine längere Zeit auf eine bestimmte Sache konzentrieren können. Sie ermüden schnell und schweifen ab oder träumen vor sich hin (Stucki & Schenk-Leu, 2011, S. 44).

4.2.2 Kapazität des Arbeitsspeichers

Der Arbeitsspeicher von Kindern mit ADS ist laut Born & Oehler (2012, S. 37) in seiner Kapazität eingeschränkt. Dabei ist dieser dafür verantwortlich, dass Informationen präsent gehalten und im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Durch die begrenzte Kapazität des Arbeitsspeichers vergessen die Kinder den Lernstoff schnell wieder. Häufige Wiederholungen sind nötig, damit die Inhalte langfristig abgespeichert werden. Erschwerend kommt hinzu, dass Kinder mit ADS oft eine verminderte Anstrengungsbereitschaft, sowie mangelnde Ausdauer besitzen.

4.2.3 Lernschwierigkeiten

Verschiedene Autoren weisen auf schulische Leistungsprobleme hin. Dabei sind Lernschwierigkeiten im Bereich der Grundfertigkeiten wie Lesen, Rechtschreibung und Mathematik häufig (Vgl. Born und Oehler, 2012, S. 12).

Auch wenn verschiedene Studien einen Zusammenhang von ADS und Lernschwierigkeiten aufzeigen, ist nach wie vor unklar, weshalb diese bei Kindern mit ADS so gehäuft auftreten (vgl. Beyer, 2008, S. 151). Einerseits könnte das ADS ein erhöhtes Risiko für Lernschwierigkeiten bedeuten, andererseits ist es auch möglich, dass durch die Lernschwierigkeiten die ADS Symptomatik erhöht wird. Deutlich zeigt sich jedoch, dass bei Kindern mit ADS und Lernschwierigkeiten die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eine psychische Störung entwickeln. Dies konnte in der Studie von Beyer bestätigt werden.

In diesem Zusammenhang sind die Begriffe exekutive Funktionen und Selbstregulationsfähigkeit in den letzten Jahren in den Fokus der entwicklungspsychologischen Forschung gerückt. Diese Begriffe stehen auch im Zusammenhang mit ADS (vgl. Gawrilow, 2012, S. 73). „ADHS wird also nicht mehr als primäres Aufmerksamkeitsproblem, sondern als eine Problematik der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation verstanden“ (Gawrilow, 2012, S. 73) Die Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit, sowie eine Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen haben demzufolge einen grossen Einfluss auf die Entwicklung von Lernschwierigkeiten. So gesehen kann eine Verbesserung dieser Funktionen insgesamt eine Leistungsverbesserung bewirken.

Döpfner, Schürmann und Lemkuhl fügen zudem an, dass es für Kinder mit ADS wichtig ist, dass sie nicht dauernd an ihrer Leistungsgrenze unterrichtet werden. Laut den Autoren ist dies eine enorme Belastung für das betroffene Kind, welche zu dauerhaften psychischen Schäden und einer extremen Abneigung gegenüber jeglicher Form von Leistungsanforderung führen kann (vgl. 2011, S. 84-85).

4.2.4 Die Rolle der exekutiven Funktionen

Wie bereits erwähnt, haben die exekutiven Funktionen, aus der Sicht der Neurowissenschaft, eine wichtige Bedeutung im Bezug auf das Lernen und spielen im gesamten Lernprozess eine zentrale Rolle. Neurologen vergleichen sie mit dem Dirigenten eines Orchesters. Brunsting (2009) beschreibt die exekutiven Funktionen wie folgt:

„Exekutive Funktionen sind höhere geistige Funktionen. Sie helfen komplexe Handlungen zu planen, gut durchzuführen und zu kontrollieren. Mithilfe der exekutiven Funktionen plant und organisiert man Aktivitäten, hält die Aufmerksamkeit aufrecht und bleibt bei einer Aufgabe, bis sie fertig ist. Exekutive Funktionen erlauben es, Probleme zu lösen, Emotionen zu kontrollieren und das Denken zu überwachen, um effizienter und effektiver arbeiten zu können. Sie sind unabdingbar für die Bearbeitung anspruchsvoller Aufgaben, aber auch für die Bewältigung des Alltags.“ (Brunsting 2009, S. 31)

Zu den exekutiven Funktionen zählen das Organisieren, das Planen, das Sich-selbst-überwachen, das Kontrollieren von Impulsen, das Analysieren und Vergleichen von vergangenen und laufenden Handlungen (Brunsting, 2009, S. 10).

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen beginnt im Alter von wenigen Monaten und ist im Erwachsenenalter abgeschlossen. „Im Verlauf der Entwicklung werden exekutive Funktionen Schritt für Schritt aufgebaut. Im Idealfall bietet das Leben genügend passende Herausforderungen, damit diese sich entwickeln können“ (Brunsting, 2009, S. 17). Die Entwicklungsunterschiede im Schulalter sind jedoch sehr gross, sodass sich in Bezug auf die Lernvoraussetzungen der Kinder grosse Unterschiede zeigen. Besonders bei Kindern mit ADS ist diese Entwicklung um 3 bis 5 Jahre verzögert und in der Schule zeigen sich, wie bereits erwähnt, Schwierigkeiten in diesem Bereich. Verschiedene Studien zu den exekutiven Funktionen zeigen, dass Kinder mit ADS Schwierigkeiten haben „mit Aufgaben, welche die zentrale Exekutive beanspruchen“ (Rapport et al., 2008, zitiert nach Gawrilow, 2012, S. 80). Doch die Ausführungen von Gawrilow zeigen, dass die Erkenntnisse auf diesem Gebiet noch zahlreiche Lücken aufweisen. Wie sich zeigt, werfen die gewonnenen Erkenntnisse Fragen auf, denen in Folgestudien nachgegangen werden muss (vgl. Gawrilow, 2012, S. 81- 83).

Brunsting betont, dass diese Funktionen im Schulalltag effizient gefördert werden können. In diesem Zusammenhang zeigt sie verschiedene Möglichkeiten auf, wie diese Fähigkeiten gezielt trainiert werden können. Ihr Training ist jedoch nicht auf das Vorschulalter und die ersten Primarschuljahre ausgerichtet. Das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) der Universität Ulm setzt sich hingegen intensiv mit der Förderung der exekutiven Funktionen im Vorschulalter auseinander. Leiter des Zentrums ist Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer. Unter dem Namen fex (Förderung exekutiver Funktionen) wurde ein Spiel und Lernprogramm entwickelt, welches die Förderung der exekutiven Funktionen zum Ziel hat. Seit 2011 werden für Pädagogen, Erzieher und Eltern auch Fortbildungskurse zum Thema angeboten. In der von Spitzer und Kubesch erstellten fex-Broschüre wird aufgezeigt, wie die exekutiven Funktionen auf spielerische Art trainiert werden können. Sie bezeichnen die exekutiven Funktionen als wichtige Grundlage für die Entwicklung der folgenden Fähigkeiten:

- Das Kind kann seine Aufmerksamkeit willentlich fokussieren und Störreize gezielt ausblenden.
- Das Kind kann sein Handeln immer häufiger bewusst steuern.
- Das Kind kann Handlungsabläufe gedanklich planen.
- Das Kind kann sich Ziele setzen.
- Das Kind kann Prioritäten setzen.
- Das Kind kann Handlungsverläufe reflektieren.
- Das Kind kann sein soziales Verhalten reflektieren.
- Das Kind ist im Umgang mit anderen fähig, seine emotionalen Impulse zu kontrollieren.

„Gut ausgebildete exekutive Funktionen liefern also eine wichtige Basis für schulisches Lernen und tragen damit entscheidend dazu bei, dass Kinder und Jugendliche ihre geistigen Potentiale und ihre Lernleistungen voll entfalten können“ (Spitzer & Kubesch, S. 7). Aus dieser Perspektive scheint es sinnvoll, in diesem Bereich bereits im Kindergarten und am Anfang der Primarschule einen Schwerpunkt zu setzen.

Vergleicht man die Beschreibung der exekutiven Funktionen mit den Ausführungen zur Metakognition in Kapitel 2.2.1, sind viele Gemeinsamkeiten ersichtlich. In der Tat ist es nicht einfach, diese beiden Begriffe, welche ein ähnliches Phänomen beschreiben, klar voneinander abzugrenzen. Brunsting (2009) beispielsweise betrachtet die Metakognition als einen Teil der exekutiven Funktionen (S.180). Die Erklärung von Herger (2011, S. 83), dass die Begriffe aus verschiedenen Forschungsrichtungen stammen und teilweise synonym verwendet werden, scheint einleuchtend. Hasselhorn (2005, S. 81) geht davon aus, dass der Begriff „exekutive Funktionen“ aus dem Hintergrund der allgemeinen Psychologie und der Begriff „Metakognition“ aus der Entwicklungspsychologie stammt. Die beiden Begriffe lassen sich weder eindeutig voneinander abgrenzen, noch besteht eine gemeinsame Definition. Deshalb werden die exekutiven Funktionen in dieser Arbeit als übergeordnete Funktion und die Metakognition als ein Teil davon verstanden.

4.3 Schwierigkeiten im sozialen Bereich

Neben den Schwierigkeiten beim Lernen ist im schulischen Kontext oft der soziale Bereich beeinträchtigt. Bei Kindern mit Hyperaktivität sind dies häufig externalisierende Störungen, bei Kindern ohne Hyperaktivität sind es in der Regel eher internalisierende Störungen.

4.3.1 Verhaltensprobleme

Die Impulsivität der Kinder mit ADS führt meist zu Verhaltensproblemen im und um den Unterricht. So platzen Kinder mit ADS mit der Antwort heraus, ohne aufzustrecken oder stören andere häufig. Auch Symptome der Hyperaktivität können negative Reaktionen hervorrufen. Schwierig sind vor allem auch die unüberlegten und impulsiven Handlungen in der Interaktion mit anderen. So kann es sein, dass sie andere Schüler oder auch die Lehrperson beschimpfen. Nicht selten sind unkontrollierte, emotionale Ausbrüche, welche manchmal auch mit Gewalt enden (vgl. Stucki & Schenk-Leu, 2011, S. 44-45). Infolge dessen machen die Kinder immer wieder die Erfahrung, dass sie auf Ablehnung stossen. Die Folge davon ist, dass ihr Selbstwertgefühl darunter leidet. Leider festigen sich diese Schwierigkeiten oft und die Kinder entwickeln eine Verhaltensstörung (vgl. Barkley, 2011, S. 152-153). Dies trifft insbesondere auf Kinder mit Hyperaktivität zu. Kinder ohne Hyperaktivität verdrängen ihre Aggressionen nach innen. Die Folgen können unter anderem Rückzug, kleinkindhaftes Verhalten, Selbstwertproblematik, Ängste oder andere internalisierende Handlungen sein.

Den Grund für die Verhaltensprobleme sieht Simchen in der Unsicherheit der Kinder. „Bei ADS-Kindern ist die Aggressivität der Ausdruck ihrer inneren Verunsicherung, ihrer Hilflosigkeit und ihres anhaltenden Gefühls, inner- und ausserhalb der Familie nicht verstanden zu werden“ (Simchen, 2010, S. 100).

4.3.2 Belastende Beziehungen

Es ist naheliegend, dass die sozialen Schwierigkeiten nicht nur für das Kind selbst, sondern auch für das Umfeld eine enorme Belastung darstellen. Eltern und Lehrpersonen kommen an ihre Grenzen und fühlen sich oft überfordert.

So entstehen immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Erwachsenen und dem betroffenen Kind. Weil das Kind als schwierig und störend erlebt wird, entsteht eine angespannte Beziehung zum Kind. Dadurch erhält das Kind den Eindruck, dass es nichts recht machen kann und es fühlt sich ungeliebt. Ähnlich können auch die Beziehungen zu den andern Kindern in der Klasse schwierig sein. Das Kind erlebt wenig Ermutigung und die positive Aufmerksamkeit fehlt oft (vgl. Döpfner, Schürmann & Lemkuhl, 2011. S. 66 & 86).

Doch Kinder mit ADS sehnen sich, wie alle anderen, nach Anerkennung und brauchen Menschen, die sie annehmen, wie sie sind und ihnen zeigen, dass sie wertvoll sind.

„Das seelische Wohl eines Schülers gerade mit Teilleistungsstörungen kann in hohem Masse von den emotionalen Erfahrungen, die er Tag für Tag mit seinem Lehrer macht, positiv oder negativ beeinflusst werden“ (Farnkopf, 2009, S. 64).

4.4 Komorbide Störungen

Nebst den Schwierigkeiten beim Lernen und im Sozialen Bereich können weitere Störungen im Zusammenhang mit ADS auftreten. Man spricht dabei von komorbiden (begleitenden) Störungen. Laut Steinhausen (2010c) ist das Auftreten von begleitenden Störungen bei Kindern mit ADS häufig. Die bereits erwähnten Störungen des Sozialverhaltens und emotionale Störungen treten oft als Folge von ADS auf (vgl. 2010c, S. 181-182). Simchen spricht von Fehlentwicklungen, welche sich „in Folge einer übermässig starken, lang andauernden und traumatisierenden seelischen Belastung“ (Simchen, 2010,

S. 96) ergeben. Sie betont, dass das Erkennen einer solchen Fehlentwicklung und die Reaktion darauf schwere Folgen für die Betroffenen verhindern kann (vgl. Simchen, 2010, S. 98).

Als komorbide Störungen werden nebst den bereits erwähnten Schwierigkeiten, psychosomatische Beschwerden, Ängste, Schlafstörungen, Alpträume, Einnässen, Magen-Darmbeschwerden, Erbrechen, Essstörungen, Sprachstörungen, Tics, Depressionen, Suchtprobleme, aggressives Verhalten wie auch ein erhöhtes Unfallrisiko erwähnt (Neuhaus, 2012, S. 92-107, Simchen, 2010, S. 69-128). Auch das Asperger-Syndrom und die gemeinsamen Symptome mit dem Subtyp ohne Hyperaktivität werden von beiden Autorinnen erwähnt.

Die Begleiterscheinungen können laut Simchen (2010, S. 70) vorübergehend oder dauerhaft auftreten. Dabei sind aggressives Verhalten und die Schwierigkeiten in der sozialen Integration, sowie Teilleistungsstörungen nach amerikanischen Studien am häufigsten (vgl. S. 69).

4.5 Auswirkungen auf die Biographie

Kinder mit ADS entwickeln oft ein schlechtes Selbstbild. Lernschwierigkeiten und auch negative Rückmeldungen aus dem Umfeld haben einen grossen Einfluss auf das Selbstvertrauen der Kinder. Haben Kinder mit ADS zusätzliche Störungen, entwickeln sie verstärkt ein negatives Selbstbild. Dieses kann Auswirkungen auf die gesamte Lebensbiographie haben. „Genauso wie die Verhaltensprobleme, sind es ebenso die Lern- und Leistungsprobleme, die den weiteren Lebensweg des Kindes in entscheidender Weise mitbestimmen. ADS Kinder zeigen niedrigere Bildungsabschlüsse als nicht betroffene Gleichaltrige, brechen häufiger Lehrstellen ab und weisen Teilleistungsstörungen auf“ (Born & Oehler, 2012, S. 2).

Neuhaus betont, dass ADS-Betroffene nicht zwangsläufig in Resignation enden. Sie brauchen aber Menschen, welche an sie glauben und ihnen Anerkennung zeigen. „Alles gelingt besser, wenn möglichst früh Akzeptanz und gezielte Hilfe möglich ist“ (Neuhaus, 2012, S. 90).

4.6 Positive Eigenschaften von Kindern mit ADS

Die Schwierigkeiten von Kindern mit ADS sind offensichtlich. Doch oft verlangen die Schwierigkeiten so viel Aufmerksamkeit von Seiten der Eltern und Lehrpersonen, dass der Blick auf die Stärken der Kinder getrübt wird. Und diese sind bei Kindern mit ADS vorhanden! Kinder mit ADS...

- sind sehr kreativ
- besitzen eine ausgeprägte Fantasie
- verfügen über einen starken Gerechtigkeitsinn
- können Situationen schnell durchschauen
- lassen sich nichts vormachen
- werden durch eine grenzenlose Wissbegier angetrieben, ist erst einmal ihr Interesse geweckt
- denken vorwiegend in Bildern (Worte sind ihnen „Schall und Rauch“)
- haben einen glänzenden flexiblen Verstand
- sind sehr hilfsbereit, wenn jemand in Not ist
- sind sehr schnell begeisterungsfähig
- können – einmal motiviert – „bärenstark“ arbeiten (Simchen, 2010, S. 53)

Natürlich sind diese positiven Eigenschaften nicht bei jedem Kind gleich ausgeprägt vorhanden und es gelingt auch nicht allen diese zu nutzen. Deshalb sind sie auf Menschen angewiesen, welche sie immer wieder auf ihre positiven Seiten ansprechen und sie dabei unterstützen diese zu nutzen. Ein Nebeneffekt davon ist, dass durch der Blick auf das Positive, die schwierigen Seiten des ADS ein Stückweit aus dem Blickfeld verdrängt werden. Dies kann Eltern und Lehrpersonen helfen, das Kind jeden Tag neu mit seiner besonderen Art anzunehmen.

4.7 Schule Risiko oder Chance?

Die Aussage von Barkley „Sobald die Kinder in die Schule kommen, wird ihnen eine Bürde aufgeladen, die sie mindestens 12 Jahre lang tragen müssen“ (2011, S. 151), lässt einen aufhorchen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema zeigt deutlich auf, mit welchen Schwierigkeiten Kinder mit ADS in der Schule konfrontiert werden. Doch das Wissen über die Problematik ermöglicht es auch, die Kinder so zu unterstützen, dass die Schule für sie zu einer Chance wird. Dies bedingt ein breites Wissen über die Kernprobleme von Kindern mit ADS und auch eine Grundhaltung der Lehrpersonen, das Kind so zu nehmen, wie es ist und es in seiner Persönlichkeitsentwicklung bestmöglich zu unterstützen. So kann aus dem „Risiko Schule“ eine Chance werden, die im Leben der betroffenen Kinder positive Spuren hinterlässt.

5 Zentrale Faktoren für Kinder mit ADS beim Übertritt in die Primarschule

„Es geht im Bildungssystem nicht nur um die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten, sondern auch um die Entwicklung der Persönlichkeit des Lernenden“ (Roth, 2011, S. 308).

Nimmt man sich diese Aussage von Roth zu Herzen, besteht ein wesentlicher Anteil der Arbeit in der Schule aus der Unterstützung der Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Dieser Aspekt gewinnt umso mehr an Bedeutung, je stärker sich die Lehrpersonen bewusst sind, welche Auswirkungen die Lernerfahrungen von Kindern auf die gesamte Biografie haben. Aus diesem Blickwinkel ist es von zentraler Bedeutung dem Übergang vom Kindergarten in die Primarschule im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, insbesondere Kinder mit ADS, einen hohen Stellenwert beizumessen.

5.1 Gute Startbedingungen schaffen

In der Literatur sind wenige Hinweise auf den Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule von Kindern mit ADS zu finden. Vermutlich hat dies damit zu tun, dass diesem Alter bis vor kurzem kaum Beachtung geschenkt wurde und dass die Diagnostik von ADS auf das Primarschulalter aufwärts ausgerichtet ist. Auch die meisten ADS-Trainingsprogramme sind eher auf ältere Kinder ausgerichtet.

5.1.1 Der Kindergarten als wichtiger Faktor

Dem Kindergarten kommt insofern eine wichtige Bedeutung zu, dass er die erste Bildungsstufe ist, in der die Kinder mit dem „Bildungssystem Schule“ in Berührung kommen. Aufgabe des Kindergartens ist es, die Kinder auf die Anforderungen der Primarschule vorzubereiten.

Im Vergleich mit gleichaltrigen Kindern ist es einfacher, Entwicklungsverzögerungen zu beobachten. Oft fallen Kinder mit ADS bereits im Kindergarten auf. Simchen betont die Wichtigkeit, allfällige Entwicklungsverzögerungen zu thematisieren und in einem Elterngespräch anzusprechen. Abzuwarten bis zum Schuleintritt kann aus ihrer Sicht ernsthafte Folgen haben. „Für viele Kinder ist ein Behandlungsbeginn vor der Einschulung zu empfehlen, damit sie sich infolge ihrer Wahrnehmungsstörungen nicht gleich nach der Einschulung als „Versager“ erleben“ (Simchen, 2010, S. 92). In diesem Alter ist jedoch eine klare Abweichung in der Entwicklung oft schwierig zu beurteilen, da manche der ADS-Symptome auch bei anderen Kindern in diesem Alter im normalen Rahmen vorhanden sein können. Um die Eltern nicht unnötig zu verunsichern, scheint es daher wichtig, die Schwierigkeiten nur dann zu thematisieren, wenn die Symptome sehr ausgeprägt sind. Oft ist es auch hilfreich, die Zweitmeinung von einer anderen pädagogischen Fachperson einzuholen. In jedem Fall kann das Kind, unabhängig von einer Diagnose, im Kindergarten in seiner persönlichen Entwicklung unterstützt werden.

5.1.2 Bereich kognitive Voraussetzungen

Wie in Kapitel 2 bereits erwähnt, bilden die kognitiven Voraussetzungen eine wichtige Grundlage für einen guten Start in der Primarschule. Kinder mit ADS bringen oft im Bereich des Vorwissens ein breites Sachwissen mit. Um möglichen Leistungsproblemen vorzubeugen, ist es sinnvoll, die Kinder auf spielerische Weise im Bereich des Vorwissens zu fördern. Von solchen Fördermassnahmen, wie

beispielsweise einem Training der phonologischen Bewusstheit, können alle Kinder der Klasse profitieren. Kinder mit ADS haben, wie in Kapitel 4.2.4 (S.29) aufgezeigt, oft Defizite im Bereich der exekutiven Funktionen. Die Metakognition, als ein Teil der exekutiven Funktionen, ist besonders für Kinder mit ADS eine wichtige Grundlage für optimales Lernen. Die betroffenen Kinder müssen wissen, welche Bedingungen sie zum Lernen brauchen, was ihnen hilft sich zu konzentrieren, wo ihre Schwächen liegen und was ihre Stärken sind.

5.1.3 Bereich motivationale Voraussetzungen

Wie bereits dargestellt, verfügen Kinder im Alter des Übertritts über gute motivationale Voraussetzungen. So gesehen besteht aus Sicht der Motivation kein Hindernis für einen guten Schulstart. Und diese wichtige Voraussetzung darf nicht zerstört werden. Eine Gefahr, welche bei Kindern mit ADS vermutlich besteht, ist die, dass Eltern oder Lehrpersonen das Kind im Hinblick auf die Schule mit Aussagen wie: „ Da musst du dann stillsitzen“ oder Ähnlichem verunsichern. Solche Aussagen könnten die Vorfreude auf die Schule trüben. Viel wichtiger ist es, das Selbstvertrauen des Kindes zu stärken und ihm durch Ermutigung immer wieder positive Lernerlebnisse zu ermöglichen.

„Liona ist eine lebhafte und sehr hilfsbereite Schülerin mit ausgeprägtem Sinn für Gerechtigkeit. Sie folgte dem Unterricht aufmerksam und erzielte durchgehend gute Leistungen. Ihr Verhalten in der Klassengemeinschaft ist positiv“ (Toussaint, 2009, S.109) Dieser Ausschnitt aus dem Zeugnis der von ADS betroffenen Autorin zeigt, dass in den ersten Schuljahren oft eine gute Grundlage für das schulische Lernen vorhanden ist. Die Ausführungen in Kapitel 4.2.3 (S.28) zeigen, wie Lernschwierigkeiten entstehen können und welche Auswirkungen diese auf die gesamte Schullaufbahn haben können. Zudem haben die negativen Erlebnisse auch einen Einfluss auf die Motivation. So erstaunt der folgende Ausschnitt aus einem späteren Zeugnis von Liona Toussaint nicht.

„Liona müsste ein höheres Anspruchsniveau entwickeln und kontinuierlich lernen, dann könnte sie ihre Leistungsfähigkeit ausschöpfen und bessere Lernergebnisse erzielen. In Forderungssituationen müsste sie positiver reagieren, dem Unterrichtsprozess interessierter folgen, und aktiver mitarbeiten. Durch ihr übersteigertes Selbstbewusstsein und impulsives Verhalten fehlte ihr oft der Wille zur optimalen Einordnung.“ (Toussaint, 2009, S.116)

Wie die Autorin beschreibt, ist dies die Folge von Fehleinschätzungen der Lehrpersonen und unbeachteter, misslungener Bemühungen (vgl. S.117).

5.1.4 Vorbereitungen auf institutioneller Ebene

Im Vorfeld ist es wichtig, dass die besonderen Bedürfnisse von ADS Kindern bei der Klasseneinteilung berücksichtigt werden. Farnkopf (2009) zeigt eine Reihe wichtiger Überlegungen auf, welche bei der Zuteilung zu den Klassen berücksichtigt werden müssen (vgl. S. 66-67):

- ADS Kinder sollten möglichst auf mehrere Klassen verteilt werden, damit sie sich am positiven Verhalten der Klassenkameraden orientieren können.
- Die Lehrperson muss bereit sein, ein ADS Kind in ihrer Klasse zu integrieren.
- Fehlkonstellationen sind möglichst zu vermeiden.
- Spezifische Förderstunden sollten vorhanden sein.

- Schulordnungen und Regeln sollten vom gesamten Team konsequent umgesetzt werden.
- Die kooperative Zusammenarbeit und der Austausch mit Fachlehrern sind sehr wichtig.

5.2 Die Bedeutung der Lehrperson

Die Persönlichkeit der Lehrperson hat im Zusammenhang mit dem Übertritt eine besondere Bedeutung. Laut Farnkopf (2009) hat die Lehrer-Schülerbeziehung einen hohen Stellenwert im Unterrichtsgeschehen. „ADS Kinder spüren sofort, ob sie jemand mag und ob ihnen jemand gewachsen ist“ (Farnkopf, 2009, S. 65). Die Art, wie die Lehrperson mit dem Kind umgeht und welche Einstellung sie ihm gegenüber hat, kann laut der Autorin sogar eine positive Veränderung des Selbstwertgefühles bewirken. Auch Motivation und besseres Verhalten lassen sich beobachten (ebd). Barkley zeigt ebenfalls auf, welche Auswirkungen positive Reaktionen, wie Lob und andere Formen von positiver Zuwendung, auf die Kinder haben (2011, S.365).

Somit ist eine vertrauensvolle Beziehung der Lehrperson zum Kind eine wichtige Grundlage für einen positiven Schulstart. Das professionelle Hintergrundwissen über ADS hilft der Lehrperson im täglichen Umgang mit dem Kind, um dessen Schwierigkeiten zu verstehen und es optimal zu unterstützen.

„Die Erfahrung lehrt die günstige Wirkung von Anerkennungserfahrung und wachsendem Vertrauen auch auf die schulische Leistung“ (Bonney, 2012, S. 82).

5.3 Zusammenarbeit Schule und Elternhaus

„Die Kooperation von Schule und Elternhaus setzt voraus, dass alle Beteiligten von den Schwierigkeiten wissen – ohne gegenseitige Schuldzuweisung“ (Bonney, 2012, S. 100). Die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus stellt einen wichtigen Faktor dar. Finden Gespräche wie im Beispiel von Remseck statt, wird dadurch signalisiert, dass das Wohl des Kindes im Vordergrund steht. Doch diese Zusammenarbeit steht manchmal auf wackligen Füßen. Besonders dann, wenn das Verhalten des Kindes eine pädagogische Herausforderung ist. Da dies bei Kindern mit ADS häufig der Fall ist, scheint es wichtig von Anfang an eine gute Beziehung zu den Eltern aufzubauen. Im vorgestellten Übergabegespräch von Remseck findet der erste Kontakt mit den Eltern zu einem Zeitpunkt statt, bei dem die Beziehung zu den Eltern noch unbelastet ist. Wenn das Gespräch in einem ressourcenorientierten Rahmen stattfindet und die Eltern spüren, dass es das Ziel aller Beteiligten ist, das Kind bestmöglich in seiner Schullaufbahn zu unterstützen, wird eine gute Grundlage für die weitere Zusammenarbeit gelegt. Nicht selten machen sich Eltern von Kindern mit ADS nämlich grosse Sorgen im Hinblick auf den Eintritt in die Schule. Ein gutes Miteinander spielt für den Schulstart wie für die gesamte Schulzeit eine bedeutende Rolle. „In diesem hochsensiblen Feld arbeitet man entsprechend achtsam und mit gegenseitigem Respekt zusammen, schliesslich soll das Beste für das Kind erreicht werden“ (Farnkopf, 2009, S.107)

5.4 Ankommen am neuen Ort

Der Start in der ersten Klasse fordert von allen Beteiligten erhöhte Anpassungsleistungen. Für ADS Kinder sind diese eine noch viel grössere Herausforderung. Auch wenn sie, wie alle anderen, eine hohe Bereitschaft aufweisen diese Anpassungsleistung zu erbringen, sind sie vielmehr in der Gefahr, dabei zu scheitern.

Damit Kinder mit ADS einen guten Einstieg in die Schule erleben können, brauchen sie klare Strukturen und Rituale. Da diese Kinder oft visuell aufnehmen, hilft es ihnen, wenn wesentliche Inhalte des Unterrichts oder auch die Tagesstruktur visualisiert werden (vgl. Farnkopf, 2009, S. 75).

6 Zentrale Fragestellung

Die Auseinandersetzung mit der Thematik zeigt deutlich, dass ein positiver Schulstart den Lebensweg eines Kindes entscheidend prägen kann. Kinder mit ADS weisen ein erhöhtes Risiko auf, Lernschwierigkeiten zu entwickeln und so negative Erfahrungen in ihrer Lernbiographie zu machen. Da Übergänge bei Kindern mit ADS immer enorme Anpassungsleistungen erfordern, ergibt sich daraus die zentrale Fragestellung:

Welche Förderung und Unterstützung brauchen Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit beim Übertritt in die Primarschulstufe, damit er für sie erfolgreich ist?

Damit diese Fragestellung, im Hinblick auf die theoretischen Erkenntnisse, umfassend beantwortet werden kann, werden folgende Unterfragen berücksichtigt:

- Welche Herausforderungen zeigen sich beim Schulübertritt für Kinder mit ADS?
- Welche Massnahmen erweisen sich für Kinder mit ADS beim Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule als hilfreich?
- Wie werden Kinder im Kindergarten auf das Lernen in der Schule vorbereitet?
- Welchen Stellenwert hat die Metakognition und wie werden die metakognitiven Fähigkeiten in Kindergarten und Schule gefördert?
- Wie wird der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule von den beteiligten Lehrpersonen gestaltet und wie findet deren Zusammenarbeit statt?
- Wie werden die Eltern bei der Gestaltung des Übertritts einbezogen?

7 Forschungsmethodisches Vorgehen

7.1 Überlegungen zur Durchführung der Untersuchung

Das Ziel dieser Untersuchung ist es, im pädagogischen Feld Antworten zur erwähnten Fragestellung zu finden. Die Auseinandersetzung mit aktuellen Theorien und Erkenntnissen zum Forschungsthema in den vorhergehenden Kapiteln hat verschiedene Faktoren, welche den Übertritt von Kindern mit ADS begünstigen, aufgezeigt. Diese sollen durch die Perspektive von Lehrpersonen, welche Erfahrung aufweisen im Umgang mit Kindern, welche ein Aufmerksamkeitsdefizit haben, ergänzt werden. Da die Fragestellung sehr offen ist, sollte auch das Forschungsvorgehen Offenheit und Flexibilität aufweisen. Dies ist mittels qualitativer Methoden möglich.

7.2 Datenerhebung durch mündliche Befragung

Die qualitative Sozialforschung lässt viel Offenheit zu und kann so „zu differenzierteren Einsichten führen“ (Lamnek, 2010, S. 24). Sie orientiert sich eng am Forschungsgegenstand. Hier ist das Ziel, Neues zu entdecken und Theorien zu entwickeln (vgl. Flick, 2011, S. 27). „Wesentliche Kennzeichen sind dabei die Gegenstands-Angemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie der Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis“ (Flick, 2011, S. 26).

Die mündliche Befragung ist eine Methode der qualitativen Sozialforschung. Sie ermöglicht die Erforschung zum Thema im Dialog mit dem Gegenüber. Für die Datenerhebung zur aktuellen Forschungsfrage ist die mündliche Befragung in Form eines Interviews geeignet. Mit dieser Methode kann die subjektive Sichtweise der verschiedenen Personen erfasst werden, um daraus die Fragestellung zu beantworten. Ein weiterer Vorteil der Befragung im Dialog ist die Möglichkeit von Rück- oder Verständnisfragen.

Die Fragestellung soll in der Form einer qualitativen Fallstudie beantwortet werden. Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, eine umfangreiche Studie durchzuführen, wird die Untersuchung als Stichprobe durchgeführt. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung ist beim qualitativen Vorgehen die Probandenzahl bei einer Stichprobe klein. Bei der Auswahl der Personen für die Befragung wird darauf geachtet, dass Lehrpersonen der Kindergarten- und Primarschulstufe sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen berücksichtigt werden. So wird ermöglicht, dass die Problematik von beiden Stufen und auch aus der Sicht der Heilpädagogik beleuchtet wird. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl der Lehrpersonen ist die Erfahrung mit ADS in der Praxis. Die durchgeführten Interviews werden anschliessend mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert und ausgewertet.

7.2.1 Das Interview als Methode für die qualitative Datenerhebung

Für die Datenerhebung in Form eines Interviews gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Ein Hauptmerkmal des qualitativen Interviews ist die Offenheit. Dahinter steht die Absicht Informationen, Einstellungen und Erfahrungen des Gegenübers in Bezug auf den Forschungsgegenstand zu erfahren. Zentrales Merkmal sind offene Fragen, die es zulassen, dass der Befragte seine eigene Sicht und Einstellung wiedergeben kann. Es gibt verschiedene Formen von qualitativen Interviews. Für diese Untersuchung wurde „das problemzentrierte Interview“ als Methode gewählt.

Das in der Theorie erarbeitete Wissen zur Problematik des Übertritts von Kindern mit ADS bildet die Ausgangslage für die Befragung in der vorliegenden Arbeit. Das Vorwissen über den Forschungsgegenstand ist die Grundlage für die Befragung im problemzentrierten Interview. Lamnek (2010) betont den Aspekt, dass der Forscher nicht völlig theorie- und konzeptionslos in das Feld geht, sondern bereits schon entsprechende Theorien und Gedanken entwickelt hat (vgl. S. 333).

7.2.2 Das problemzentrierte Interview

Das problemzentrierte Interview nach Witzel entspricht einem halbstandardisierten Verfahren und ermöglicht es, eine möglichst weite Perspektive der Befragten zum Forschungsgegenstand zu erfassen. Die Befragung erfolgt durch offene und zielorientierte Fragen zum Thema. Obwohl der Forscher mit theoretischem Wissen ins Feld geht, wird dessen Konzept durch die Informationen aus dem Interview erweitert. Somit ist die Vorgehensweise beim problemzentrierten Interview eine Kombination aus Induktion und Deduktion (vgl. Lamnek, 2010, S. 333).

Die Datenerfassung erfolgt mit Hilfe von vier Techniken.

- **Kurzfragebogen**

Der standardisierte Kurzfragebogen dient dazu, wichtige Informationen zum Hintergrund der Befragten festzuhalten. Er wird am Anfang oder am Ende des Gesprächs eingesetzt.

- **Leitfaden**

Der Kern des problemzentrierten Interviews ist der Interviewleitfaden. Er dient dem Forscher während der Befragung als Orientierungsrahmen und Gedächtnisstütze.

- **Tonband**

Das problemzentrierte Interview wird auf einen Datenträger (Audio- oder Videoaufnahme) aufgezeichnet und später transkribiert.

- **Postskript**

Das Postskript wird nach dem Interview vom Interviewer erstellt und beinhaltet Angaben über wichtige Inhalte der Gespräche vor und nach der Aufnahme oder andere wichtige Informationen im Zusammenhang mit dem Interview (vgl. Lamnek, 2010, S. 335).

7.2.3 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden basiert auf den Grundlagen der wissenschaftlichen Literatur zum Forschungsthema. Dabei werden in erster Linie offene Fragen gestellt, welche durch gezielte, theoriegeleitete Fragen ergänzt werden (vgl. Flick, 2011, S. 203-205). Der Leitfaden ist als Hilfe gedacht und soll dem Interviewer helfen sich im Gespräch zurechtzufinden.

Helferich hat sechs Prinzipien für die Erstellung des Leitfadens definiert:

- Berücksichtigung der Grundprinzipien qualitativer Sozialforschung, insbesondere des Prinzips der Offenheit
- Begrenzte Anzahl von Fragen
- Formale Übersicht und gute Handhabbarkeit
- Orientierung am natürlichen Erinnerungs- und Argumentationsfluss
- Kein Ablesen von Fragen

- Priorisierung von spontan produzierten Erzählungen. (Helfferich, 2005, zitiert nach Lamnek, 2010, S. 321-322)

Das Kernmerkmal des Leitfadeninterviews ist, „dass mehr oder minder offen formulierte Fragen in Form eines Leitfadens in die Interviewsituation mitgebracht werden, auf die der Interviewte frei antworten soll“ (Flick, 2011, S. 222). Die Reihenfolge, in der die Fragen gestellt werden, wird im Verlauf des Interviews entschieden. Dies erfordert vom Interviewer eine hohe Sensibilität für den Interviewverlauf und den Überblick, welche Fragen bereits beantwortet wurden. Dabei ist es wichtig, die Fragestellung vor Augen zu haben, um zu entscheiden, wann detailliert nachgefragt und wann bei Abschweifungen unterbrochen werden soll. Deshalb empfiehlt Flick, den Leitfaden in einem Training (Pretest) zu erproben (vgl. S. 223).

Der Vorteil dieser Methode liegt gemäss Flick darin, dass die Daten durch das Benutzen eines Leitfadens besser verglichen und strukturiert werden können. Insbesondere wenn es das Ziel ist, konkrete Aussagen zu einem Forschungsgegenstand zu erfahren, ist der Einsatz eines Interview-Leitfadens eine sinnvolle Möglichkeit.

7.3 Planung der Interviews

7.3.1 Auswahl der Interviewpartner

Für die Auswahl der Interviewpartner gibt es verschiedene Strategien. Dabei orientiert sich die Auswahl an der Fragestellung. Es wird zwischen dem statistischen Sampling und dem theoretischen Sampling unterschieden. Beim statistischen Sampling wird die Struktur im Vorab bestimmt, während beim Letzteren die Auswahl im Forschungsprozess schrittweise erfolgt (vgl. Flick, 2011, S. 161). Für die vorliegende Arbeit werden die Auswahl der Personen und die Grösse der Stichprobe im Voraus festgelegt. Dabei steht der Bezug und die Erfahrung zum Forschungsthema, in diesem Fall „Kinder mit ADS beim Schulübertritt“, im Zentrum.

Die Kontakte werden in der qualitativen Forschung oft über Verbindungen zu Organisationen oder Privatpersonen geknüpft. Lamnek empfiehlt den Zugang zu geeigneten Personen über Dritte zu suchen (vgl. 2010, S. 325).

Für die vorliegende Untersuchung werden Personen aus dem schulischen Umfeld gesucht, welche Erfahrung mit Kindern mit ADS im Zusammenhang mit dem Schulübertritt haben. Dabei soll das Verhältnis der Lehrpersonen aus der Kindergarten- und Unterstufe möglichst ausgewogen sein und es sollen auch Lehrpersonen mit heilpädagogischem Hintergrund einbezogen werden. Die Kontakte werden über Empfehlungen von Eltern von Kindern mit ADS und Fachpersonen aus dem schulischen Umfeld gesucht.

7.3.2 Gestaltung der Situation

Die Befragung soll in einem möglichst natürlichen und entspannten Rahmen stattfinden. Der Befragte soll nicht das Gefühl erhalten, dass er ausspioniert wird. Die bedingt eine gute, kollegial-neutrale Atmosphäre (vgl. Lamnek, S. 323).

„Qualitative Interviews erfolgen im alltäglichen Milieu des Befragten, um eine möglichst natürliche Situation herzustellen und authentische Informationen zu erhalten“ (Lamnek, 2010, S. 325).

7.4 Aufbereitung und Auswertung der Daten

7.4.1 Transkription

Ein wichtiger Zwischenschritt von der Datenerhebung zur Verarbeitung und Analyse ist die Transkription. Dabei wird das aufgezeichnete Gespräch möglichst genau in eine schriftliche Form gebracht. Die Transkriptionsregeln sind dabei eine wichtige Grundlage. Sie werden je nach Forschungsfrage einfach oder sehr differenziert formuliert. „Die Transkription ist ein wichtiger Schritt in der Analyse der Daten, sie sollte jedoch nicht den Forschungsprozess mit einem Übermass an (manchmal unnötiger) Genauigkeit bestimmen“ (Flick, 2011, S.385).

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Transkription ist die Anonymisierung der Daten, um mögliche Rückschlüsse auf Personen oder Institutionen zu verhindern.

7.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Die qualitative Inhaltsanalyse wird in Fallanalysen häufig angewendet. Das Ziel der Inhaltsanalyse ist „die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt“ (Mayring, 2010, S. 11). Kern der Inhaltsanalyse ist ein regelgeleitetes, systematisches Vorgehen, welches sich an der Fragestellung orientiert (vgl. S. 12-13). Im Zentrum der Inhaltsanalyse steht die Bildung von Kategorien. Diese kann deduktiv, das heisst aus der Theorie, oder induktiv aus dem Inhalt des Gesprächs erfolgen. Oft wird in der Forschung für die Bildung eines Kategoriensystems auch eine Kombination beider Vorgehensweisen verwendet.

Wie Mayring sagt, gibt es verschiedene Ablaufmodelle der Inhaltsanalyse. Die Auswahl der geeigneten Analysetechnik orientiert sich stark an der Fragestellung. Für die Auswertung in dieser Untersuchung ist die Technik der Strukturierung geeignet, da sie zum Ziel hat „eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern“ (Mayring, 2010, S. 92). Dabei sind die folgenden Schritte zentral:

1. Definition der Kategorie
Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.
2. Ankerbeispiele
Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiel für diese Kategorie gelten sollen.
3. Kodierregel
Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. (Mayring, 2012, S. 92)

Dieses Vorgehen lässt sich wiederum in vier Formen aufteilen: Formale Strukturierung, inhaltliche Strukturierung, typisierende Strukturierung und skalierende Strukturierung. Aufgrund der Fragestellung wird das Vorgehen der inhaltlichen Strukturierung gewählt. „Das Ziel inhaltlicher Strukturierung ist es, bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem Material herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Mayring, 2010, S. 98).

In diesem Modell werden die Hauptkategorien aus der Theorie abgeleitet und festgelegt. Nach dem Materialdurchlauf wird das herausgefilterte Material paraphrasiert und zuerst pro Unterkategorie und anschliessend pro Hauptkategorie zusammengefasst (vgl. Mayring 2010, S. 98).

7.5 Gütekriterien qualitativer Forschung

Die traditionellen Gütekriterien Validität, Reliabilität und Objektivität sind in der qualitativen Forschung weniger geeignet. Lamnek erwähnt deshalb unter anderem die sechs Gütekriterien nach Mayring (vgl. Lamnek 2010, S. 131-132).

- **Verfahrensdokumentation**

In der qualitativen Forschung braucht es eine detaillierte und weitgehende Darstellung des Vorgehens, damit der Forschungsprozess auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist.

- **Argumentative Interpretationsabsicherung**

Die Interpretationen der Ergebnisse müssen so dokumentiert werden, dass sie intersubjektiv (von Aussenstehenden), nachvollzogen werden können.

- **Regelgeleitetheit**

Für Mayring ist die Regelgeleitetheit in der qualitativen Sozialforschung zentral. „Auch qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten, systematisch ihr Material bearbeiten“ (Mayring, 2002, zitiert in Lamnek, 2010, S. 131)

- **Nähe zum Gegenstand**

Die Nähe zum Gegenstand ist in der qualitativen Sozialforschung ein methodisches Grundprinzip und somit sehr wesentlich. „Qualitative Forschung sollte daraufhin überprüft werden, ob sie sich auf die natürliche Lebenswelt der Betroffenen gerichtet und deren Interessen und Relevanzsysteme einbezogen hat“ (Lamnek, 2010, S. 132)

- **Kommunikative Validierung**

„Unter kommunikativer Validierung versteht man den Versuch, sich seiner Interpretationsergebnisse durch erneutes Befragen der Interviewten zu vergewissern“ (Lamnek, 2010, S. 139).

- **Triangulation**

Verschiedene Methoden, Theorieansätze oder Datenquellen werden miteinander verglichen. Somit werden die Erkenntnisse zum Forschungsgegenstand umfassender und aus verschiedenen Perspektiven erfasst (vgl. Lamnek, 2010, S.132).

Diese Arbeit orientiert sich an den Gütekriterien nach Mayring. Aus zeitlichen Gründen ist es jedoch nicht möglich, die Ergebnisse durch eine weitere Befragung zu überprüfen. Deshalb wird keine kommunikative Validierung durchgeführt.

8 Datenerhebung

Ein Gütekriterium der qualitativen Forschung fordert Verfahrensdokumentation, damit das Vorgehen für Aussenstehende nachvollziehbar ist. Deshalb wird im folgenden Kapitel die Durchführung der Interviews, sowie die Analyse des in der Erhebung gewonnenen Materials beschrieben.

8.1 Durchführung der Interviews

Es wurden mit sechs Lehrpersonen problemzentrierte Interviews durchgeführt. Dies mit dem Ziel, ihre Beobachtungen und Erfahrungen in Bezug auf Kinder mit ADS beim Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule zu erfassen.

8.1.1 Auswahl und Rekrutierung der Interviewteilnehmer

Die Bestimmung der Kriterien für die geeigneten Personen und die Rekrutierung für die Interviews erwies sich als nicht ganz einfach. Am Übertritt vom Kindergarten in die Primarschulstufe sind jeweils verschiedene Personen beteiligt. Um den Übergang aus möglichst vielen Perspektiven zu betrachten, schien es wichtig, dass Lehrpersonen aus beiden Stufen befragt werden. Da Kinder mit ADS oft IF-Unterricht erhalten, war es auch notwendig, die heilpädagogische Sicht miteinzubeziehen.

Eine erste Idee war, Gruppeninterviews mit den am Übertritt beteiligten Personen durchzuführen. Doch zeigte sich relativ schnell, dass die Rekrutierung von geeigneten Interviewgruppen nicht einfach ist. Ein Grund dafür war der geplante Zeitpunkt für die Durchführung, welcher in der Zeit zwischen Sommer und Herbstferien lag. Diese Zeit ist für viele Lehrpersonen, besonders wenn sie eine neue Klasse haben, sehr intensiv. Ein weiterer Grund war auch die Vermutung, dass die Offenheit in der Gruppe aus Rücksicht auf die anderen Teammitglieder eingeschränkt ist. Da ein Ziel dieser Arbeit unter anderem auch ist, mögliche Schwierigkeiten beim Übertritt aufzuzeigen, erschien es aus den oben genannten Gründen wichtiger Einzelinterviews durchzuführen.

Das Sampling wurde wie geplant bereits im Voraus festgelegt. In Bezug auf die Eigenschaften der Personen war es das Ziel, ein möglichst vielseitiges Sampling für die Stichprobe zu erstellen. Ursprünglich war geplant, sechs Interviews mit zwei Lehrpersonen der Unterstufe, zwei Kindergartenlehrpersonen und zwei schulischen Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen durchzuführen. Bei der Suche nach geeigneten Personen zeigte sich, dass Heilpädagogen und Heilpädagoginnen in vielen Gemeinden nur auf einer Stufe unterrichten. Auf Grund des eng gesteckten Zeitrahmens war es jedoch nicht möglich, das Sampling zu erweitern. So wurden die Auswahlkriterien soweit angepasst, dass aus jeder Stufe mindestens zwei Personen, unabhängig von ihrer Funktion, befragt wurden und dass das Verhältnis zwischen Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen ausgeglichen war. Das Sampling für diese Stichprobe wurde schlussendlich wie folgt zusammengestellt:

Tabelle 3 Sampling für die Befragung

Stufe	Unterstufe	Kindergarten	Beide Stufen
Funktion			
Klassenlehrperson	Interview B	Interview D Interview F	
Heilpädagoge/in	Interview E	Interview A	Interview C

Zu Beginn war vorgesehen, Lehrpersonen aus verschiedenen Schulgemeinden zu befragen. Da es sich jedoch als schwierig erwies, geeignete Personen zu finden, wurde dieses Kriterium bei der Auswahl nicht berücksichtigt. Im Hinblick auf die Fragestellung schienen die Kriterien bezüglich der Funktion der Lehrpersonen und den Erfahrungen mit Kindern mit ADS wichtiger.

Wie bereits in Kapitel sieben erwähnt, empfiehlt Lamnek die Kontakte über Dritte herzustellen. Die Kontaktaufnahme zu den Interviewpersonen erfolgte über Empfehlungen von Eltern, Schulverwaltungen und anderen Lehrpersonen. Zuerst wurde versucht, über Eltern von Kindern mit ADS Lehrpersonen zu finden. Eine erfahrene Lehrperson konnte so gefunden werden. Da die Rückmeldungen der angefragten Personen nicht so ergiebig waren, mussten geeignete Interviewpersonen in einem zweiten Schritt über Fachpersonen aus dem schulischen Umfeld gefunden werden.

Schlussendlich konnten Personen aus drei verschiedenen Schulgemeinden gefunden werden. Zwei davon sind grösser und haben verschiedene Schuleinheiten und mehrere Schulhäuser. Eine ist eher klein und besteht aus einer einzigen Schuleinheit. Die Schulen befinden sich alle im Bezirk Meilen im Kanton Zürich.

8.1.2 Erstellen des Interviewleitfadens

Für die Durchführung der Interviews wurde vorab ein Interviewleitfaden erstellt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Fragen offen sind und dem Gegenüber viel Raum gegeben wird, die eigenen Erfahrungen und das eigene Wissen darzustellen.

Die Grundlage für die Erstellung des Leitfadens bildete die theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik (Kapitel 2-5). Daraus wurden insgesamt sechs Bereiche definiert, welche im Blick auf die Fragestellung als relevant erschienen. Für jeden Themenbereich wurde eine Leitfrage definiert und es wurden verschiedene Anschlussfragen festgehalten. Zur schnellen Überprüfung und Orientierung während des Interviews wurden zu jedem Themenbereich inhaltliche Aspekte notiert, welche im Blick auf die Fragestellung zentral sind.

Eine Herausforderung beim Erstellen des Leitfadens zeigte sich darin, die Fragen auf die verschiedenen Professionen auszurichten. Im Hinblick auf die Auswertung war es wichtig, dass die Fragen einheitlich sind. So wurde versucht, den Leitfaden offen zu gestalten, damit die Befragten Personen möglichst zu allen Fragen eine Aussage machen können. Der Ablauf des Interviews wurde in den Leitfaden integriert. Nach der Begrüssung sollte ein Fragebogen (Anhang 14.2.1) den Einstieg ins Gespräch ermöglichen. Eine Einstiegsfrage wurde für die Überleitung zur eigentlichen Befragung formuliert. Die Erhebung zu den verschiedenen Themenbereichen sollte am Schluss durch eine Abschlussfrage abgerundet werden.

Vor der Erhebung wurde der Interviewleitfaden in einem Interview mit einer Arbeitskollegin erprobt. Dieser Pretest war hilfreich und es konnten im Anschluss noch ein paar Anpassungen gemacht werden. Es zeigte sich, dass manche Fragen nicht eindeutig zu verstehen waren und dass sich einzelne Fragen sehr ähnlich waren. So wurde die Formulierung dieser Fragen angepasst und ähnliche Fragen wurden präziser formuliert. Der in der Befragung verwendete Leitfaden befindet sich in Anhang 14.2.2.

8.1.3 Durchführung der Interviews

Die Interviews wurden im Zeitraum um die Herbstferien durchgeführt. Die meisten Interviews fanden im schulischen Umfeld der Interviewteilnehmer statt. Als Richtzeit waren 45 Minuten geplant. Diese Zeit konnte mit wenigen Abweichungen eingehalten werden.

Die Interviews wurden mit einem Aufnahmeprogramm in digitaler Form aufgezeichnet, damit das Datenmaterial für die anschliessende Transkription weiterverwendet werden konnte. Da der Fragebogen mündlich durchgeführt wurde, wurden auch diese Fragen aufgezeichnet. Dies erleichterte eine natürliche Gesprächsführung.

Wie viele Vertreter der qualitativen Sozialforschung betonen, ist es wichtig, die Interviewsituation möglichst natürlich zu gestalten. Der Austausch zwischen den Lehrpersonen findet in der Regel in Mundart statt. Aus diesem Grund wurden die Interviews in schweizerdeutschem Dialekt durchgeführt. Alle Gespräche fanden in einer offenen und entspannten Atmosphäre statt.

Der Leitfaden war eine grosse Hilfe, da die Offenheit der Fragen eine flexible Reihenfolge erforderte. Ohne Leitfaden wäre es kaum möglich gewesen, die Übersicht zu behalten.

Bereits die Durchführung der Interviews zeigte deutlich, dass die verschiedenen Perspektiven einen facettenreichen Blick auf den Forschungsgegenstand werfen. Jedes Interview war anders und die Befragten hatten viele Möglichkeiten, ihre Erfahrungen einzubringen. So konnte mit den Interviews vielfältiges Datenmaterial zum Forschungsgegenstand erhoben werden.

8.1.4 Schwierigkeiten bei der Durchführung

Die im Interviewleitfaden erarbeiteten Fragen waren bewusst offen gestellt. Und es war auch das Ziel, in der Durchführung geschlossene Fragen zu vermeiden. Bei der Durchführung zeigte sich jedoch, dass es im spontanen Dialog nicht immer ganz einfach ist, nur offene Fragen zu stellen. Besonders wenn Fragen nicht ganz verstanden wurden, ergaben sich im Gespräch auch immer wieder geschlossene Fragen. Die befragten Personen waren aber sehr erzählfreudig und beantworteten die meisten geschlossenen Fragen trotzdem sehr ausführlich. Die vielseitigen Erfahrungen der Lehrpersonen erschwerten es manchmal, den Fokus alleine auf den Übertritt gerichtet zu halten. Doch mit Hilfe des Leitfadens war es möglich den Blick wieder auf die Forschungsfrage zu richten.

Da bewusst für alle Befragten derselbe Interviewleitfaden verwendet wurde, gab es Fragen, die von einzelnen Personen nicht ausführlich beantwortet werden konnten. Es zeigte sich jedoch, dass dies nicht unbedingt ein Nachteil ist, da so die Spezialgebiete der einzelnen Interviewteilnehmer ersichtlich wurden.

Bis auf die Einstiegsfrage waren alle Fragen zur besseren Übersicht in einer Tabelle integriert. Die Einstiegsfrage war oberhalb der Tabelle. Dies erwies sich im Nachhinein als Fehler. Bei einigen Interviews ging sie vergessen. Dies wurde erst beim Erstellen der Transkription bemerkt. Für ein weiteres Mal wäre es besser die Einstiegsfrage ebenfalls in der Tabelle zu integrieren.

8.2 Aufbereitung und Analyse der Daten

In einem ersten Schritt wurden die Aufzeichnungen in eine schriftliche Form gebracht, damit sie anschliessend für die Analyse der Daten weiterverwendet werden konnten.

8.2.1 Transkription

Nach der Durchführung der Interviews wurden diese für die Weiterarbeit transkribiert. Die digitale Aufzeichnung mit dem Computer war hilfreich, denn so konnte das Datenmaterial auf einfache Weise weiterverwendet werden. Die Transkription wurde mit dem Transkriptionsprogramm F5 durchgeführt.

Das Ziel der Transkription war es, die Interviews möglichst genau schriftlich wiederzugeben. Dafür wurden Transkriptionsregeln erstellt (Anhang 14.3). Da der Inhalt der Interviews vorwiegend sachlicher Art ist, wurde auf ein zu differenziertes Regelwerk verzichtet. Ein weiteres Kriterium für die Bestimmung von einfachen Regeln war auch eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen.

Da die Interviews in Dialekt stattfanden, wurden sie in die Standardsprache übersetzt. Es wurde versucht, die Gespräche möglichst wortgetreu zu übersetzen.

8.2.2 Vorgehen der Inhaltsanalyse

Bei der Auswertung des Datenmaterials wurde nach der Form der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring vorgegangen.

Zuerst wurden Kategorien für die Auswertung definiert. Das Vorgehen im ersten Schritt war deduktiv. Dabei wurde anhand der Theorie und in Orientierung am Interviewleitfaden ein erstes Kategoriensystem erarbeitet. Da eines der Ziele der Befragung war, die Perspektive aus Sicht der Praxis zu erfassen, war es von Anfang an klar, dass das System vermutlich erweitert werden musste. So entstand das endgültige Kategoriensystem durch die Kombination eines deduktiven und induktiven Vorgehens.

Die erste Fassung des Kategoriensystems umfasste zehn Themenbereiche aus der theoretischen Auseinandersetzung. Diese Themen wurden in Hauptkategorien und Unterkategorien gegliedert. Mayring empfiehlt, mit einem Teil des Materials die Kategorien zu prüfen (vgl. Mayring, 2010, S. 92). In einem ersten Materialdurchgang wurden zwei Interviews kategorisiert. Dies erfolgte in zwei Schritten. Zuerst wurden durch Notizen am Rand der Papierfassung die Textstellen den Kategorien zugeordnet. In einem zweiten Schritt wurden die Ausschnitte in einer Excel Tabelle den einzelnen Kategorien zugeordnet. Der Probedurchgang erwies sich als sinnvoll, denn in den Interviews zeigten sich weitere Aspekte, welche aus Sicht der Befragten beim Übertritt von Bedeutung sind. Deshalb wurden diese ebenfalls ins Kategoriensystem aufgenommen. Die Definition der Kategorien wurde teilweise angepasst und es wurden zusätzlich Stichworte als Ankerbeispiele hinzugefügt. Nach diesem endgültigen Kategoriensystem wurden anschliessend alle Interviews aufbereitet (Anhang 14.4).

8.2.3 Kategorisierung

Nach der Erstellung des endgültigen Kategoriensystems fand der erste Materialdurchlauf statt. Dieser erfolgte wie bereits erwähnt von Hand im Interviewtranskript. Im zweiten Schritt wurden die Textstellen den passenden Kategorien in der Excel Tabelle zugeordnet. Dabei wurde nochmals überprüft, ob die

Textstelle richtig zugeordnet ist. Die meisten Aussagen konnten einfach zugeordnet werden. Es gab jedoch auch Aussagen, bei denen die Zuordnung nicht eindeutig war. Jedes Interview wurde in einer separaten Tabelle kategorisiert. Anschliessend wurden die einzelnen Aussagen zu einer Paraphrase zusammengefasst.

In einem zweiten Schritt wurden die Interview-Daten zu den einzelnen Themenbereichen in einer neuen Tabelle zusammengeführt. Es wurde zu jedem Thema eine Tabelle mit allen Aussagen erstellt. So konnten die Aussagen zu den einzelnen Haupt- und Unterkategorien übersichtlich bereitgestellt werden für die Auswertung und Interpretation der Daten.

9 Darstellung der Forschungsergebnisse

In einem ersten Teil erfolgt die Darstellung und Ergebnisse der einzelnen Fälle. Anschliessend werden die Ergebnisse anhand der einzelnen Kategorien und in Bezug zur Theorie dargestellt.

9.1 Falldarstellungen und Analyse

Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Fälle wie auch spezifische Merkmale der verschiedenen Professionen transparent zu machen, werden am Anfang die wichtigsten Eckdaten zu den einzelnen Personen dargestellt. Bereits bei der Durchführung der Interviews zeigten sich individuelle Schwerpunkte der einzelnen Fälle in Bezug auf den Forschungsgegenstand. Diese charakterisieren einerseits die Perspektive des eigenen Berufsfeldes, aber auch die persönliche Einschätzung der einzelnen Lehrpersonen in Bezug auf den Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule.

9.1.1 Heilpädagogin A

Ausbildung: Kindergärtnerin, Weiterbildung zur schulischen Heilpädagogin

Aktuelle Funktion: Schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe

Lehrtätigkeit: Insgesamt 9 Jahre, davon 4 als Schulische Heilpädagogin

Arbeitspensum: 90%

Arbeitsort: Schule X

Erfahrungen in Bezug auf Kinder mit ADS:

Die Heilpädagogin hatte bereits als Kindergärtnerin einmal ein Kind mit ADS in ihrer Klasse und in ihrer jetzigen Tätigkeit hat sie Kontakt mit verschiedenen betroffenen Kindern. Aktuell betreut sie ein Kind mit einem starken ADS, bei dem aber noch keine Diagnose gestellt wurde.

Ergebnisse Interview A

Aus Sicht der Heilpädagogin A sind die grössten Herausforderungen für Kinder mit ADS beim Übertritt in die Primarschule die Veränderungen auf allen Ebenen.

A	10-11	374-379	Also die haben dann wie, also gerade schon örtlich, die Räume sind anders, es hat neue Leute, neue Kinder, weil, bei uns werden eigentlich die Klassen dann neu durchmischt nach dem Kindergarten. Es wird mehr und andere Sachen werden verlangt. Also ich denke, das ist für sie schon eine grosse, grosse Herausforderung. Einfach auch um sich dann wieder neu orientieren zu können. Sich an etwas, an eine neue Umgebung gewöhnen.	Die Räume sind neu, die Gruppe neu durchmischt und neue Anforderungen sind eine grosse Herausforderung. Auch sich neu zu orientieren und an die Umgebung zu gewöhnen ist eine Herausforderung.
---	-------	---------	--	--

Die Kinder müssen sich an eine neue Umgebung und neue Personen gewöhnen. Für einen optimalen Übertritt sind aus ihrer Sicht Strukturen am neuen Ort, Rituale, Tagespläne, das Visualisieren von Aufgaben und auch genügend Bewegungseinheiten sehr wichtig. Auch erwähnt sie die Rolle der Kindergärtnerin in dieser Situation. Die Kindergärtnerin muss das Kind loslassen und darauf vertrauen, dass es die Anforderungen der Schule meistern kann. Wenn dem nicht so ist, spüren das die Kinder und dies kann den Übertritt erschweren. Um einen möglichst optimalen Übergang zu

ermöglichen, findet an ihrer Schule ein Austausch zwischen der Heilpädagogin des Kindergartens und der Heilpädagogin der Primarschule statt. Dabei gibt sie hauptsächlich mündliche Informationen in Bezug auf die Erfahrungen mit dem Kind, insbesondere schon vorher angewendete und bewährte Massnahmen weiter.

A	2	67-70	Und bei uns ist es noch so, also ich tausche mich mit den Heilpädagoginnen der Schule aus. Quasi bevor die Schule eigentlich losgeht. Also auch vor den Sommerferien noch. Was für IF Kinder kommen. Und welche in der Schule weiterhin wie viel Unterstützung brauchen.	Die Heilpädagoginnen der beiden Stufen tauschen sich aus vor Schulbeginn. Welche Kinder kommen, die IF benötigen.
---	---	-------	--	---

Aus ihrer Sicht bildet die Beziehung der Lehrperson zum Kind, dass es in seiner ganzen Persönlichkeit angenommen ist, eine wichtige Grundlage. Ebenso muss das Kind spüren, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern gut funktioniert und alle am „gleichen Strick“ ziehen.

In der Vorbereitung auf die Schule ist ihr die Förderung von Ausdauer, Selbstverantwortung, Strukturen und auch der Metakognition wichtig. Heilpädagogin A arbeitet mit einem Lernjournal. Dabei werden die Selbstwahrnehmung des Kindes und seine Fähigkeit zu reflektieren gefördert.

AB	9	308-311	Wo es darum geht, wo die Lernprozesse dokumentiert werden. Also am Anfang ganz simpel mit Smileys mit: Das hat mir heute gefallen, das hat mir nicht gefallen. Oder dann: Das war für mich schwierig heute, das nicht, das war einfach.	Die SHP arbeitet mit einem Lernjournal. Dabei lernen die Kinder, was für sie schwierig war, was ihnen gefallen hat, und können mit Smileys ihren Arbeitsprozess festhalten.
----	---	---------	---	---

Im Umgang mit betroffenen Kindern hat die Heilpädagogin auch gute Erfahrungen mit Handpuppen gemacht.

Zentrale Faktoren aus Sicht der Heilpädagogin A

Aus Sicht der Heilpädagogin A ist die Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule ein zentraler Faktor beim Übertritt.

Sie erachtet es auch als wichtig, dass die Kinder wissen, wo sie hinkommen und die Umgebung, die sie beim Schuleintritt erwartet, im Vorfeld kennenlernen können.

9.1.2 Klassenlehrerin B

Ausbildung: Primarlehrerin, Nachdiplomstudium NDS Lernen

Aktuelle Funktion: Klassenlehrerin in einer 1. Klasse

Lehrtätigkeit: etwa 25 Jahre

Arbeitspensum: 100 %

Arbeitsort: Schule Y

Erfahrungen in Bezug auf Kinder mit ADS:

Die Klassenlehrerin hatte im letzten Klassenzug vier Kinder mit ADS. Zwei verträumte und zwei hyperaktive. In ihrer gesamten Lehrtätigkeit hatte sie immer wieder mal ein Kind mit ADS.

Ergebnisse Interview B

Bereits bei der Durchführung des Interviews zeigte sich, dass die Klassenlehrerin B auf einen grossen Erfahrungsschatz im Umgang mit ADS Kindern zurückgreifen kann. Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass sie der Anfangszeit in der Primarschule viel Bedeutung im Hinblick auf das Gelingen des Übertrittes beimisst.

B	12	448-450	Alles neu, also die brauchen Sicherheit und eigentlich brauchen sie Regeln und Rituale. Und es müsste immer gleich sein. Das ist es nachher schon, aber am Anfang ist es anders als im Kindergarten.	Sie brauchen Sicherheit, Regeln und Rituale. Das fehlt am Anfang noch, da es anders ist als im Kindergarten und alles neu ist.
---	----	---------	--	--

Dabei sind die Beziehungsarbeit, das Schaffen von Sicherheit durch klare Regeln und Strukturen und eine klare Führung durch die Lehrperson sehr zentral.

Für sie ist es wichtig zu wissen, ob ein Kind ein ADS hat, damit sie die Anfangsphase bewusst gestalten kann. Der Aufbau einer positiven Beziehung zum Kind steht dabei im Zentrum.

B	10	376-378	Also ich finde zuerst muss einmal die Beziehung gut sein. Oder die muss sehr gut sein sogar, ausserordentlich gut. Weil wir müssen ja an einem schwierigen Bereich arbeiten.	Zuerst muss die Beziehung sehr gut sein, da man an einem schwierigen Bereich arbeiten muss.
---	----	---------	--	---

Aus ihrer Sicht kann an den Schwierigkeiten der betroffenen Kinder nur dann gearbeitet werden, wenn die Beziehung zum Kind positiv ist und dieses mehr positive als negative Rückmeldungen erhält. Insofern nimmt auch der Dialog mit dem Kind einen wichtigen Stellenwert ein. Es ist der Klassenlehrerin B auch sehr wichtig in Bezug auf den ersten Kontakt im neuen Schuljahr, dass sie alle Kinder am ersten Tag bereits mit Namen kennt. Aus ihrer Sicht sind klare Regeln und Strukturen in den ersten Wochen besonders wichtig, da diese den Kindern mit ADS Sicherheit geben.

Die Klassenlehrerin B betrachtet es als ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Kinder mit ADS in der Klasse integriert sind und Lernerfolge haben. Betroffene Kinder werden nur dann von der Heilpädagogin betreut, wenn sie zusätzliche Lernschwierigkeiten haben.

Der Kontakt und Austausch mit den Eltern ist ihr wichtig, weil aus ihrer Sicht das Vertrauen der Eltern ein wichtiges Fundament ist.

B	8	300-301	...weil sonst haben die kein Vertrauen und das wirkt sich aus.	Die Eltern brauchen das Vertrauen zu LP sonst hat das Auswirkungen.
---	---	---------	--	---

Sie erlebt, dass die Kinder im Kindergarten gut auf die Schule vorbereitet werden. Als wichtigste Voraussetzung für einen guten Start in der Primarschule betrachtet sie das Durchhalten und eine Aufgabe zu Ende bringen, auch wenn man diese nicht gerne macht.

Zentrale Faktoren aus Sicht der Klassenlehrerin B

Als wichtigsten Faktor nennt die Klassenlehrerin B die Vorinformation, damit die Lehrperson vorbeugend handeln kann. Mit den Eltern sollte bereits in den ersten Wochen ein Gespräch stattfinden, damit die Lehrperson ihre Sicht kennenlernen kann.

B	21	792-794	Extrem die Beziehungsarbeit, also, das kann ich dir auch nicht sagen, wie ich das mache. Aber du musst schauen, dass die Beziehung bald steht. Das hat keine Zeit. ...	Die Beziehung muss bald stehen. Das braucht viel Beziehungsarbeit und kann nicht lange warten.
---	----	---------	--	--

Die Beziehungsarbeit am Anfang hat aus ihrer Sicht einen grossen Stellenwert, da eine positive Beziehung zum Kind die Grundlage für konstruktive Kritik und Forderungen im Leistungsbereich ist. Sie betont, dass es die Aufgabe der Lehrperson ist, die Kinder in die Klasse zu integrieren. Dabei können Handpuppen sehr hilfreich sein. Damit die Kinder Sicherheit haben, müssen klare Regeln und Strukturen bald hergestellt sein.

9.1.3 Heilpädagogin C

Ausbildung: Lehrerin, Masterstudium in Heilpädagogik

Aktuelle Funktion: Schulische Heilpädagogin an der Kindergarten- und Unterstufe und Begabtenförderung

Lehrtätigkeit: etwa 17 Jahre, davon 14 Jahre als Heilpädagogin, dazwischen Familienpause

Arbeitspensum: 85%

Arbeitsort: Schule Z

Erfahrungen in Bezug auf Kinder mit ADS:

Die Heilpädagogin hat vielfältige Erfahrungen gemacht mit ADS-Kindern und sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie beobachtet, dass sich vieles verändert, wenn man versucht, die Kinder mit dem Herzen zu verstehen.

Ergebnisse Interview C

Die Heilpädagogin C arbeitet in verschiedenen Klassen vom Kindergarten bis in die 3. Klasse. Dies und auch die gute Zusammenarbeit mit der anderen Heilpädagogin des Teams ermöglicht aus ihrer Sicht einen fließenden Übergang vom Kindergarten in die Primarschule. Die Beziehung zum Kind ist für die das Allerwichtigste, damit der Übergang funktioniert und auch die weitere Schullaufbahn positiv verläuft.

C	9	344-345	...die merken sofort, wenn etwas nicht stimmt. Und dann können sie auch nicht mehr so gut lernen.	Die Kinder merken sofort, wenn etwas nicht stimmt, dann können sie nicht mehr gut lernen.
---	---	---------	---	---

Da Kinder mit ADS sehr feinfühlig auf Beziehungen reagieren, hat es Auswirkungen auf das Lernen, wenn diese negativ belastet sind.

Ein wichtiger Punkt, um die Beziehung nicht negativ zu belasten ist, die betroffenen Kinder im Unterricht nicht mit Namen aufzurufen und vor der Klasse blosszustellen.

Diesbezüglich hat die Lehrperson aus ihrer Sicht eine Vorbildfunktion.

C	10	371-372	Am Schluss sagt es nämlich nicht nur die Lehrperson, sondern die ganze Klasse.	Die Klasse übernimmt die Aussagen der LP.
---	----	---------	--	---

Wichtig für die Stärkung der Beziehung ist, die Kinder ernst zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass man sie gern hat. Die Heilpädagogin C sieht es als ihre Aufgabe, die Lehrpersonen darin zu unterstützen und ihnen immer wieder die guten Seiten der Kinder aufzuzeigen.

C	9	322-323	...als Heilpädagoginnen immer wieder gut sprechen vom Kind und versuchen die Vorteile aufzuzeigen	Die SHP spricht immer wieder gut vom Kind und zeigt die positiven Seiten auf.
---	---	---------	---	---

Wichtig ist, eine gute Beziehung zu den Lehrpersonen zu pflegen und sie aufbauend zu kritisieren. Wesentlich ist auch, immer wieder neu hinzuschauen und jeden Tag neu zu beginnen.

Sie erachtet es als sehr wichtig, dass die Kinder einen guten Start und Erfolgserlebnisse haben. Wichtige Ziele für Kinder mit ADS in der Schulvorbereitung sind aus ihrer Sicht ein guter Umgang mit Impulsivität, die Strukturierung und die Seriation zu unterstützen. Sie beobachtet, dass Kinder mit ADS oft sehr gut reflektieren können, aber in der Umsetzung Schwierigkeiten haben.

Die Kontakte und den Austausch mit Eltern betroffener Kinder erlebt sie am intensivsten.

Zentrale Faktoren aus Sicht der Lehrperson

Damit der Übertritt gelingen kann, müssen die Beziehungen und die Umgebung vorbereitet werden. Es ist wichtig, als Heilpädagogin schnell zu reagieren bei Schwierigkeiten oder wenn es nicht gut läuft. Ebenfalls zentral ist ein sorgfältiges Vorgehen bei der Klasseneinteilung.

9.1.4 Kindergärtnerin D

Ausbildung: Kindergärtnerin

Aktuelle Funktion: Klassenlehrperson auf der Kindergartenstufe

Lehrtätigkeit: Insgesamt 12 Jahre, dazwischen Familienpause und Spielgruppenleitung

Arbeitspensum: 60%

Erfahrungen in Bezug auf Kinder mit ADS:

Die Lehrperson hat aktuell ein Kind in der Klasse, bei dem ADS vermutet wird. Die Kindergärtnerin D erlebt häufig, wie schwierig es ist, das Positive im Umgang mit diesen Kindern zu sehen, weil sie so oft negativ auffallen.

Ergebnisse Interview D

Die Kindergärtnerin D erlebt immer wieder selber, welche Herausforderung es für eine Lehrperson sein kann, wenn ein Kind mit ADS in der Klasse ist. Ihre eigene Beziehung zu Kindern mit ADS erlebt sie immer wieder als solche, da sie durch das negative Verhalten der Kinder belastet wird.

D	13	476-478	Ist ja eine schwierige Beziehung, weil sie ja immer wieder auch herausgefordert wird. Wäre aber ganz wichtig, dass dies eine entspannte Beziehung ist und das finde ich ganz schwierig, eigentlich.	Die Beziehung zum Kind ist schwierig, weil sie immer wieder herausgefordert wird. Es wäre wichtig, dass sie entspannt ist, doch das ist im der Alltag schwierig.
---	----	---------	---	--

Den Austausch und die Möglichkeiten im Team, Kinder auch mal in einer anderen Klasse zu platzieren, erlebt sie als sehr hilfreich. Wichtig dabei ist es, dass solche Fremdplatzierungen nicht als

Strafe verhängt werden, sondern den Zweck haben, den besonderen Bedürfnissen des Kindes, beispielsweise dem nach Bewegung, zu entsprechen. Solche Möglichkeiten erlebt die Kindergärtnerin einerseits als Entlastung im Unterricht, aber auch unterstützend in der Beziehungspflege zum Kind.

D	17	627-630	...wo ich jetzt wirklich mit der Turnlehrerin das Abkommen habe, dass ich so Kinder auch ins Turnen schicke. Wobei, da haben wir es klar so deklariert, dass das nicht eine Strafe sein soll, sondern für das Kind eigentlich etwas Lässiges.	Die LP kann das ADS Kind ins Turnen schicken. Das soll für das Kind etwas Positives sein und keine Strafe.
---	----	---------	---	--

Die Zusammenarbeit mit den Eltern hat für sie einen grossen Stellenwert, da es aus ihrer Sicht wichtig ist, dass alle Parteien am „gleichen Strick“ ziehen. Als ebenso wichtig im Hinblick auf die Schule erachtet sie die Transparenz den Eltern gegenüber, wo das Kind leistungsmässig steht und eine gute Vertrauensbasis.

In Bezug auf den Übertritt erlebt es die Kindergärtnerin als sehr positiv und hilfreich, dass der Kindergarten im Schulhaus integriert ist. Im Hinblick auf die Schule werden von der Heilpädagogin Lernstandserfassungen durchgeführt, um mögliche Defizite durch eine gezielte Förderung aufzufangen.

Damit der Schulstart positiv verläuft, brauchen die Kinder aus ihrer Sicht Rituale als Leitlinien. So können sie sich orientieren und wissen, was von ihnen erwartet wird. Entscheidend ist aus Sicht der Kindergärtnerin auch die Gruppengrösse.

D	14	494-497	Und was ich ganz etwas Entscheidendes finde, ist eben die Gruppengrösse. Also ich beobachte jetzt einfach zum Beispiel an einem Halbklassen Nachmittag, von denen wir halt eben nur einen haben in der Woche, fallen die Kinder einfach viel viel weniger auf. Es läuft so viel besser.	Die Gruppengösse ist sehr entscheidend. Im Halbklassenunterricht läuft es viel besser und die Kinder fallen weniger auf.
---	----	---------	---	--

Sie beobachtet immer wieder, dass betroffene Kinder im Halbklassenunterricht viel weniger Probleme haben. Deshalb schätzt sie es, dass es im Dorf noch eine Einschulungsklasse gibt. So kann man Kindern mit ADS wenn nötig einen sanfteren Übertritt ermöglichen.

Zentrale Faktoren aus Sicht der Kindergärtnerin D

Die Zusammenarbeit mit den Eltern und das gegenseitige Vertrauen ist für die Kindergärtnerin D ein zentraler Faktor. In Bezug auf die Klasseneinteilung erachtet sie es als wichtig, zu berücksichtigen, wie die Gruppenszusammensetzung sein wird und welche Lehrperson das Kind übernehmen wird. Für einen guten Start in der Schule sind auch Rituale und ein strukturierter Rahmen wichtig, damit die Kinder Sicherheit erhalten und sich besser auf die neue Situation einlassen können.

Die neue Lehrperson hat einen wesentlichen Einfluss auf das positive Erleben des Schulstartes. Sie kann eine gute Grundlage legen, wenn sie das Kind annimmt wie es ist, positiv bleiben kann und an das Kind glaubt.

D	18	673-675	...und an das Kind glauben, also das denke ich ist das A und O.	Das A und O ist, an das Kind zu glauben.
---	----	---------	---	--

9.1.5 Heilpädagogin E

Ausbildung: Lehrerin, aktuell im Masterstudium in Heilpädagogik

Aktuelle Funktion: Schulische Heilpädagogin auf der Unterstufe (IF und ISR)

Lehrtätigkeit: 20 Jahre, davon zwölf als Heilpädagogin

Arbeitspensum: 50%

Arbeitsort: Schule X

Erfahrungen in Bezug auf Kinder mit ADS:

Die Heilpädagogin E hatte immer wieder zu tun mit Kindern mit ADS. Ihre Erfahrung ist, dass für diese Kinder oft andere Lösungen anstelle der Regelklasse gesucht werden und sie dann eine externe Schule besuchen müssen. Aktuell betreut sie ein Kind mit einem diagnostizierten ADS im ISR Setting in einer dritten Klasse.

Ergebnisse Interview E

Die Heilpädagogin E erlebt, dass bei den Lehrpersonen wenig Wissen über ADS vorhanden ist.

E	13	482-484	...ich denke, die Stigmatisierung. Also ich denke, wenn es, wenn man nur schon das hört, man bekommt das Kind, oder. Da löscht es gewissen Lehrpersonen schon gleich ab.	Wenn die LP's manchmal nur schon hören, dass sie ein bestimmtes Kind bekommen, sind sie bereits negativ eingestellt.
---	----	---------	--	--

So beobachtet sie oft, dass betroffene Kinder stigmatisiert werden und dann aufgrund der Schwierigkeiten in externe Schulen wechseln müssen. Damit der Übertritt gelingen kann, müsste aus ihrer Sicht die Bereitschaft von Seiten der Lehrperson da sein, ein Kind mit ADS in der Klasse zu integrieren und sie sollte ein allgemeines Grundlagenwissen zum Störungsbild haben. Ein Kind mit ADS zu integrieren ist aus ihrer Sicht eine Mehrbelastung für die Lehrperson und dem müsste bei der Klasseneinteilung Rechnung getragen werden.

Ebenfalls stellt sich die Heilpädagogin die Frage, ob sich möglicherweise auch die Schule verändern müsste, damit sie für solche Kinder nicht eine so grosse Herausforderung ist.

E	17	615-619	Ich frage mich manchmal auch, ob nicht die Schule sich verändern müsste, oder. Nein, es ist wirklich, ob wir zu langweiligen Unterricht bieten und die ADHS Kinder der Gradmesser sind für unseren Unterricht? Weil, wenn es spannend ist, würden sie aufpassen. Müssten dann einfach etwas anderes, oder vielleicht, oder einen ganz anderen Unterricht.	Vielleicht müsste sich die Schule verändern. Möglicherweise sind die Kinder mit ADS der Gradmesser für den Unterricht, denn wenn es spannend wäre, könnten sie aufpassen. Vielleicht müsste der Unterricht anders sein.
---	----	---------	---	---

Im Hinblick auf den Übertritt erfolgt ein Übergabegespräch mit der Heilpädagogin der Kindergartenstufe. In den ersten Wochen unterstützt sie die Lehrperson. Die Beobachtung der Kinder ist dabei zentral, um zu sehen, wo das Kind besondere Förderung benötigt. Da diese Kinder sehr sensibel sind, ist eine gute Beziehung zur den beteiligten Lehrpersonen sehr wichtig. Sie müssen spüren, dass sie akzeptiert sind und die Beziehung zueinander muss echt sein. Ihre Andersartigkeit führt oft dazu, dass sie ausgegrenzt werden. Als Heilpädagogin kann sie das Kind enger begleiten und dadurch in der Klasse zum Beispiel Störungen vorbeugen oder auch auffangen, was die Lehrperson entlastet.

E	10	360-362	...ich, kann ich viel mehr abfangen. Oder wenn ich da bin, dann bin ich einfach die Ansprechperson und dann ist die Lehrerin recht entlastet	Die SHP kann viel mehr abfangen. Wenn sie da ist, ist sie Ansprechperson für das Kind und die Lehrperson ist entlastet.
---	----	---------	--	---

Da die Eltern von Kindern mit ADS oft selber grosse Herausforderung erleben, ist es wichtig, dass die Beziehung zu ihnen positiv und unterstützend ist.

Zentrale Faktoren aus Sicht der Heilpädagogin E

Die übernehmende Lehrperson muss die Bereitschaft zeigen, ein Kind mit ADS zu unterrichten. Die Informationen über das Kind, aber auch über ADS sind sehr wichtig.

E	20	731-734	Dann der Informationsfluss, dass man unbedingt die Personen, welche mit dem Kind arbeiten, informiert. Also auch über die Ursache. Ich denke, ich habe festgestellt, dass es vielfach einfach zu wenig Wissen da ist	Der Informationsfluss ist sehr wichtig, dass die Personen, welche mit dem Kind arbeiten, informiert sind über die Ursache von ADS. Es ist vielfach zu wenig Wissen vorhanden.
---	----	---------	--	---

Mit der Klasse muss eine Grundlage für Verständnis und Empathie erarbeitet werden. Möglicherweise ist es auch sinnvoll die anderen Eltern zu informieren. Sie wünscht sich, dass ein Grundlegendes Verständnis vorhanden ist für alle Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

9.1.6 Kindergärtnerin F

Ausbildung: Erstausbildung KV, Kindergärtnerin

Aktuelle Funktion: Klassenlehrperson auf der Kindergartenstufe

Lehrtätigkeit: 12 Jahre

Arbeitspensum: 84%

Arbeitsort: Schule X

Erfahrungen in Bezug auf Kinder mit ADS:

Die Kindergärtnerin hatte immer mal wieder Kinder mit ADS oder einem Verdacht auf ADS. Aktuell hat sie ein Kind in ihrer Klasse, welches sehr starke Symptome zeigt und demnächst abgeklärt wird.

Ergebnisse Interview F

Die Kindergärtnerin hat die Belastung, welche ein Kind mit ADS mitbringen kann, am Anfang des Schuljahres erlebt. Alleine das Spannungsfeld, zwischen den Bedürfnissen des Kindes und denen der Klasse zu stehen, hat sie als sehr schwierig erlebt.

F	15	575-577	Es war vor allem am Anfang sehr schwierig, als ich alleine war. Und irgendwann ist man wirklich, es nervt einem, es ist mühsam, (Lachen) und ja, das merkt das Kind sicher auch, merken auch die anderen Kinder.	Es ist vor allem schwierig, wenn man alleine ist. Dann nervt es einen und ist mühsam. Das merken auch die anderen Kinder.
---	----	---------	--	---

Dass mit dem Einsatz einer Klassenassistentin eine schnelle Lösung gefunden werden konnte, erlebte sie für das Kind und auch für sich als enorme Entlastung. Es ermöglichte flexibel auf das Kind eingehen zu können, ohne die Klasse aus den Augen zu verlieren. Wenn es für das Kind im Kreis nicht möglich war mitzumachen, konnte das Kind in der Zweiersituation beschäftigt werden.

F	16	580-585	Also das hilft extrem. Sobald eigentlich jemand da ist, der sagt, ich übernehme den Teil vom, zu schauen ob es für das Kind möglich ist um mitzumachen oder ob man besser in die Garderobe geht in der geführten Aktivität, dann ist man wie entlastet. Und man ist viel ruhiger und kann eigentlich viel besser wieder sich auf die Klasse konzentrieren, aber auch viel besser wieder auf das Kind eingehen.	Es hilft, sobald jemand da ist und die Verantwortung für das Kind übernimmt und schaut, ob es möglich ist mitzumachen oder ob sie besser alleine etwas machen. Die LP ist viel ruhiger und kann sich besser auf die Klasse konzentrieren und auch besser auf das Kind zugehen.
---	----	---------	--	--

Der Kindergärtnerin hilft diese Entlastung, gelassener mit dem Kind umzugehen und seinen Bedürfnissen besser gerecht zu werden. Wenn man sich über das Kind aufregt, belastet dies die Beziehung. Aus ihrer Sicht ist es wichtig für das Kind zu wissen, dass es sagen kann, wenn etwas nicht gut ist, sodass dies verändert werden kann. Dabei ist auch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern nötig. Sie können unterstützend sein, wenn sie bei Schwierigkeiten mit dem Kind sprechen. Die Kindergärtnerin beobachtet immer wieder, dass nicht alle Eltern gut damit umgehen können, wenn ihr Kind Schwierigkeiten hat. Im Hinblick auf den Übertritt erfolgt ein Gespräch mit den Eltern, in dem die Kindergärtnerin ihre Sicht darlegt und eine Empfehlung macht.

Die Schulvorbereitung ist bei Kindern mit ADS gleich wie bei den anderen Kindern der Klasse.

F	9	303-305	Ja eigentlich gleich wie die anderen. Und je nachdem bekommen sie noch Unterstützung durch IF oder andere Therapien, welche nötig sind. Aber das ist sehr unterschiedlich	Kinder mit ADS werden gleich wie die anderen auf die Schule vorbereitet. Je nachdem haben sie zusätzlich IF oder Therapie, das ist jedoch sehr individuell.
---	---	---------	---	---

Im Hinblick auf die Schule legt die Kindergärtnerin den Schwerpunkt der Vorbereitung darauf, dass die Kinder schwierigere Aufgaben lösen. Sie sollen auch lernen, an etwas dranzubleiben, was sie nicht so gerne machen. Ist bei einem betroffenen Kind eine gezielte Förderung nötig, legt die Heilpädagogin Förderziele fest und erstellt einen Förderplan. Die Kindergärtnerin F erachtet es zudem als sehr wichtig, dass die Kinder im Sozialbereich gut unterstützt und gefördert werden.

Für den Übertritt ist aus Sicht der Kindergärtnerin eine wichtige Voraussetzung, dass die Kinder mit einem guten Gefühl starten können.

F	2	68-70	also egal welcher Übertritt, ist es eigentlich gleich wichtig, dass sie gut starten können. Mit einem guten Gefühl starten können.	Es ist wichtig, dass sie gut starten können, egal, welcher Übertritt. Sie brauchen ein gutes Gefühl.
---	---	-------	--	--

Die Herausforderungen in der Schule liegen ihrer Meinung nach hauptsächlich im Bereich der emotionalen und sozialen Kompetenzen. Sie geht davon aus, dass diese eine wichtige Grundlage für die schulischen Kompetenzen bilden.

Zentrale Faktoren aus der Sicht der Kindergärtnerin F

Das Kind sollte in seiner sozialen Entwicklung soweit sein, dass es den Umgang mit den anderen Kindern ohne Hilfe von Erwachsenen pflegen kann. Im Bereich des Vorwissens sollten Kinder soweit vorbereitet sein, dass sie die Anforderungen der Schule bewältigen können.

9.1.7 Darstellung und Vergleich der Institutionen

Die befragten Lehrpersonen arbeiten in verschiedenen Schulgemeinden in der Region Zürichsee. Die verschiedenen Institutionen werden in der Folge kurz vorgestellt und wesentliche Merkmale im Hinblick auf den Übertritt dargestellt.

Schule X

Schule X befindet sich in einer grösseren Seegemeinde in der Agglomeration Zürich. In den vier Schuleinheiten werden insgesamt 1'171 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Jede Schulstufe bildet eine Schuleinheit, die von je einer Schulleitung geführt wird. Die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten jeweils an einer Stufe.

Charakteristische Merkmale in Bezug auf den Übertritt

Die Klasseneinteilungen werden von den Schulleitungen der Kindergarten- und Primarschulstufe vorgenommen. Nach den Sommerferien findet ein Austausch zwischen den Kindergarten- und Erstklass-Lehrpersonen statt. Kindergarten und Primarschule gestalten ein separates Ritual bei Schuljahresbeginn. Einmal pro Jahr findet ein stufenübergreifender Anlass in Form einer Bewegungslandschaft statt. Obwohl stufenübergreifende Hospitationen stattfinden, lässt sich durch Aussagen im Gespräch erahnen, dass die Lehrpersonen zum Teil wenig Kenntnisse haben über Abläufe oder Inhalte der anderen Stufen.

Schule Y

Schule Y ist eine von insgesamt 6 Schuleinheiten in einer Seegemeinde mit rund 13'000 Einwohnern. Im Dorf gibt es zwei Oberstufeneinheiten und vier Primarschuleinheiten. An der Schule Y werden rund 350 Kinder unterrichtet. Zu dieser Schuleinheit gehören verschiedene Kindergärten, Unterstufen- und Mittelstufenklassen, sowie eine Einschulungsklasse. Bei Übertritten wechseln die Kinder teilweise in eine andere Schuleinheit. Die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten je nach Situation auch stufenübergreifend.

Charakteristische Merkmale in Bezug auf den Übertritt

Die Klasseneinteilungen werden an einer Einteilungssitzung festgelegt. Der Austausch im Hinblick auf den Übertritt findet individuell statt und ist nicht institutionalisiert. Es wird ein Schülerdossier geführt, welches der neuen Lehrperson übergeben wird. Zu Beginn des Schuljahres findet ein Begrüssungsanlass für die neuen Schüler mit allen Klassen statt. Während des Jahres gibt es

verschiedene stufenübergreifende Anlässe. Die Hospitationen finden stufenübergreifend statt und es gibt auch einen Lehrertausch, bei dem die Lehrpersonen eine andere Klasse unterrichten. Aussagen in den Interviews zeigen, dass die Lehrpersonen über Inhalte und Aktivitäten der anderen Stufen Kenntnis haben.

Schule Z

Die Schule Z gehört politisch gesehen zur gleichen Gemeinde wie die Schule Y. Zur Schule Z gehören Kindergarten- und Unterstufenklassen. Da die Schule Z zu den andern Schulen der Gemeinde örtlich distanziert ist, bleiben die Kinder in der Regel bis zum Ende der Primarschulzeit in dieser Schuleinheit. Die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten teilweise stufenübergreifend.

Charakteristische Merkmale in Bezug auf den Übertritt

Für die Klasseneinteilungen findet eine Übertritts-Sitzung mit allen Beteiligten statt. Der Austausch mit der Lehrperson findet individuell statt. Im sonderpädagogischen Bereich gibt es Fachteamgespräche. Am ersten Schultag gibt es einen stufenübergreifenden Anlass mit allen Klassen.

9.2 Themenbezogene Darstellung der Ergebnisse

Zur besseren Übersicht werden in diesem Kapitel die Ergebnisse der einzelnen Kategorien zu den verschiedenen Themenbereiche aus der theoretischen Auseinandersetzung zusammengefasst und dargestellt.

9.2.1 Vorbereitung im Kindergarten

In Bezug auf die Vorbereitung der ADS Kinder im Kindergarten wurden die Kategorien VK (Vorbereitung Kindergarten) und die Kategorie MK (Metakognition) ausgewertet.

Kognitive Voraussetzungen

Auf der Kindergartenstufe zeigt sich ein recht einheitliches Bild, was die Schulvorbereitung im Kindergarten anbelangt. Es ist den Kindergärtnerinnen wichtig, die Kinder möglichst gut auf die Anforderungen der Schule vorzubereiten.

D	11	411-413	Also wir sind extrem bemüht, die Kinder vorzubereiten, dass sie dann eigentlich in der Schule den Schulstoff irgendwie bewältigen können.	Die Kinder werden möglichst gut auf die Anforderungen der Schule vorbereitet, damit sie den Schulstoff bewältigen können.
---	----	---------	---	---

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten zeigt sich, dass die Kindergärtnerinnen viel Wert darauf legen, dass die Kinder lernen eine Aufgabe zu Ende zu führen.

E	9	332-334	Aber so eben eine gewisse, so ein wenig durchhalten, so ein wenig etwas anfangen und durchziehen und fertig machen.	Es wird daran gearbeitet: etwas anfangen, durchhalten und fertigmachen.
---	---	---------	---	---

Auch die befragte Primarlehrerin B erachtet es als wichtig, dass die Kinder dies bereits im Kindergarten lernen. Die Förderung des Vorwissens wird auf spielerische Art auch schon ein wenig wie in der Schule gestaltet. Dabei werden die Aufgaben immer ein wenig schwieriger. Die Förderung der Sozialkompetenzen erachten die Kindergärtnerinnen bei Kindern mit ADS ebenso wichtig.

F	12	434-438	Und dann konnte die Heilpädagogin gleich dabei sein und daneben " Oh, schau, wir machen mit dem Sand so und so", und am Schluss spielten sie total gut miteinander. Also eben auch mit den Anderen. Und ich denke, das ist extrem wichtig auch im Kindergarten, dass der Sozialkontakt eben auch gefördert wird, nicht nur das Schulische. Weil das ist eigentlich wie, wie das Haupt- (...) ja, es ist eigentlich beinahe das Hauptthema.	Die Begleitung im Miteinander mit den anderen Kindern durch LP oder Heilpädagogin ist wichtig. Nicht nur das Schulische sollte gefördert werden, sondern vor allem auch das Soziale.
---	----	---------	--	--

Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind ebenfalls an der Schulvorbereitung beteiligt. Teilweise arbeiten sie gezielt mit von ADS betroffenen Kindern, aber auch mit der Klasse. In einer Gemeinde führt die Heilpädagogin Lernstandserfassungen mit den Kindern durch, um sie dann im Hinblick auf den Schuleintritt gezielt zu fördern.

Motivation

Im Bereich der motivationalen Voraussetzungen wird von den Lehrkräften hauptsächlich der Aspekt erwähnt, bei Aufgaben, welche man nicht so gerne macht, das Durchhalten zu lernen.

F	11	381	Ja, dass sie vor allem auch an etwas dranbleiben können. Auch einmal an etwas dranbleiben, was sie vielleicht nicht so gerne machen.	Lernen an etwas dranzubleiben, auch wenn man es nicht so gerne macht.
---	----	-----	--	---

Metakognition

Der bewusste Einsatz von metakognitiven Elementen nimmt auf der Kindergartenstufe wenig Raum ein. Metakognition findet häufig in Gesprächen mit den Kindern statt.

D	13	457-459	Also manchmal lasse ich die Kinder so erzählen. Einfach, wenn sie etwas gemacht haben. Dass ich sage, "du wie hast du das jetzt gekonnt?" oder „Wie hast du das jetzt geschafft?“ „erzähl mir einmal“, so schon eigentlich.	Metakognition findet im Gespräch mit der LP statt. Indem sie nachfragt beim Kind wie es etwas geschafft hat.
---	----	---------	---	--

Heilpädagogin A arbeitet wie bereits erwähnt mit einem Lernjournal, welches sie mit den betroffenen Kindern führt. Dabei arbeitet sie an der Selbstwahrnehmung der Kinder und auch an deren Fähigkeit zu reflektieren.

9.2.2 Planung und Gestaltung des Übertrittes

Die Kategorien GÜ (Gestaltung Übertritt) und IZ (Interdisziplinäre Zusammenarbeit) sind für die Ergebnisse im Bereich Gestaltung des Übertrittes massgebend.

Klasseneinteilung

Bei der Klasseneinteilung zeigen sich auf institutioneller Ebene Unterschiede. In einer Gemeinde wird die Bildung der Klassen von der Schulleitung gemacht und in den anderen beiden Gemeinden gibt es Einteilungssitzungen. Offiziell werden die Bedürfnisse von Kindern mit ADS bei den Einteilungen nicht

berücksichtigt. Aussagen einer Kindergärtnerin und der Heilpädagoginnen der Kindergartenstufe zeigen aber, dass diese indirekt von ihnen beeinflusst werden können.

A	4	119-121	Und wo ich manchmal auch so sage zur Schulleitung, ja bei dem Kind muss man besonders achten, dass, ja bei der Klasseneinteilung und so. Und gewissermassen schaut man dann auch schon so auf das Setting.	Die SHP sagt manchmal zur SL, bei welchen Kindern man besonders acht geben muss. Dies wird dann bei der Planung berücksichtigt.
---	---	---------	--	---

D	5	163-166	...und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich schaue auch ein wenig, was ist es für eine Lehrperson. Also wenn ich jetzt einfach ganz ein sensibles Kind habe und ich merke, das kommt zu einer ganz autoritären Lehrerin, dann schaue ich, dass das nicht so ist.	Die KGLP schaut, was es für eine Lehrperson ist und reagiert je nachdem, wenn die Konstellation nicht optimal scheint.
---	---	---------	---	--

In den Gemeinden, wo die Einteilungen an einer gemeinsamen Sitzung gemacht werden, wird vor allem darüber diskutiert, welche Kombinationen nicht ideal sind.

Ein häufig genanntes Kriterium bei den Einteilungen ist, die Klassen ausgeglichen zu gestalten. Berücksichtigt werden dabei Geschlecht, Muttersprache, Therapien, Verhalten und weitere Faktoren.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

In der Zusammenarbeit in Bezug auf den Übertritt zeigt sich ein heterogenes Bild. Ein eigentliches Gefäss für die Übergabe ist in keiner Gemeinde vorhanden. In der Gemeinde X findet nach den Sommerferien ein Austausch zwischen Kindergartenlehrpersonen und der Lehrperson der ersten Klasse statt.

A	2	70-72	Und die Lehrpersonen haben dann etwa in der fünften, sechsten Woche nach den Sommerferien so ein Austauschgefäss, wo sie mit den Lehrerinnen austauschen.	Nach den Ferien gibt es ein Austauschgefäss zwischen KGLP und LP
---	---	-------	---	--

Zwischen den Heilpädagoginnen findet in dieser Gemeinde ein Übergabegespräch für IF Kinder statt.

E	3	110-112	Und zwischen mir, also der Heilpädagogin der Unterstufe und Heilpädagogin Kindergarten gibt es auch eine Übergabe. (...) Da Informieren wir einander, was einen da so erwartet.	Die Heilpädagoginnen von Kindergarten und Unterstufe führen ein Übergabegespräch, bei dem informiert wird, was einen erwartet.
---	---	---------	---	--

Ein ähnliches Gefäss gibt es in der Gemeinde Z. Hier findet die Übergabe an einem Fachteamgespräch mit allen Beteiligten aus dem sonderpädagogischen Bereich statt.

C	3	93-96	...allenfalls die neuen Erstklasslehrpersonen, wenn sie wollen. Und die Kindergärtnerinnen und alle Therapeutinnen, die da dabei sind, wir sprechen einfach über das Kind, schreiben das auf, also protokollieren das, setzen noch Förderziele fest, und so wird das übergeben.	Die Erstklasslehrpersonen sind dabei, wenn sie wollen. Sonst sind die Kindergärtnerinnen, SHP und Therapeuten dabei und es gibt ein Protokoll und es werden Förderziele festgelegt.
---	---	-------	---	---

Die Lehrpersonen können freiwillig daran teilnehmen. Ansonsten findet der Austausch individuell nach den Bedürfnissen der jeweiligen Lehrpersonen statt.

Auch in Bezug auf die Weitergabe von Informationen zeigt sich eine grosse Individualität.

B	8	269-271	Er ist nicht institutionalisiert, also eben an dem dieser Verteilsitzung. Aber jetzt bei diesen Kindern auf jeden Fall, da fragst du nach. Also immer. Und da kommt die Kindergärtnerin und sagt auch, schau mal. Aber es gibt sicher Lehrer, die das mehr machen und solche, die es weniger machen.	Es gibt keinen institutionalisierten Austausch. Bei Kindern mit ADS fragt man aber immer nach oder die KGLP kommt auf einen zu. Das ist aber individuell von LP zu LP.
---	---	---------	--	--

Die mündliche Weitergabe von Informationen ist stark davon abhängig, welche Bedeutung die Beteiligten dieser beimessen. Aus verschiedenen Aussagen wird deutlich, dass nicht alle übernehmenden Lehrpersonen Informationen im Voraus möchten.

C	3	110-116	Da drängen wir uns vor...Aber wenn ich finde, also das braucht er jetzt wirklich, um gut anzukommen, dann sage ich das sehr deutlich.	Wenn die SHP Informationen als wichtig erachtet, damit das Kind gut starten kann, werden diese sehr deutlich weitergegeben.
---	---	---------	---	---

Wenn es im Interesse des Kindes liegt, werden Informationen jedoch auch an diese Lehrpersonen weitergegeben, da den abgebenden Lehrpersonen ein guter Schulstart der Kinder wichtig ist. In einer Gemeinde gibt es ein Schülerdossier, welches weitergegeben wird.

Gestaltung des Übertrittes

Bei der Gestaltung des Übertrittes zeigt sich ein recht einheitliches Bild. In allen Gemeinden besuchen die Kinder noch vor den Sommerferien ihre neue Klasse.

F	3	107-108	Das ist bei allen gleich. Also wir können vor den Sommerferien einen Besuch machen.	Vor den Sommerferien findet ein Besuch in der Schule statt.
---	---	---------	---	---

Am ersten Schultag sind überall die Eltern dabei. Zur Begrüßung der Kinder findet in der ersten Woche ein spezieller Anlass statt. Mit Ausnahme der Gemeinde X ist dieser Anlass stufenübergreifend.

9.2.3 Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus

Die Ergebnisse für diesen Themenbereich bestehen aus der Kategorie ZE (Zusammenarbeit Eltern)

Die Zusammenarbeit mit den Eltern beurteilen alle Lehrpersonen als sehr zentral.

E	13	472-475	Ich denke, das ist ganz ganz etwas Wichtiges. Also ganz wichtig ist für mich, dass die Eltern und ich am gleichen Strick ziehen. Darum dünken mich auch die Gespräche oder jetzt eben auch der Austausch jetzt zum Beispiel von den Mails oder so, finde ich sehr wichtig.	Die Zusammenarbeit ist etwas sehr Wichtiges, vor allem, dass die Eltern und LP am gleichen Strick ziehen. Der Austausch, auch in Form von Mails, ist sehr wichtig.
---	----	---------	--	--

Häufig wird der Aspekt genannt, gemeinsam am „selben Strick“ zu ziehen. Gelingt dies nicht, sind sich alle einig, wird es auch für das Kind schwierig. Dabei ist es allen Lehrpersonen wichtig, das Vertrauen der Eltern zu haben und zu pflegen. Mit den Eltern von ADS Kindern findet in der Regel ein häufiger Austausch statt in Form von Gesprächen, Telefonaten oder auch per Mail, der zum Ziel hat, die Eltern auf dem Laufenden zu halten und sie dadurch auch in die Förderung einzubeziehen. Dabei ist es den Lehrpersonen wichtig, immer auch die positiven Seiten des Kindes zu betonen.

Vor dem Eintritt in die Primarschule findet in allen Gemeinden ein Übertrittsgespräch, in der Regel ein Standortgespräch, im Kindergarten statt. Klassenlehrerin B führt mit den Eltern in den ersten Wochen nach dem Start ein Elterngespräch durch.

B	8	281-282	Aber ich mache mit solchen Eltern in der zweiten oder dritten Woche ein Gespräch.	Mit Eltern von Kindern mit ADS gibt es in der zweiten oder dritten Woche ein Gespräch.
---	---	---------	---	--

Ein Elterngespräch im Sinne eines Übergabegespräches mit Kindergärtnerin, Primarlehrperson und Heilpädagogin gibt es in keiner Gemeinde. Einzig in der Gemeinde X gibt es ein Gespräch in dieser Form, wenn ein Kind den ISR Status hat.

9.2.4 Start am neuen Ort

Für diesen Themenbereich ist die Kategorie Ü (Übertritt) und BÜ (Begleitung Übertritt) massgebend.

Ressourcen am neuen Ort

In Bezug auf die Ressourcen ist es in allen Gemeinden so, dass eine Heilpädagogin in der Klasse arbeitet. Dabei sind die Ressourcen der IF-Stunden grundsätzlich auf die Klassen verteilt, in allen Gemeinden besteht jedoch eine gewisse Flexibilität bei Bedarf einer Klasse mehr IF-Unterricht zu ermöglichen.

D	9	306-308	wenn jetzt jemand merkt, also ich habe jetzt einfach, ich brauche mehr Hilfe, zügelt man die Stunden irgendwie zugunsten einer Klasse.	Wenn jemand mehr Hilfe braucht, werden die IF-Stunden zugunsten einer Klasse anders verteilt.
---	---	---------	--	---

In der Gemeinde X wurde bei Kindern mit einem starken ADS auch schon ISR beantragt. In der Gemeinde Z ist es möglich, dass die Heilpädagogin die Kinder beim Übertritt begleiten kann, da sie stufenübergreifend arbeitet. In den anderen Gemeinden ist es so, dass die Heilpädagoginnen auf einer Stufe arbeiten und somit eine Begleitung beim Übertritt nicht möglich ist. In der Gemeinde Y gibt es noch eine Einschulungsklasse, welche die Kindergartenlehrperson, wie bereits erwähnt, sehr schätzt. In der Gemeinde X wird diese Möglichkeit, welche früher auch vorhanden war, vermisst.

Herausforderungen für die Kinder

Die neue Umgebung ist für die Kinder aus der Sicht aller Befragten eine Herausforderung. Die neue Umgebung, Veränderung der Gruppe, die neuen Bezugspersonen, aber auch andere Regeln und Strukturen verunsichern Kinder mit ADS stark. Auch die Orientierung und die erhöhte Konzentration sind Faktoren, welche die Kinder herausfordern. Schwierigkeiten beim Lernen und in einzelnen Fächern werden von allen, welche auf der Primarschulstufe tätig sind, beobachtet.

Hilfreiche Massnahmen für einen guten Start

In allen Interviews zeigt sich, dass ein positiver Start in der Schule für Kinder mit ADS sehr wichtig ist. Besonders das Interview mit der Primarlehrerin B ergab viele Hinweise auf wichtige Faktoren beim Start in der ersten Klasse. Die Einschätzungen der befragten Kindergartenlehrpersonen stimmen mit den Erfahrungen der Primarlehrerin überein.

Am häufigsten im Hinblick auf einen positiven Start werden Rituale, Regeln und Strukturen genannt.

A	11	403-404	wichtig sind natürlich auch Rituale, dass auch dort weiterhin Rituale gepflegt werden auch, die ihnen Sicherheit geben und einen klaren Rahmen.	Rituale sollen auch in der Schule gepflegt werden, da sie den Kindern Sicherheit und einen klaren Rahmen geben.
---	----	---------	---	---

Alle Befragten sind sich einig, dass die Kinder diesen Rahmen brauchen, damit sie bald eine gewisse Sicherheit haben. Aus Sicht der Primarlehrerin B ist es auch wichtig, dass die Lehrperson die Klasse klar führt. Dies ist aus ihrer Sicht besonders in der Anfangsphase wichtig.

B	18	648-649	Wenn die nächste Lehrperson die Klasse nicht führt, dann sind solche Kinder rettungslos verloren.	Die nächste LP muss die Klasse führen, sonst sind diese Kinder verloren.
---	----	---------	---	--

Die Unterstützung durch die Schulische Heilpädagogin ist im Blick auf zwei Faktoren wichtig. Einerseits kann es eine Entlastung für die Lehrperson sein, besonders, wenn sie noch wenig Erfahrung mit ADS hat. Andererseits werden allfällige schulische Schwierigkeiten eher bemerkt, wenn man zu zweit in der Klasse ist, und die Heilpädagogin kann diese auch auffangen.

9.2.5 Rolle der Lehrperson

Aussagen der Befragten in Bezug auf die Rolle der Lehrperson und ihre Aufgabe sind in den Kategorien LP (Lehrperson) und BZ (Beziehung) enthalten.

Haltung

Verschiedene Aussagen der Befragten zeigen, dass die Haltung der Lehrperson einen grossen Einfluss auf das Gelingen des Startes hat. Die Haltung der Lehrperson prägt auch das Verhalten der Klasse dem betroffenen Kind gegenüber. Die Interviews zeigten, dass es den Lehrpersonen wichtig ist, eine gute Beziehung zum Kind zu pflegen. Dies ist im Unterricht jedoch immer wieder eine Herausforderung. Als grosse Entlastung empfinden die Lehrpersonen, wenn eine zweite Person in der Klasse ist. Ein Grund dafür ist das störende Verhalten der Kinder, welches die Lehrperson stark herausfordern kann. Heilpädagogin E beobachtet, dass es Lehrpersonen gibt, die nicht bereit sind ein Kind mit ADS zu tragen. Dies hat für das Kind die Konsequenz, dass es stigmatisiert wird und sich so seine Situation verschlechtert. Eine Erklärung dafür sieht sie darin, dass die Lehrpersonen wenig über ADS wissen. Aus ihrer Sicht wäre ein fundiertes Hintergrundwissen zum Störungsbild elementar, um ein Kind mit ADS zu verstehen und zu akzeptieren.

E	11	395-397	Es fehlt viel Wissen und Information und ich glaube, dann kannst du ein Kind auch besser verstehen. Weil sonst nervt es dich nur. Und du denkst: Jetzt kann der nicht einfach mal aufstrecken?	Das Wissen und die Informationen zu ADS fehlen. Das wäre wichtig, damit die LP das Kind besser verstehen kann, beispielsweise weshalb es nicht immer aufstreckt.
---	----	---------	--	--

Aufgabe

Aus Sicht der Primarlehrerin B trägt die Lehrperson die Verantwortung, dass ein Kind mit ADS in der Klasse integriert wird und in der Schule Erfolg hat. Dafür ist eine gute Beziehung zum Kind die Grundvoraussetzung.

B	14	512-513	Also du musst schauen, wie du es machen kannst, dass sie es auch können. Und ein gutes Gefühl bekommen.	Die LP sorgt dafür, dass das Kind es kann und ein positives Gefühl bekommt.
---	----	---------	---	---

Beziehung zum Kind

In allen Interviews kam klar zum Ausdruck, dass die Beziehung zum Kind die Grundlage für einen positiven Übertritt ist.

A	12	423-424	Und die Beziehung vom Kind zur Lehrperson ist wirklich so ja muss, finde ich ist die Grundlage bei so Kindern.	Die Beziehung der LP zum Kind ist die Grundlage bei solchen Kindern.
---	----	---------	--	--

Die wichtigste Voraussetzung dabei ist eine positive Grundeinstellung dem Kind gegenüber. Besonders in der Anfangsphase braucht der Aufbau einer positiven Beziehung viel Beachtung. Dabei zeigen sich verschiedene Massnahmen als hilfreich. Mehrfach wird erwähnt, dass Kinder an einen anderen Arbeitsplatz oder vorübergehend in eine andere Klasse geschickt werden, wenn eine Situation zu eskalieren droht.

D	17	625-626	Weil man hat sich dann so gegenseitig aufgewiegt und dann ist einfach mal ein Schulsstrich und jetzt gehst du mal etwas für dich machen.	Wenn man sich gegenseitig aufgewiegt hat, braucht es einen Schulsstrich, so dass das Kind beispielsweise etwas für sich machen muss.
---	----	---------	--	--

Dies ist in der Regel für das Kind und die Lehrperson entlastend. Wichtig dabei ist, dass es nicht im Sinne einer Strafe verhängt wird. Auch die Entlastung durch eine andere Lehrperson oder eine Klassenassistentin wird als hilfreich empfunden.

F	17	604-605	Also so ist es nicht. Aber einfach, ja, ich muss nicht mehr ständig, weil das wie jemand übernimmt.	Wenn jemand für das Kind verantwortlich ist, ist die LP entlastet.
---	----	---------	---	--

Eine Massnahme, welche die Heilpädagogin C als sehr hilfreich erlebt ist das Kind nicht beim Namen zu rufen, sondern gleich die ganze Klasse anzusprechen. So wird das Kind bei Fehlverhalten nicht blossgestellt. Dieser Ansatz hat sie in einer Weiterbildung von Mária Kennessey kennengelernt.

C	8	287-289	Und Mária Kennessey hat uns empfohlen, also wenn einer stört, sicher nicht mit dem Namen aufrufen, sonst hat er die Bestätigung gerade, die er eigentlich sucht.	Wenn ein Kind, das stört, mit Namen aufgerufen wird, bekommt es die Bestätigung, die es sucht.
---	---	---------	--	--

9.2.6 Weitere Faktoren

In den Gesprächen tauchten zwei Themen auf, welche in der Planung der Interviews nicht berücksichtigt worden waren. Da diese in allen Gesprächen auftauchten, wurden sie ins Kategoriensystem aufgenommen. Das eine Thema ist die Diagnose (DG) und das andere betrifft die Subtypen (ST). Da sie indirekt in einem Zusammenhang mit der Fragstellung stehen, werden sie hier ebenfalls dargestellt.

Diagnose

Die Lehrpersonen sind sich einig, dass eine Diagnose eigentlich nichts ändert. Für die Lehrpersonen ist eine Abklärung im Blick auf die Einstellung dem Kind gegenüber wichtig. Wenn sie wissen, dass das Kind ein ADS hat, ist es für sie einfacher, dem Kind positiv zu begegnen.

D	10	373-376	wenn er jetzt einfach das aber auch nicht einfach kann, ich glaube, dann kann man ihn eben auch ein wenig entlasten, oder. Und ich denke, von daher finde ich eigentlich eine Abklärung nicht schlecht. Wobei, es löst es nicht, das Problem. Man kann ihm einfach anders begegnen,	Wenn ein Kind einfach nicht anders kann, ist eine Diagnose nicht schlecht, da es das Kind entlasten kann. Das Problem ist dabei nicht gelöst, aber man kann dem Kind anders begegnen.
---	----	---------	---	---

In Bezug auf den idealen Zeitpunkt für eine Abklärung ist keine einheitliche Meinung vorhanden. Eine Person erachtet es als wichtig, diese bereits im Kindergarten zu machen. Die anderen denken, dass es spätestens wenn Leistungsschwierigkeiten auftauchen wichtig ist.

Subtyp

Die Aussagen in Bezug auf die Subtypen zeigen deutlich, dass Kinder mit dem hyperaktiven Subtyp eine grosse Belastung für die Lehrperson und auch die Klasse darstellen.

BC	22	812-818	Also bei den Hyperaktiven ist meist der Handlungsbedarf ein bisschen grösser....du bist einfach gefordert. Also eigentlich anspruchsvoller, im Sinn von du musst sofort handeln.	Bei Hyperaktiven ist man einfach gefordert und muss in der Regel sofort handeln.
----	----	---------	--	--

Sie erfordern auch oft ein schnelles Handeln. Im Gegensatz dazu stehen die Kinder, welche vor sich hin träumen. Sie stellen für die Lehrpersonen in der Regel keine grosse Belastung dar. Die Lehrpersonen sehen jedoch auch die Gefahr, dass die Schwierigkeiten dieser Kinder zu spät bemerkt werden.

F	9	321-326	...also ich denke, wenn es jetzt hyperaktiv ist, merkt man es sofort. Und wenn es jetzt aber ein ruhiges wäre, (...) ich denke, dann ist es nicht unbedingt sicher, dass man es in der ersten Woche bereits sieht. Dann merkt man es vielleicht eher wenn / Ja doch, man kann es schon auch sehen. Im Kreis vielleicht, wenn es abwesend ist oder so. Aber es würde sicher weniger auffallen oder weniger schnell auffallen.	Wenn das Kind hyperaktiv ist, merkt man es sofort, sonst nicht unbedingt in den ersten Wochen. Vielleicht sieht man, dass es träumt, es würde aber weniger schnell auffallen.
---	---	---------	--	---

9.3 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die aus den Interviews gewonnenen Ergebnisse nun im Zusammenhang mit den theoretischen Erkenntnissen zum Thema Schulübertritt für Kinder mit ADS interpretiert und diskutiert.

9.3.1 Gute Startbedingungen schaffen

Damit der Übertritt gelingen kann, müssen gute Startbedingungen geschaffen werden. Es zeigt sich, dass es den Kindergärtnerinnen ein Anliegen ist, die Kinder möglichst optimal auf die Anforderungen der Schule vorzubereiten. Die Vorbereitung auf die schulischen Anforderungen findet hauptsächlich im Bezug auf das bereichsspezifische Vorwissen und im Sozialbereich statt. Im Bereich der Metakognition ist zeigt sich, dass diese eher wenig Raum im Unterricht einnimmt. Diese Erkenntnis

deckt sich auch mit der bereits erwähnten Studie von Herger (2011). „Die Ergebnisse dieser Frage zeigen, dass die Lehrpersonen zwar dem Aspekten der Metakognition wichtig finden, anderen Themen jedoch den Vorzug geben“ (ebd., S. 90). Vermutlich liegt dies daran, dass Metakognition bis vor Kurzem kein Thema war auf dieser Stufe. So ist vermutlich unter den Lehrpersonen wenig Wissen über Metakognition und den Bereich der exekutiven Funktionen vorhanden. In Deutschland wurden zwar verschiedene Spiele zur Förderung dieser Fähigkeiten erarbeitet, doch viele der vom ZNL entwickelten Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen sind in der Schweiz nicht erhältlich. Dies trifft besonders auf Spiele für grössere Kindergruppen zu. Um diesem Bereich bewusst Raum zu geben, braucht es Hintergrundwissen und auch Ideen zur Umsetzung. Die Ausbildung der interviewten Kindergärtnerinnen liegt bereits einige Jahre zurück, so dass davon ausgegangen werden kann, dass Metakognition in ihrer Ausbildung noch kein Thema war. Welchen Stellenwert diese in der aktuellen Ausbildung zur Kindergartenlehrperson konnte in der Untersuchung nicht festgestellt werden. Wie Heilpädagogin A im Interview erwähnte, war Metakognition das Thema in ihrem Praxisprojekt. Sie hat sich demnach das Wissen zu diesem Bereich während dem Studium zur Heilpädagogin angeeignet. Eine Hilfe für die Auseinandersetzung der Lehrpersonen mit dem Thema, könnte das neu erschienene Buch für die Kindergarten- und Primarstufe: „Denkbilder, mit Kindern das Lernen reflektieren“ (Weber, 2012) sein.

Die Integration eines Kindes mit ADS kann für eine Klassenlehrperson eine Herausforderung sein und sie an ihre Grenzen bringen, wenn sie nicht die nötige Unterstützung erhält. Der Aspekt, dass nur schon eine zweite Lehrperson in der Klasse ist, scheint eine grosse Entlastung zu sein. Die vorhandenen Ressourcen für die integrative Förderung sind jedoch sehr knapp bemessen. Die Aussage einer Lehrperson, dass Kinder mit ADS häufig in eine externe Schule gewechselt haben, macht hellhörig. Eine Umfrage von elpos Bern (2011) zeigt jedoch, dass Kinder mit ADS häufig eine Kleinklasse, Privat- oder Sonderschule besuchen. Gründe dafür sind laut Aussage der Eltern die Klassengrösse und die mangelnde Unterstützung in der Regelklasse. Daraus lässt sich schliessen, dass die vorhandenen Ressourcen im Hinblick auf die Klassengrössen nicht ausreichen für die Integration von Kindern mit ADS. Im Kanton Zürich werden die Ressourcen für die einzelnen Schulgemeinden vom Volksschulamt festgelegt. Leider sind diese nur knapp bemessen, sodass für die optimale Verteilung auf die Klassen kaum Spielraum vorhanden ist. In der Regel werden in der ersten Klasse drei bis vier Lektionen für den integrativen Unterricht eingesetzt. Auf Grund der durch diese Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse wäre es jedoch ideal, wenn in allen Lektionen der ganzen Klasse zwei Lehrpersonen anwesend wären. Dies trifft besonders auf Klassen zu, in denen ein oder mehrere Kinder mit ADS integriert werden.

In einer Schulgemeinde wird die Einteilung durch die Schulleitungen gemacht. Es stellt sich die Frage, wie sinnvoll dieses Vorgehen ist. Denn obwohl sie gewisse Informationen über die Kinder haben, erleben sie diese nicht im täglichen Umfeld in der Klasse. In der Untersuchung wurde die Bedeutung der Klasseneinteilung für Kinder mit ADS mehrfach erwähnt. Daraus lässt sich schliessen, dass diesem Aspekt von institutioneller Seite mehr Beachtung geschenkt werden sollte. Deshalb scheint es wichtig, dass alle am Übertritt beteiligten Lehrpersonen in die Klassenbildung miteinbezogen werden. Die Zusammenarbeit hat besonders bei Kindern mit ADS eine wichtige Funktion. Wie die Ergebnisse

zeigen, ist die Zusammenarbeit in Bezug auf den Übertritt ist sehr individuell und stark abhängig vom Engagement der Lehrpersonen. Ein institutionalisiertes Gefäss mit allen am Übertritt beteiligten Lehrpersonen ist in keiner Schulgemeinde vorhanden. Um den Wissenstransfer zwischen den Stufen, wie im Beispiel von Remseck aufgezeigt (Höhmann, 2011), zu optimieren müsste ein solches Gefäss vorhanden sein. In diesem Zusammenhang fällt auch auf, dass in der Gemeinde, in welcher Kindergarten und Unterstufe eine separate Einheit bilden, wenige Kenntnisse über Aktivitäten der anderen Stufe vorhanden sind. In dieser Schuleinheit gibt es auch wenige stufenübergreifende Aktivitäten. Diese wären jedoch für Kinder mit ADS im Hinblick auf den Übertritt hilfreich, wie Aussagen von Lehrkräften aus anderen Schulen zeigen. Dann wäre beispielsweise das Begrüssungsritual für die Kinder bereits bekannt, wenn sie in die Schule kommen. Wenn die Kinder bereits wissen, was auf sie zukommt, kann ihnen dies eine gewisse Sicherheit geben beim Übertritt.

9.3.2 Bedeutung der Lehrperson

Die Ergebnisse der Befragung zeigen deutlich, dass eine positive Beziehung zur Lehrperson eine wichtige Grundlage ist für einen guten Start am neuen Ort ist. Besonders in der Anfangsphase muss dem Aufbau einer positiven Beziehung viel Beachtung geschenkt werden. Wie Hascher und Lobsang betonen, hat die Lehrperson in der Regelklasse eine entscheidende Rolle im Bezug auf den Schulerfolg. „Die Kompetenzen von LehrerInnen in fachlichen und sozialen Belangen sowie gute Beziehungen zu den Lehrpersonen gelten daher als eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kinder und Jugendliche ihren Schulalltag meistern“ (Hascher & Lobsang, 2004, S. 207). Die Ergebnisse der von ihnen durchgeführten Studie zeigen deutlich, dass die Lehrpersonen einen wesentlichen Einfluss auf das Wohlbefinden der Kinder in der Schule und somit auch auf deren positives Erleben der Schule haben. Dies trifft besonders auch auf Klassenlehrpersonen zu. Zeigt die Klassenlehrperson fürsorgliches Verhalten und bevorzugt und benachteiligt sie niemanden, entwickeln Schüler eine positive Einstellung zur Schule und einen hohen schulischen Selbstwert (vgl. Hascher & Lobsang, 2004, S. 212-226).

Betrachtet man die möglichen Auswirkungen, welche ADS auf die Schullaufbahn haben kann, muss man davon ausgehen, dass ADS ein gewisses Risiko darstellt. Wie Pianta, Stuhlmann und Hamre belegen (2008), hat die Lehrer-Kind-Beziehung auch eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung von Resilienz. Mit Resilienz ist die Widerstandskraft gemeint, welche Kindern und Jugendlichen hilft sich trotz hohem Risiko normal zu entwickeln. Dabei spielen die sogenannten Schutzfaktoren (schützende Einflüsse) eine wichtige Rolle (vgl. Werner, 2008, S. 20). Forschungsergebnisse von Pianta et al. zeigen, dass eine positive Beziehung der Lehrperson zum Kind „besonders bei Kindern welche, von schulischem Scheitern bedroht sind, eine positive Entwicklung ermöglichen“ (vgl. Pianta et al., 2008, S. 206). Dieser Aspekt misst der Pflege einer positiven Beziehung der Lehrperson zu Kindern mit ADS eine noch höhere Bedeutung bei. Betrachtet man nun den Übertritt aus dieser Perspektive, liegt es auf der Hand, dass es für Kinder mit ADS von grosser Bedeutung ist, dass sie von einer Lehrperson unterrichtet werden, welche das Anliegen hat, sie in ihrer Entwicklung positiv zu unterstützen. Dabei spielen Lob und Anerkennung eine wichtige Rolle für betroffene Kinder, wie Liona Toussaint in ihrem Buch „Mein ADS und ich“ aufzeigt.

„Worunter ich sehr litt und heute noch leide, ist, dass ich selten ein Lob oder Anerkennung bekam, obwohl ich viele Dinge hervorragend gemeistert hatte und einige berufliche Erfolge erzielte“ (2009, S.84). Menschen mit ADS benötigen „diese Dinge eben mehr als Gesunde“ (S.87).

Aus diesem Grund müsste die Bereitschaft der Lehrperson ein Kind mit ADS zu integrieren, bei der Klasseneinteilung berücksichtigt werden. Wie sich zeigt, ist es in allen Institutionen dieser Stichprobe abhängig vom Engagement der abgebenden Lehrpersonen, ob die Bedürfnisse der Kinder mit ADS bei der Klasseneinteilung berücksichtigt werden. Da es aber üblich ist, die Klassen ausgewogen zu gestalten, was ja durchaus Sinn macht, werden mit grösster Wahrscheinlichkeit immer wieder Kinder mit ADS in Klassen eingeteilt, deren Lehrperson Vorurteile hat. Diese negative Einstellung einzelner Lehrpersonen ist vermutlich durch negative Erfahrungen und auch durch fehlendes Hintergrundwissen entstanden. Eine gezielte Aufklärung über ADS könnte sehr wahrscheinlich viel zu einer positiven Haltung der Lehrpersonen beitragen.

„Ein genaues Wissen um die Krankheit ADS trägt dazu bei einander besser zu verstehen und Missverständnisse aus dem Weg räumen zu können, welche einen starken negativen Einfluss auf ADD haben... Durch Aufklärung und Verständnis wird es uns vielleicht bald ermöglicht, (selbst mit gewissen Defiziten) ein normales Leben führen zu können“. (Toussaint, 2009, S. 9)

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen haben diesbezüglich eine wichtige Funktion. Da sie über das nötige Hintergrundwissen verfügen, können sie die Lehrpersonen aufklären und ihnen die Bedürfnisse von Kindern mit ADS aufzeigen. In beratender Form können sie die Klassenlehrperson im Umgang mit betroffenen Kindern unterstützen.

9.3.3 Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus

Ein Übertrittsgespräch wie im Beispiel von Remseck, bei dem die Eltern einbezogen werden, gibt es in keiner Schulgemeinde. Doch die Zusammenarbeit mit den Eltern wurde von allen Lehrpersonen als sehr wichtig erachtet. Aus diesem Grund scheint es zentral, diese bereits frühzeitig aufzubauen. Denn auf der Basis einer positiven Beziehung lassen sich schwierige Situationen einfacher lösen. Auch für das Kind spielt die positive Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus eine zentrale Rolle. Es soll das Ziel sein, das Kind gemeinsam zu unterstützen. Wie die Ergebnisse aus der Untersuchung bestätigen, ist es eine wichtige Voraussetzung, dass die Lehrperson darüber informiert ist, wenn ein Kind von ADS betroffen ist.

9.3.4 Ankommen am neuen Ort

Der Start am neuen Ort wird überall etwa ähnlich gestaltet. Dass die Kinder die neue Lehrerin bereits kennen und auch schon einmal das neue Klassenzimmer gesehen haben, ist für alle Schülerinnen und Schüler, besonders aber für Kinder mit ADS, sehr wichtig. So wissen sie in etwa, was sie erwartet.

In Anbetracht des Stellenwertes der positiven Beziehung und auch des Bedürfnisses nach Sicherheit von Kindern mit ADS, wäre es optimal, wenn die Heilpädagogin auf beiden Stufen arbeiten und die Kinder beim Übertritt begleiten könnte. Dies würde auch die Lehrperson insofern entlasten, dass jemand da ist, der das Kind bereits kennt. Dabei ist es jedoch wichtig, dass die Beziehung zum Kind

gut ist und die Heilpädagogin nicht eine vorgefasste Meinung hat, wie Heilpädagogin C im Interview zu bedenken gibt.

10 Zusammenfassung und Beantwortung der Fragestellung

Wie bereits die Auseinandersetzung mit der gesamten Thematik zeigt, hat der Start in der Schule einen grossen Einfluss auf die Lernbiographie. Aus diesem Grund trägt die Schule auch die Verantwortung, gute Rahmenbedingungen für einen positiven Übertritt zu schaffen.

Welche Förderung und Unterstützung brauchen Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit beim Übertritt in die Primarschulstufe, damit dieser für sie erfolgreich ist?

Für einen optimalen Übertritt in die Primarschule steht für Kinder mit ADS eine Positive Beziehung zur Klassenlehrperson im Zentrum.

Kinder mit ADS brauchen eine Klassenlehrperson, welche ihnen eine positive und wertschätzende Haltung entgegenbringt und sie in ihrer Art annimmt und akzeptiert. Eine positive Beziehung zum Kind muss ihr wichtig sein und von ihr gepflegt werden.

Ideal wäre es, wenn die Kinder beim Übertritt von der Heilpädagogin begleitet werden könnten. Dies wäre für die Lehrperson eine Entlastung und würde dem Kind eine gewisse Sicherheit geben.

Die Bedürfnisse von Kindern mit ADS müssen bei der Klassenzuteilung unbedingt berücksichtigt werden.

Eine gute Vorbereitung im Kindergarten auf die Anforderungen der Schule im Bereich der kognitiven und motivationalen Voraussetzungen, sowie im Sozialbereich ist für Kinder mit ADS wichtig. So können Lernschwierigkeiten frühzeitig bemerkt und aufgefangen werden. Die Förderung im metakognitiven Bereich wäre, wie sich in der Literatur zeigt, für Kinder mit ADS im Hinblick auf das schulische Lernen hilfreich, findet aber in der Praxis noch wenig Anwendung.

Regeln, Strukturen und Rituale, sowie eine klare Führung der Lehrperson helfen Kindern mit ADS sich im neuen Umfeld zu orientieren und geben ihnen Sicherheit.

Eine positive und ressourcenorientierte Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus geben dem Kind Sicherheit.

11 Rückblick und Ausblick

Die Auseinandersetzung mit der Thematik des Übertrittes vom Kindergarten in die Primarschule mit dem Fokus auf Kinder mit ADS hat aufgezeigt, dass dieser mit gewissen Risiken verbunden ist. Das problemzentrierte Interview erwies sich als gute Methode um die Erfahrungen und Beobachtungen von Lehrpersonen zur Forschungsfrage zu erfassen. Mit den sechs Interviewpartnerinnen wurden interessierte und engagierte Lehrpersonen gefunden, bei denen spürbar war, dass das Wohl des Kindes im Zentrum steht. Doch es wurde in den Interviews auch ersichtlich, dass diese Voraussetzung bei Lehrpersonen im Hinblick auf Kinder mit ADS nicht immer vorhanden ist. Dabei drängt sich die Frage auf, wie die Einstellung von Lehrpersonen Kindern mit ADS gegenüber ist und welches Hintergrundwissen allgemein vorhanden ist. Dieser Frage könnte in einer weiteren Untersuchung nachgegangen werden. Weiter müsste geprüft werden, welchen Einfluss die strukturelle Form der Institution auf den Übertritt hat. Dabei müsste auch untersucht werden, ob die Form der Schuleinheit (stufenbergreifend/stufengetrennt) einen Einfluss auf das positive Erleben des Übertritts von betroffenen Kindern in die nächste Stufe hat.

In dieser Arbeit wurde die Fragestellung aus der Perspektive verschiedener Lehrpersonen betrachtet. Natürlich wäre es auch interessant die Frage aus der Perspektive der Eltern zu betrachten. Dabei könnten vermutlich besonders im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Schule neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Welchen Einfluss die Förderung der Metakognition und der exekutiven Funktionen im Hinblick auf einen positiven Start in der Schule hat, konnte in dieser Arbeit aus zeitlichen Gründen nicht nachgegangen werden. Diese müsste in einer Langzeitstudie erfasst werden, damit sie aussagekräftig ist.

12 Fazit

Die Auseinandersetzung mit der Thematik des Schulübertrittes mit dem Fokus auf Kinder mit ADS hat gezeigt, dass dieser Übergang besondere Aufmerksamkeit braucht. Durch die vielfältigen Erfahrungen der befragten Lehrpersonen und Heilpädagoginnen konnten viele wertvolle Hinweise und Anregungen für das eigene Berufsfeld gewonnen werden. Aus den gewonnenen Erkenntnissen kann folgendes Fazit abgeleitet werden.

Die beteiligten Lehrpersonen haben einen wesentlichen Einfluss auf das positive Erleben des Übertrittes und den weiteren Verlauf der Schullaufbahn. Insbesondere die Klassenlehrperson hat dabei eine wichtige Funktion bei der Integration von Kindern mit ADS. Die Aufgabe von Heilpädagogen und Heilpädagoginnen besteht in erster Linie darin, die Klassenlehrperson bei dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen, wo nötig zu entlasten und durch das Vermitteln von fundiertem Wissen Verständnis zu wecken. Durch gezielte Beobachtung kann sie der Lehrperson helfen, Probleme und Schwierigkeiten des Kindes frühzeitig anzugehen und so der negativen Spirale des Misserfolges auszuweichen.

Nehmen Lehrpersonen und Heilpädagogen ihre Aufgabe in diesem Sinne wahr, sollten negative Schullaufbahnen, wie in der Einleitung beschrieben wurden, die Ausnahme sein. Wenn es ihr Ziel ist, die Kinder in ihrer positiven Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, helfen sie ihnen dabei, ihre Fähigkeiten und ihr Leistungspotential zu entfalten.

13 Literaturverzeichnis

- American Psychiatric Association. (kein Datum). *APA DSM-5*. Abgerufen am 29. 12 2012 von dsm5:
<http://www.dsm5.org//Pages/Default.aspx>
- Ayan, S. (9 2012). ADHS ist keine Krankheit. Interview mit Helmut Bonney. *Gehirn und Geist. Das Magazin für Psychologie und Hirnforschung*, S. 37-39.
- Barkley, R. A. (2011). *Das grosse ADHS Handbuch für Eltern. Verantwortung übernehmen für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität* (3., aktualisierte Ausg.). Bern: Hans Huber Hogrefe AG.
- Beyer, R. (2008). *Kinder mit ADHS und Lese-Rechtschreibstörung. Kognitive und psychosoziale Faktoren*. Saarbrücken: Verlag Dr. Müller .
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2007). *Umsetzung Volksschulgesetz. Handreichung Kindergarten*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bonney, H. (2012). *ADHS-na und? Vom heilsamen Umgang mit handlungsbereiten und wahrnehmungsgestärkten Kindern*. Heidelberg: Carl-Auer.
- Born, A., & Oehler, A. (2012). *Lernen mit ADS-Kindern. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (9. überarbeitete Ausgabe). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Brandeis, D., & Banaschewski, T. (2010). Neurophysiologie - elektrische Hirnaktivität. In H.-C. Steinhausen, A. Rothenberger, & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (S. 57-75). Stuttgart: Kohlhammer.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Bundesamt für Sozialversicherungen. (12. 4 2011). *Bundesverwaltung admin.ch*. Abgerufen am 29. 12 2012 von <http://bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3886/lang:deu/category:35>
- Döbert, H., Kann, C., & Rentl, M. (2011). Gibt es bessere Alternativen? Übergänge im europäischen Schulsystem im Vergleich. *Friedrich Jahresheft*, 22-25.
- Döpfner, M., & Sobanski, E. (2010). Multimodale Therapie. In H.-C. Steinhausen, A. Rothenberger, & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (S. 272-288). Stuttgart: Kohlhammer.
- Döpfner, M., Schürmann, S., & Lehmkuhl, G. (2011). *Wackelpeter und Trotzkopf* (4. überarbeitete Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Dilling, H., & Freyberger, H. (2012). *Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen nach dem Pocket Guide von J.E. Cooper* (6. überarbeitete Ausg.). Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- elpos Bern. (19. 9. 2011). *Die Auswertung der Umfrage zum bernischen Schulsystem*. Abgerufen am 29. 12 2012 von <http://www.elposbern.ch/>
- Farnkopf, R. (2009). *ADS und Schule. Tipps für Unterricht und Hausaufgaben* (5. Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Ausg.). Hamburg: Rowolt.
- Gawrilow, C. (2012). *Lehrbuch ADHS*. München: Reinhardt.

- Guldimann, T. (2010). Lernen verstehen und eigenständiges Lernen fördern. In A. Buholzer, & A. Kummer Wyss (Hrsg.), *Alle gleich-alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 109-121). Zug: Klett und Balmer.
- Höhmann. (2011). Der Bürgermeister als Brückenbauer. Übergänge als kommunale Gestaltungsaufgabe. *Friedrich Jahresheft* , 84-86.
- Hüther, G., & Bonney, H. (2012). *Neues vom Zappelphilipp*. Hemsbach: Beltz.
- Hascher, T., & Lobsang, K. (2004). *Das Wohlbefinden von SchülerInnen. Faktoren, die es stärken, und solche, die es schwächen*. Bern: Haupt.
- Hasselhorn, M. (2005). Lernen im Altersbereich zwischen 4 und 8 Jahren: Individuelle Voraussetzungen, Entwicklung, Diagnostik und Förderung. In T. Guldimann, & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4 bis 8-jähriger Kinder* (S. 77-88). Münster: Waxmann.
- Hasselhorn, M. (2011). Lernen im Vorschul- und frühen Schulalter . In Vogt. et al. (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen junger Kinder* (S. 11-21). Münster: Waxmann.
- Herger, K. (2011). Förderung der Metakognition in der Schuleingangsstufe. Wichtigkeit aus der Sicht der Lehrpersonen und Rahmenbedingungen zur Umsetzung. In F. Vogt et al. (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen junger Kinder* (S. 81-92). Münster: Waxmann Verlag.
- Konrad, K. (2010). Neuroanatomie. In H.-C. Steinhausen, A. Rothenberger , & M. Döpfner (Hrsg), *Handbuch ADHS. Grundlagen Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (S. 42-56). Stuttgart: Kohlhammer.
- Krause, K.-H. (2012). Vom "Zappelphilipp" und "Hans Guck in die Luft"-Die Geschichte der ADHS. In M. Ohlmeier, & M. Roy (Hrsg.), *ADHS bei Erwachsenen - Ein Leben in Extremen. Ein Praxisbuch für Therapeuten und Betroffene* (S. 13-21). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Lauth, G., & Schlottke, P. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (6., vollständig überarbeitete Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Ausg.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Neuhaus, C. (2012). *ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Symptome, Ursachen, Diagnose und Behandlung* (3. aktualisierte Ausg.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Pianta, R. C., Stuhlmann, M. W., & Hamre, B. (2008). Der Einfluss von Erwachsenen-Kind-Beziehungen auf Resilienzprozesse im Vorschulalter und in der Grundscheule. In G. Opp, & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 192-2011). München: Ernst Reinhardt.
- Röbe, E. (2011). Der lange Weg durch die Institutionen. Einpassungsleistungen im Bildungssystem. *Friedrich Jahresheft* , 14-16.
- Raggl Sonderegger, M. (2011). Kinder mit POS/ADHS sind anders. In elpos Schweiz (Hrsg.), *Was wir über POS/ADHS wissen müssen* (S. 36-37). o.O.: elpos Schweiz.
- Reinberger, S. (9 2012). Nur ein bisschen anders? *Gehirn & Geist. Das Magazin für Psychologie und Hirnforschung* , S. 30-36.
- Rossi, P. (2011). POS oder ADHS? Kriterien der IV. In elpos Schweiz (Hrsg.), *Was wir über POS/ADHS wissen müssen* (2. Ausg., S. 9). o.O.: elpos Schweiz.

- Roth, G. (2011). *Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt* (4. Ausg.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rothenberger, A., & Neumärker, K.-J. (2010). Zur Geschichte der Aufmerksamkeitsdefizitstörung. In H.-C. Steinhausen, A. Rothenberger, & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (S. 11-16). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schober, C. (2011). *"Man muss ja immer weiter wandern!" Eine qualitative Studie zum Schuleintritt aus biografischer Sicht*. Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften.
- Seydel, O. (2011). Vom Weggehen und Ankommen. *Friedrich Jahresheft*, 6-9.
- Simchen, H. (2009). *ADS. Unkonzentriert, verträumt, zu langsam und viele Fehler im Diktat. Hilfen für das Hypoaktive Kind* (7. Ausg.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Simchen, H. (2010). *Die vielen Gesichter des ADS. Begleit- und Folgeerkrankungen richtig erkennen und behandeln* (3. aktualisierte Ausg.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Spitzer, M., & Kubesch, S. (kein Datum). *fex Förderung exekutiver Funktionen*. Abgerufen am 29. 12 2012 von znl-fex: http://www.znl-fex.de/html/body_broschuere.html
- Steinhausen, H.-C. (2010a). Definition und Klassifikation. In H.-C. Steinhausen, A. Rothenberger, & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (S. 17-28). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steinhausen, H.-C. (2010b). Epidemiologie. In H.-C. Steinhausen, A. Rothenberger, & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (S. 29-40). Stuttgart: Kohlhammer.
- Steinhausen, H.-C. (2010c). Komorbiditäten und assoziierte Probleme. In H.-C. Steinhausen, A. Rothenberger, & M. Döpfner (Hrsg.), *Handbuch ADHS. Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung* (S. 172-185). Stuttgart: Kohlhammer.
- Stucki, M., & Schenk-Leu, V. (2011). Soziale Ausgrenzung. Gründe die dazu führen. In elpos Schweiz, *Was wir über POS/ADHS wissen müssen* (2. Ausg., S. 44-45). o.O: elpos Schweiz.
- Toussaint, L. (2009). *Mein ADS und ich. chaotic world*. Nordersted: Books on Demand GmbH.
- Vogt, F. (2010). Curriculare und strukturelle Entwicklungen in der Schweiz. In M. Leuchter (Hrsg.), *Didaktik für die ersten Bildungsjahre* (S. 49-57). Zug: Klett und Balmer.
- Weber, K. (2012). *Denkbilder. Mit Kindern das Lernen reflektieren*. Bern: Schulverlag Plus AG.
- Werner, E. (2008). Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In G. Opp, & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 20-31). München: Ernst Reinhardt.

14 Anhang

14.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht Kindergarten - Primarschule	10
Tabelle 2 Zeitleiste der Konzeptentwicklung (Rothenberger & Neumärker, 2010 S. 12).....	17
Tabelle 3 Sampling für die Befragung.....	44

14.2 Interviewleitfaden

14.2.1 Kurzfragebogen

Name der Lehrperson:	
Ausbildung:	
Dauer der Lehrtätigkeit:	
Funktion:	
Stufe:	
Arbeitspensum:	
Umsetzung der SoPä seit wann ?	
Erfahrung mit ADS Kindern:	

14.2.2 Interviewablauf und Leitfaden

Befragung von Lehrpersonen der Kindergarten- und Primarschulstufe, sowie Schulische Heilpädagogen/innen

Begrüßung

Dank für die Bereitschaft am Interview teilzunehmen

Hinweis auf die Aufzeichnung der Befragung

Thematik, Aufmerksamkeitsdefizit Einfachheitshalber ADS (meint Kinder mit und ohne Hyperaktivität)

Kurzfragebogen

Einstiegsfrage:

Welchen Einfluss hat der Schulstart aus Ihrer Sicht auf die Lernbiographie der Kinder?

Leitfrage	Inhaltliche Aspekte (Check)	Anschlussfragen
Übertrittsgestaltung Wie wird der Übertritt in die Primarschule in Ihrer Schulgemeinde gestaltet?	Kontakt mit der neuen Lehrperson Erster Schultag	Wann, wie findet der erste Kontakt mit der neuen Lehrperson statt? Wie ist die Gestaltung des ersten Schultags? Gibt es ein Übertrittsritual?
Zusammenarbeit Wie findet die Zusammenarbeit beim Übertritt statt.	Klasseneinteilungen Absprachen Informationen Zusammenarbeit Eltern	Welche Kriterien spielen eine Rolle bei der Einteilung der Klasse? SHP auf beiden Stufen? Wie werden Kindern mit besonderen Bedürfnissen bei der Klassenzusammensetzung berücksichtigt? ADS Kinder? Welche Informationen werden weitergegeben? Wie findet der Austausch statt zwischen den Beteiligten? Wie werden die Eltern in den Prozess einbezogen? Werden die Eltern in die Förderplanung einbezogen? Wann finden Gespräche mit dem Eltern statt? Wie häufig?
Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit Wie erleben Sie Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit beim	Besondere Bedürfnisse Herausforderungen Beziehung zur Lehrperson	Welches sind besondere Bedürfnisse von Kindern mit ADS beim Eintritt in die Schule?

Übertritt in die Primarschule?	Zusätzliche Unterstützung?	<p>Welches sind die grössten Herausforderungen für die Kinder?</p> <p>Welche Rolle spielt die Beziehung der Lehrperson?</p> <p>Welche Bedingungen brauchen die Kinder, damit der Start in der Schule positiv verläuft?</p>
<p>Vorbereitung im Kindergarten</p> <p>Wie werden Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit auf die Anforderungen der Schule vorbereitet?</p>	<p>Schulreife</p> <p>Diagnose</p> <p>Vorbereitung auf die Schule</p> <p>Vorbereiten auf Lernen</p> <p>Selbständigkeit</p> <p>Exekutive Funktionen</p>	<p>Erhalten Kinder mit ADS im Hinblick auf die Schule spezifische Förderung?</p> <p>Welche Rolle spielt die Diagnose?</p> <p>Gibt es einen Unterschied zwischen Kindern mit einer Diagnose ADS und Kindern mit einem Verdacht?</p> <p>Wie werden die Kinder auf das Lernen in der Schule vorbereitet?</p> <p>Förderziele?</p> <p>Metakognition im Kindergarten?</p>
<p>Schuleintritt</p> <p>Welche Unterstützung brauchen Kinder mit ADS beim Eintritt in die Primarschule?</p>	<p>IF</p> <p>Lernen</p> <p>Metakognition</p> <p>Schwerpunkte in der Förderplanung</p> <p>Unterstützende Massnahmen</p> <p>Lernschwierigkeiten</p>	<p>Welche Massnahmen haben sich bewährt?</p> <p>Was erschwert einen guten Start?</p> <p>Wie arbeitet die SHP mit den Kindern in den ersten Wochen?</p> <p>Förderziele?</p> <p>Welche didaktischen Massnahmen helfen den Schulstart positiv zu gestalten.</p> <p>Wo sind Stolpersteine in der Unterrichtsgestaltung, welche den Schulstart trüben können?</p> <p>Welche Rolle spielt die Metakognition in den ersten Schulwochen?</p> <p>Konnten Sie beobachten, dass Kinder mit ADS häufiger Lernschwierigkeiten entwickeln? Welche sind dies?</p>
<p>Beziehung</p> <p>Welche Rolle spielt die Qualität Beziehungen aller Beteiligten auf das Wohlergehen des Kindes?</p>	<p>Beziehungen der Beteiligten</p> <p>Prioritäten</p> <p>Zusammenhang mit Lernen</p>	<p>Welchen Einfluss hat die Beziehung der Beteiligten aus Ihrer Sicht auf das Lernen/ die Lernbereitschaft der Kinder?</p> <p>Kennen Sie positive oder negative Beispiele?</p> <p>Was geschieht, wenn es zwischen den Beteiligten schwierig ist?</p>

		Wie werden die Beziehungen, Kontakte gepflegt?
Abschlussfrage Welches sind aus Ihrer Sicht die zentralen Faktoren für einen gelingenden Übertritt in die Primarschule?		

Abschluss

Dank für die Bereitschaft am Interview teilzunehmen.

14.3 Transkriptionsregeln

Die Interviews wurden möglichst wortgenau vom Dialekt in die Standardsprache übersetzt. Zur besseren Lesbarkeit wurden Zustimmung oder bestätigende Lautäusserungen wie mhm nur erfasst, wenn sie fürs Verständnis als Bejahend oder Verneinend wichtig sind. Andere Lautäusserungen wie „äh“, „ehm“ etc. wurden nicht transkribiert.

- (.) kurze Pause
- (..) mittlere Pause
- (...) lange Pause
- (lachen) Begleiterscheinungen des Sprechens vor dem Text in Klammer
- / Satz-/Wortabbrüche
- // // Parallel gesprochene Abschnitte
- (unv.) Unverständliche Passagen
- (Störungen) Auslassungen aufgrund von Störungen werden in Klammer gesetzt

14.4 Kategoriensystem

BEZ.	Hauptkategorie	Definition	Unterkategorie	Definition	Ankerbeispiel
GÜR	Gestaltung des Übertrittes	Wie wird der Übertritt gestaltet auf der Ebene der Institution, Lehrperson, Schüler	Rituale	Rituale, welche zum Übertritt gehören.	"Besuchsnachmittag", "erster Schultag"
GÜK			Schulhauskultur	Merkmale der Schulhauskultur	"kommt das ganze Schulhaus zusammen"
GÜP			Institution Klassenplanung	Wer macht die Klasseneinteilung und welches sind Kriterien für Zusammensetzung.	"Übertrittssitzung", "Verteilen"
IZ	Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Wie findet die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Hinblick auf den Übertritt statt.	Institutionalisierter Austausch	Vorhandene Gefässe für den Austausch im Bezug auf den Übertritt.	"Fachteamgespräche"
PA			Persönlicher Austausch	Austausch, der individuell nach persönlichem Interesse stattfindet.	"da fragst du nach"
STÜZ			Stufenübergreifende Zusammenarbeit	Pflege des Stufenübergreifenden Fachwissens und stufenübergreifender Austausch.	"Hospitieren",
IW			Weitergabe von Informationen	Informationen, welche von den Abgebenden Lehrpersonen weitergegeben werden.	"die Akte", "das sage ich dann schon auch"
ZEA	Zusammenarbeit mit Eltern	Zusammenarbeit mit den Eltern um den Übertritt	Allgemein	Stellenwert der Zusammenarbeit mit den Eltern.	"sonst haben sie kein Vertrauen"
ZEF			Form	Form, in der die Zusammenarbeit gepflegt wird.	"intensive Internetkontakte", "Telefongespräche"
ZEG			Gespräche	Elterngespräche, die im Zusammenhang mit dem Übertritt stattfinden.	"Standortgespräch"
BZ	Beziehung	Beziehungspflege, Aufbau der Beziehung zum Kind, Rolle der Qualität	Stellenwert der Beziehung zum Kind	Stellenwert der Beziehung zum Kind und die Auswirkungen auf den Schulstart.	"zuerst muss einmal die Beziehung gut sein"
BZP			Beziehungspflege	Wie wird die Beziehung zum Kind aufgebaut und gepflegt?	"Ich spreche mit ihm darüber"
BZB			Belastende Faktoren	Faktoren, welche die positive Beziehung zum Kind erschweren.	"wenn die Lehrperson keinen Draht findet"
BZE			Entlastende Faktoren	Förderliche Faktoren für eine positive Beziehung zum Kind	"wenn sie merken, man hat sie gern"
VK	Vorbereitung der SuS auf Übertritt	Wie werden Kinder mit ADS im Kindergarten auf den Übertritt vorbereitet	Allgemein	Allgemeine Förderung der Kinder mit ADS im Hinblick auf die Schule.	"nicht so gut wahrnehmen"
VKK			Vorwissen	Schwerpunkte bei der Schulvorbereitung im Bereich des Vorwissens	"Seriation", "dass sie den Anschluss nicht verpassen"
VKM			Motivation	Förderung und Erhaltung der Motivation	"dass man durchhält.."
MK	Metakognition		Metakognition Kindergarten	Rolle und Förderung der Metakognition im Kindergarten	"darüber zu reflektieren..."
			Metakognition Schule	Rolle und Förderung der Metakognition in der Schule	"Warum ist es heute gegangen..."

ÜA			Allgemein	Allgemeine Beobachtungen und Erfahrungen beim Übertritt.	"dass der Übergang recht fließend ist"
ÜS	Kinder mit ADS beim Übertritt		Besondere Schwierigkeiten	Schwierigkeiten und Stolpersteine beim Übertritt von Kindern mit ADS.	"alles neu, die brauchen..."
ÜH			Hilfreiche Massnahmen	Massnahmen, welche den Übertritt für Kinder mit ADS erleichtern.	"Sie brauchen klare Regeln..."
ÜL			Umgang mit Lernschwierigkeiten	Vorbeugen und unterstützen bei Lernschwierigkeiten von Kindern mit ADS.	"Lernschwierigkeiten können dann vorgebeugt werden..."
RE		Ressourcen für den Übertritt	Vorhandene Ressourcen für den Übertritt	Vorhandene Ressourcen im IF Bereich oder zusätzliche Ressourcen.	"jetzt haben wir auch die Stunden gleich mitgezügelt"
BÜ	Begleitung und Unterstützung beim Start in der Primarschule	Unterstützung der Kinder mit ADS beim Start in der Schule durch die SHP.			"Teamentaching"
LPH	Einstellung der LP zu Kindern mit ADS		Haltung der Lehrperson	Haltung der Lehrperson gegenüber Kindern mit ADS.	"Am Schluss sagt es nämlich die ganze Klasse."
LPA			Aufgabe	Aufgabe und Rolle der Lehrperson beim Übertritt.	"immer wieder hinschauen.."
LPE			Erfahrungen und Herausforderungen für die Lehrperson	Erfahrungen im Umgang mit Kindern mit ADS und Erfahrungen der Lehrpersonen.	"dann hat es mich gestresst"
DG	Rolle der Diagnose	Wann ist eine Diagnose nötig und was hilft sie?			"eine Diagnose spielt in der Schule dann eine Rolle..."
LB	Lernbiographie	Was prägt die Lernbiographie?			"dass es Erfolgserlebnisse hat"
ZF	Zentrale förderliche Faktoren aus Sicht der Befragten	Die wichtigsten Faktoren aus Sicht der LP für einen positiven Übertritt			
ST	Subtypen	Welche Rolle spielt der Typ des ADS?			"bei den Hyperaktiven....und die anderen"